

**ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
«ІНСТИТУТ ГЕРОНТОЛОГІЇ ІМЕНІ Д.Ф. ЧЕБОТАРЬОВА
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ»**

На правах рукопису

ТОМАРЕВСЬКА ОЛЕНА СЕРГІЇВНА

УДК 612.67:613.98

**ФІЗІОЛОГІЧНІ МОЖЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ
ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ**

14.03.03 – нормальна фізіологія

Дисертація

на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Науковий керівник

Поляков Олександр Анатолійович

доктор медичних наук

Київ – 2014

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ.....	5
ВСТУП.....	9
РОЗДІЛ 1. ФІЗІОЛОГІЧНІ ФУНКЦІЇ, ТРУД, ВІКОВІ МЕХАНІЗМИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ (АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД).....	14
1.1. Загальна працездатність людей різного віку.....	14
1.2. Зв'язок загальної працездатності і здоров'я за показниками функціонального віку (темп старіння).....	23
1.3. Методики оцінки загальної працездатності людини.....	26
1.4. Сучасні вимоги виробництва та реалізація професійної працездатності робітників старшого віку.....	29
1.5. Вплив зовнішніх і внутрішніх чинників на працездатність людини.	33
1.6. Фізіологічна характеристика загальної працездатності людей різного віку. Обґрунтування фізіологічних підходів.....	35
1.7. Основні сучасні медико-фізіологічні і реабілітаційні аспекти доцільності посиленої праці людей пенсійного віку.	37
1.8. Фізіологічні обмеження загальної працездатності осіб пенсійного віку і геронтотехнологічні перспективи використання залишкової працездатності людини.....	39
РОЗДІЛ 2. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ І ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБСТЕЖЕНИХ ЛЮДЕЙ.....	54
2.1. Загальна характеристика об'єкта дослідження.....	54
2.2. Критерії відбору осіб для участі у даному дослідженні.....	55
2.3. Методи досліджень.....	57
2.3.1. Антропометричне дослідження.....	60
2.3.2. Фізіолого-функціональні дослідження.....	60
2.3.3. Фізіолого-ергометричні дослідження.....	65
2.3.4. Інтерактивне анкетування.....	68

2.3.3. Методи статистичного аналізу отриманих даних.....	68
РОЗДІЛ 3. ФІЗІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ЛЮДЕЙ СТАРШОГО ВІКУ.....	
3.1. Оцінка функціональної активності досліджуваних осіб.....	69
3.1.1. Фактична фізична активність осіб похилого і старечого віку.....	69
3.1.2. Розумова діяльність і функціональна активність осіб віком понад 60 років.....	76
3.2. Фізіологічна характеристика сенсорних можливостей, когнітивних і психофізіологічних функцій осіб віком старше 60 років.....	93
3.3. Фактична працездатність робітників старшого віку і їх зайнятість на виробництві	97
РОЗДІЛ 4. ФІЗІОЛОГІЧНА І ГІГІЄНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОСІБ ВІКОМ ПОНАД 60 РОКІВ.....	
4.1. Взаємозв'язок рівня освіти і показників фактичної працездатності осіб віком понад 60 років.....	104
4.2. Ретроспективний аналіз взаємозв'язків параметрів трудової діяльності і показників фактичної працездатності осіб віком понад 60 років.....	109
РОЗДІЛ 5. ВІДПОВІДНІСТЬ GERONTOTEХНОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ НАЯВНИМ ФІЗІОЛОГІЧНИМ МОЖЛИВОСТЯМ ОСІБ ПЕНСІЙНОГО ВІКУ.....	
5.1. Розробка способу визначення залишкової працездатності осіб віком понад 60 років.....	122
5.2. Кількісна оцінка залишкової працездатності осіб старше 60 років і необхідність геронтотехнологічних підходів на виробництві і в побуті..	125
5.3. Визначення кількісного впливу різних чинників на рівень залишкової працездатності осіб віком понад 60 років	130
	134

РОЗДІЛ 6. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ЗАЛИШКОВОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ І ТЕМПУ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАРІННЯ ОСІБ ПЕНСІЙНОГО ВІКУ.....	148
ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ.....	158
ВИСНОВКИ.....	165
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....	167
Додаток А (анкета-інтерв'ю, яка використовувалася для обстеження людини).....	193
Додаток Б (опитувальник для визначення сенсорних можливостей та фізичної активності).....	199
Додаток В Результати власних досліджень.....	201

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ,
СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ

АГ – артеріальна гіпертензія

АДТ – артеріальний діастолічний тиск

аМо – амплітуда моди зорово-моторної реакції, %

АСТ – артеріальний систолічний тиск

БВ – біологічний вік

ВВП – валовий внутрішній продукт

ВЕМ – велоергометрия

ВЖВ – відсоток жирових відкладень

ВП – вид праці (превалює переважно напруженість «1», або важкість «2»)

ВЧР – варіабельності часу зорово-моторної реакції

ГІМ – гострий інфаркт міокарда

ГХ – гіпертонічна хвороба

ДТ – довжина тіла

ЕКГ – електрокардіограма

ЖЄЛ – життєва ємність легенів

ЗДВд – затримка дихання на вдиху

ЗДВид – затримка дихання на видиху

ЗП – успішність зорової уваги в тестах з кільцями Ландольта

ЗПк – кількість опрацьованих візуальних знаків

ЗП помилки – кількість помилок зорової уваги в тестах з кільцями Ландольта

ЗП час – час виконання тесту з кільцями Ландольта

ЗП швидкість – швидкість обробки інформації в тесті на зорову увагу з кільцями Ландольта, кількість вірних відповідей за хвилину

ІБ – індекс Бартела, обсяг самообслуговування, %

ІМТ – індекс маси тіла

ІФА – індекс функціональної активності, ум.од.

КВ – календарний вік, роки

КДП – клас праці за визначенням МОП

КІП – клас за інтенсивністю праці

ККЗП – кількість класів загальноосвітньої програми

КПВ – кардіопульмональний вік

КПВ – клас професії за важкістю згідно Гігієнічної класифікації праці

КПН – клас професії за напруженістю згідно Гігієнічної класифікації праці

КРН – кількість років навчання

КЧЗМ – критична частота злиття мерехтінь

ЛВ – літній вік

ЛПЗМР – латентного періоду простої зорово-моторної реакції

ЛТЕ – лікувально-трудова експертиза

МВЛ – максимальна вентиляція легенів, пікфлоуметрія

Мо – абсолютний розмір моди часу зорово-моторної реакції, мс

МС – м'язова сила

МСЕ – медико-соціальна експертиза

МСЕК – медико-соціальна експертна комісія

МСЛ – м'язова сила лівої руки

МПР – м'язова сила правої руки

МТ – маса тіла

ООП – обсяг оперативної пам'яті на зорову інформацію, %

ООП помилки – кількість помилок оперативної пам'яті на зорову інформацію

ПВ – похилий вік

ПК – персональний комп'ютер

РО – рівень освіти

РПС – рання постінфарктна стенокардія

РСВ – робітники старшого віку (понад 45 років)

СБ – статична балансування

СВЧ – суб'єктивне відчуття часу

МВлр – м'язова витривалість лівої кисті руки

МВпр – м'язова витривалість правої кисті руки

СН – серцева недостатність

СП – успішність слухової пам'яті, %

СП1н – успішність роботи з сенсорною панеллю одне натискання, %

СП1н помилки – помилки при роботі з сенсорної панеллю одне натискання

СП2н – успішність роботи з сенсорною панеллю подвійне натискання, %

СП2н помилки – помилки при роботі з сенсорною панеллю подвійне натискання

СП помилки – помилки слухової пам'яті

СП період – період відтворення слухової інформації

СР – стаж роботи

СЧ – суб'єктивний час, с

ТП – успішність тактильної пам'яті, %

ТП помилки – помилки тактильної пам'яті

ТПЦ – тест з пропущеною цифрою

ТПЦ N – тест на пропущену цифру, загальна кількість завдань

ТПЦ SD – стандартне відхилення повного масиву часу відповідей, с

ТПЦ помилки – тест на пропущену цифру, помилки

ТПЦправ – тест на пропущену цифру, правильні відповіді

ТПЦсТ – середній час на розв'язування одного завдання у тесті на пропущену цифру, с

ТПЦ(шв) – швидкість (розумової працездатності) відтворення вірних відповідей за хвилину в тесті на пропущену цифру

ТП час – час на виконання тесту на тактильну пам'ять

ТР – загальна потужність спектру часу зорово-моторної реакції, $мс^2$

ТС – темп старіння, ум.од.

ЦНС – центральна нервова система

ЧСС – частота серцевих скорочень у спокої

ЧССнав – частота серцевих скорочень після навантаження

HF – потужність високочастотного компоненту спектра часу реакцій, $мс^2$

HFn – потужність у діапазоні високих частот, %

LF – потужність низькочастотного компонента спектра часу реакцій, $мс^2$

LF/HF – відношення середніх значень низькочастотного і високочастотного компонента спектра часу реакцій, ум. од.

LFn – потужність у діапазоні низьких частот, %

MMSE – mini mental state examination, стисла шкала оцінки когнітивних функцій

PDW – ширина розподілу тромбоцитів за об'ємом

RC – residual capacity, залишкова працездатність людини

RDW – ширина розподілу еритроцитів за об'ємом

RMSSD – квадратний корінь з суми різниць послідовного ряду реакцій, мс

SD – стандартне відхилення повного масиву реакцій, мс

Tr – середнє значення часу зорово-моторної реакції при роботі з комп'ютером, мс

TTN1 – тепінг-тест за інтервал перших 5 секунд

TTN2 – тепінг-тест за інтервал других 5 секунд

TTN3 – тепінг-тест за інтервал третіх 5 секунд

TTN4 – тепінг-тест за інтервал четвертих 5 секунд

TTN5 – тепінг-тест за інтервал п'ятих 5 секунд

TTN6 – тепінг-тест за інтервал шостих 5 секунд

TTSum – тепінг-тест сумарно за 30 секунд

VLF – потужність дуже низькочастотного компонента спектра часу реакцій, $мс^2$

TZMPmax – максимальний час зорово-моторної реакції при роботі з комп'ютером, мс

TZMPmin – мінімальний час зорово-моторної реакції при роботі з комп'ютером, мс

ВСТУП

Актуальність роботи. За даними міжнародної статистики за другу половину минулого сторіччя середня тривалість життя людини збільшилася на 20 років [91, 97]. В 2005 році більше 1 мільярда людей перетнуло вік 60 років. Ці демографічні зміни відзначені в працях Сачук Н. М. і співав. [80, 97]. На сьогодні збільшення відсотка осіб похилого віку в усіх країнах і в Україні зокрема [97], 24,7% пенсіонерів в Україні старших за працездатний вік потребує необхідності постійного навчання і перенавчання у зв'язку зі стрімким розвитком інформаційних технологій [70]. Низкою досліджень доведено позитивний фізіологічний вплив посиленої трудової і фізичної активності на загальну працездатність, яка, в свою чергу, обумовлює якість життя людини похилого віку задля забезпечення дієздатності і підтримки здоров'я (Решетюк А.Л. і співав.; Мурашов І.В. і співав.) [17, 76, 144]. Працями Чеботарьова Д.Ф. і Стеженської О.І. були запропоновані критерії визначення «залишкової працездатності», але вищезгадані наукові дослідження проводились на більш молодших верствах населення – старшого працездатного віку [98, 99]. Відбувається скорочення за останні 3 роки вищих навчальних закладів по підготовці висококваліфікованих робітників і зменшення кількості випускників професійно-технічних навчальних закладів. Показана необхідність спеціальних фізичних тренувань для реабілітації людей похилого віку дослідженнями акад. Коркушко О.В., д. м. н. Ярошенко Ю. Т. і співав. [43, 44, 45, 103, 162]. Стрімке збільшення чисельності осіб віком понад 65 років у суспільстві та стрімкий розвиток сучасних технологій створює проблему щодо надання переваги фізіологічному і ергономічному підходу у виборі пріоритетів більш ефективних геронтологічних напрямів [152].

Все це актуалізує необхідність фізіологічного обґрунтування працездатності осіб похилого віку.

Мета роботи. Визначити фізіологічні можливості забезпечення загальної працездатності людей похилого віку і розробити спосіб оцінки їх залишкової працездатності, яка характеризує успішність людини до ефективної, продуктивної можливості виконувати завдання (професійні, виробничі, побутові) з урахуванням вікових змін.

Завдання дослідження:

1. Дослідити параметри фізичної працездатності, психомоторної активності і розумової діяльності людей старшого віку.
2. Вивчити вплив професійної діяльності на параметри фактичної працездатності людини старшого віку.
3. Розглянути геронтологічні закономірності щодо можливості розширення функціональної активності осіб похилого віку.
4. Дати фізіологічну оцінку рівня залишкової працездатності та функціонального стану людей літнього віку.
5. Вивчити вплив темпу старіння на рівень залишкової працездатності осіб віком понад 60 років.

Об'єкт дослідження: вікова динаміка працездатності осіб старшого віку.

Предмет дослідження: антропометричні, фізіологічні, психофізіологічні параметри, когнітивні функції, темп функціонального старіння, що відображає стан працездатності людини у різному віці.

Методи дослідження.

Фізіолого-ергометричні: тестування психофізіологічних функцій (варіабельність часу зорово-моторної реакції, тепінг-тест, оперативна пам'ять, визначення рівня розумової працездатності), спектральний аналіз варіабельності суб'єктивного часу, градування акту дії при роботі з сенсорною панеллю, статична динамометрія та витривалість м'язів рук, визначення ефективності слухової, зорової, тактильної функції. Фізіолого-функціональні: визначення обсягу самообслуговування за шкалою Бартела,

визначення стану когнітивних функцій за тестом MMSE, проведення тесту з функціонального навантаження «Сісти та встати», проведення функціональних дихальних проб, визначення рівня опанування й використання допоміжних засобів, статичне балансування, функціональний вік. Антропометричні: зріст, вага, відсоток жирових відкладень, довжина гомілки. Фізіолого-клінічні: розширений загальний аналіз крові, біохімічний аналіз крові, електрокардіограма, вивчення медичної документації, анкетування (вивчення професійного маршруту), дослідження фактичного харчування. Отримані результати оброблені за допомогою сучасних статистичних програм Statistica 7 та Microsoft Office Excel 2007 з надбудовою пакету для аналізу наукових даних.

Зв'язок роботи з науковими програмами. Дисертаційну роботу виконано в рамках науково-дослідної роботи лабораторії професійно-трудової реабілітації ДУ «Інституту геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України»: “Фізіолого-гігієнічне обґрунтування професійної працездатності осіб старших вікових груп” (№ держ. реєстрації 0110U002602).

Наукова новизна. Розширене наукове поняття залишкової працездатності за допомогою розробки і апробації способу кількісного визначення залишкової працездатності осіб віком понад 60 років. Вперше встановлено, що особи віком старше 60 років, які характеризуються більш високим рівнем залишкової працездатності відносно однолітків мають індекс маси тіла більше 25 кг/м^2 . Визначена кількісна характеристика впливу факторів професійної діяльності, сімейно-побутових, показників здоров'я та вік-залежних чинників, фізичної активності, харчування, темпу старіння на залишкову працездатність. Доповнені наукові дані щодо взаємозв'язків фізичних, когнітивних, психофізіологічних, дихальних показників, що забезпечують функціональні можливості осіб віком понад 60 років. Уточнено наукові дані, що розкривають фізіологічні характеристики залишкової працездатності осіб похилого віку. Встановлено вплив на залишкову

працездатність сенсорних функцій, повсякденної активності, та рівня освіти. Отримало подальший розвиток визначення варіабельності часу реакцій осіб похилого і старечого віку, а також сенсорних можливостей (зорових, слухових, тактильних) та тонкої координації і моторики кистей рук осіб віком понад 60 років в залежності від кількості років здобуття освіти та її рівня.

Практичне значення. Розроблено і апробовано спосіб визначення залишкової працездатності осіб пенсійного віку, які зайняті в масових професіях. Використання цього способу дозволяє зробити прогностичну оцінку працездатності осіб пенсійного віку і водночас, регламентувати їх трудову діяльність, що сприятиме збереженню здоров'я і довголіттю людини. Розроблено методичні рекомендації щодо удосконалення способу життя (харчування і фізичної активності) людей похилого віку, зайнятих на виробництві. Використання запропонованих рекомендацій дозволить оптимізувати здоровий спосіб життя. Розроблено інформаційний лист щодо раціоналізації харчування людей передпенсійного та пенсійного віку, зайнятих на виробництві. Використання запропонованого інформаційного листа дозволить вдосконалити профілактичне харчування в умовах виробництва. Розроблено спосіб визначення рівня розумової працездатності людини, що дозволяє моделювати розумову діяльність і автоматизувати процес тестування розумової діяльності людини. Патент на корисну модель UA № 48706, A61B 10/00 від 25.03.2010.

Особистий внесок здобувача. Автором здійснено аналіз наукової літератури за темою дослідження, проведено патентний пошук за тематикою дослідження, сформульовано мету та завдання наукової роботи, самостійно проведено дослідження 120 практично здорових осіб без загострення хронічних процесів в умовах стаціонару, виробництва та побуту і група порівняння – 49 здорові працездатні особи молодого віку. Проведено анкетування, антропометричні виміри, фізіолого – ергометричні і психофізіологічне тестування, фізіологофункціональне дослідження. Збір

клініко-лабораторних даних з медичної документації. Здійснено самостійно статистичний аналіз і узагальнення результатів дослідження. Написано усі глави дисертаційної роботи, сформульовано висновки.

Апробація матеріалів дисертації. Матеріали дисертації доповідалися й обговорювалися на IV науково-практичній конференції «Індивідуальні психофізіологічні особливості людини та професійна діяльність» (Черкаси, 2009 р.); на The 1st International Congress on Controversies in Longevity, Health and Aging (COLONGY) (Barcelona, Spain, 2010); на V Національному конгресі геронтологів і гериатрів України (Київ, 2010); на VII EUROPEAN CONGRESS Healthy and Active Ageing For All Europeans – II (Bologna, Italy, 2011); на науково-практичній конференції з міжнародною участю «Харчування, здоров'я, довголіття» присвяченої 80-річчю професора д. м. н. Юрія Григоровича Григорова (Київ, 2011); на Всеукраїнському науковому симпозіумі «Особливості формування та становлення психофізіологічних функцій в онтогенезі» (Черкаси, 2012); на науковій конференції молодих вчених з міжнародною участю «Актуальні питання геронтології та гериатрії» присвяченої пам'яті академіка В.В. Фролькіса (Київ, 2013); на науково-практичній конференції і школі присвяченій пам'яті академіка В.В. Фролькіса «Актуальные проблемы геронтологии и гериатрии: от теории к практике» (Київ, 2013); на the 20th IAGG WORLD CONGRESS OF GERONTOLOGY AND GERIATRICS: Digital Ageing: A New Horizon for Health Care and Active Ageing (Seoul, Korea, 2013); на I Международном форуме «Активное долголетие» (Алматы, Казахстан, 2013).

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 18 друкованих праць, із них 3 статті у наукових фахових журналах 2 статті у закордонних виданнях) та 10 тез доповідей на наукових конференціях (5 - у закордонних збірниках праць) та видано 1 інформаційний лист у співавторстві, 1 методичні рекомендації у співавторстві, 1 патент у співавторстві.

РОЗДІЛ 1. ФІЗІОЛОГІЧНІ ФУНКЦІЇ, ТРУД, ВІКОВІ МЕХАНІЗМИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ (АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД)

1.1. Загальна працездатність людей різного віку

Одним із критеріїв показників здоров'я людей різного віку являються характеристики загальної працездатності, що визначається, як здібність особи виконувати не кваліфіковану працю без використання спеціальних знань та навчання у звичайних умовах. До одних з таких показників загальної працездатності відноситься м'язова сила і витривалість людини. Відомо, що у чоловіків і жінок у віковому інтервалі 20-69 років сила м'язів кисті знижується на 10-20% [172].

На думку ряду авторів, м'язи нижньої частини тулуба з віком втрачають силу швидше, ніж м'язи верхньої частини тіла [168, 169, 202, 208, 229]. За даними [168] зниження статичної та динамічної сили квадрицепсів у чоловіків у віці від 20 до 65 років становить 26 - 38%, особливо це спостерігається після 40 років. Аналогічні закономірності відзначалися і у жінок [110]. Наприклад, за даними [231] статична сила чотириголового м'яза стегна у 70-річних жінок на 35% менше ніж у 20-річних. Таким чином, зменшення МС з віком автори пов'язують з віковим зниженням відсотка маси м'язів щодо загальної маси тіла [123, 199]. Зниження м'язової маси відбувається за рахунок зменшення розміру та кількості міофібрил, особливо після 70 років [148, 199, 202, 212]. Раніше вважали, що м'яз людини «старіє» більше за рахунок волокон другого типу (швидко скорочуються) ніж за рахунок волокон першого типу (повільно скорочуються). Однак більш пізні дослідження показали, що втрата м'язових волокон відбувається в рівній мірі, як за рахунок волокон першого типу, так і другого типу [148]. Крім того, встановлено, що у людей, які ведуть активний спосіб життя, зміни м'язових волокон мінімальні в порівнянні з такими ж, як у людей, які ведуть малорухливий спосіб життя [114, 171, 194, 195]. Сила м'язів як у молодих людей, так і літніх індивідуумів, може бути збільшена за допомогою вправ на

опір [217]. Показано, що в обстежуваних літніх людей в рівній мірі з молодими збільшилася максимальна сила рук (на 20%) після 8 тижнів виконання тренувальних вправ на розвиток сили [183]. Вивчення ефекту 12-тижневих тренувань на розвиток сили розгиначів і згиначів коліна у літніх чоловіків у віці від 60 до 72 років показало достовірне підвищення сили, яке супроводжувалося гіпертрофією відповідних м'язів, що було підтверджено даними комп'ютерної томографії та показниками антропометрії [193, 197, 217]. Біопсія м'язів у обстежених літніх чоловіків підтвердила збільшення міофібрил першого і другого типу в рівній мірі. Ці результати показали, що літні люди можуть збільшити силу м'язів за рахунок фізичної активності достатньої інтенсивності, тривалості та частоти занять [139, 183, 197, 223]. При старінні послаблюється активуючий вплив гальмування на перебіг відновних процесів, що стає важливим механізмом вікових змін центральної нервової системи [170, 184, 225]. Ослаблення впливу гальмування на відновні процеси в старості обмежує працездатність нервових центрів, сприяє більш швидкому розвитку втоми [117, 174, 224]. Один з найважливіших механізмів обмеження пристосувальних можливостей організму в старості полягає в ослабленні відновних процесів. В результаті вивчення фізичної працездатності робітників, службовців, жителів сільських районів і обстежених в лабораторних умовах добровольців виявлено, що імпульс м'язової сили (ІМС) в групах 40-49, 50-59, 60-69, 70-79 років достовірно ($p < 0,01$) менший, ніж у молодих, на 20%, 40,2%, 45,5%, 61,4% відповідно [90]. Результати лонгітудинального дослідження процесів старіння висвітлили, що м'язова сила зменшується зі швидкістю в середньому 3% за рік у віці 70-79 років [174]. Іншими авторами виявлено, що м'язова слабкість в осіб похилого віку не залежить від розвитку непрацездатності [186]. Отримані результати м'язової слабкості не пов'язані з розвитком інвалідності [179, 201, 223] і з порушенням функціональної здатності [125, 166, 214].

Водночас, є дані, що фактор втрати м'язової сили обумовлений адинамією у 10% в умовах експерименту. Вікова втрата м'язової маси, а і

також її відновлення мало пов'язані з втратою м'язової сили в похилому віці [174, 177, 219]. Є свідчення того, що м'язова слабкість, прямо пов'язана зі старінням і частково обумовлена порушенням здатності нервової системи повністю активувати моторні нейрони, зокрема, великих проксимальних груп м'язів [126]. Доведено, що вікові зміни збудливості моторної кори знижені на 20 % у людей похилого віку (середній вік 71 рік) відносно молодих людей (середній вік 24 роки) [191].

За останні 20 років завдяки науковим дослідженням, як «*Decade of the Brain*» (1990-1999) і «*Bone and Joint Decade*» (2002-2011), наше розуміння старіння нервово-м'язової системи різко зросло внаслідок відкриття того факту, що нормальне старіння пов'язане з широким розповсюдженням якісних і кількісних змін сірої і білої речовини мозку [132, 178, 224], а також виникнення нейрохімічних порушень [120, 147, 181, 204, 205]. Ці зміни особливо виражені в областях мозку, що пов'язані з сенсомоторними функціями [53]. Крім того, останні дані свідчать про те, що у людей похилого віку проявляється зменшення рухливої збудливості кори [113, 158, 159], відзначається підвищення активації кори в області сенсорної обробки та інтеграції рухових завдань [115, 134, 137, 187], а також зниження коркової пластичності і здатності до адаптації [58, 112, 140]. Ці зміни викликають функціональний ефект, що ймовірно, впливає на численні аспекти м'язової діяльності, у тому числі м'язову силу, стомлюваність і контроль, хоча ступінь ефекту може залежати від конкретної групи м'язів.

Аналогічні вікові механізми порушень в роботі відповідних мозкових центрів вчені відзначали ще 30 років тому. А вже сьогодні застосування нових візуалізаційних-функціональних методів дозволило охарактеризувати більш точно метаболічні процеси мозкових центрів, що відповідають за когнітивні можливості людини [101, 115]. Патогенетичні механізми когнітивного згасання в літньому і старечому віці поліпатогномонічні [10, 12, 151]. Створюється замкнене коло гіподинамії і зниження розумової напруженості [23, 227]. Гіпокінезія супроводжується істотним збідненням

аферентної стимуляції клітин головного мозку, що призводить до переважання в них гальмівного процесу і зниження їх працездатності. Настає виразна астенізація функцій ЦНС, виражене зниження розумової діяльності: підвищення стомлюваності, ослаблення пам'яті, утруднення логічного мислення та ін. [10, 94]. Виникають комплексні проблеми, наприклад, проблеми адаптації організму людини до різних умов діяльності і тривалості повноцінного життя. Фізіологічні механізми адаптації людини, що сформувалися в процесі його тривалої еволюції, не можуть змінюватися такими ж темпами, як науково-технічний прогрес [2]. Це створює передумови ергономічного підходу.

Дослідження про вплив фізичної активності на поведінку і функціонування мозку істотно зросли за останні десять років. Мета-аналітичний огляд літератури показує, що фізична активність сприятливо позначається на когнітивних функціях літніх людей (Etnier та ін., 1997; Colcombe S. & Kramer A. F., 2003; Хейн та ін., 2004) [154, 171]. Останні наукові дані показують, що причинно-наслідковий зв'язок є між більш високим рівнем фізичної активності і високою продуктивністю при виконанні стандартних когнітивних тестів [154].

У людини в віці після 60 років відзначаються дегенеративно-дистрофічні зміни кісток і м'язів грудної клітки. Реберні хрящі втрачають еластичність, розвивається кальциноз, зменшується рухливість реберно-хребетних суглобів через зміни в синовіальній оболонці, капсулі, опорній тканині суглобів. У зв'язку з цими змінами і кальцинозом реберних хрящів ребра старої людини набувають більш косе положення і зближуються між собою. Вікові зміни хребтового стовпа, що об'єднуються поняттям деформуючого спондиліозу, у поєднанні з атонією і атрофією довгих м'язів спини приводять до розвитку старечого кіфозу [157]. В судинах малого кола кровообігу розвиваються фіброзні зміни легеневої артерії, що виражаються в збільшенні кількості колагену і зменшенні відсотка еластичної тканини. Еластичні волокна розщеплюються, розшаровуються, стають нечіткими,

виявляються явища еластозу. Це є причиною збільшення тиску в легеневій артерії при фізичному навантаженні. В той же час в стані спокою тиск у малому колі майже не змінюється з віком. Така стабільність у спокої може бути пов'язана з тим, що поряд з втратою еластичності легеневої артерії спостерігається зниження серцевого викиду. В артеріолах і венулах фіброз внутрішньої оболонки практично постійний після 60 років. Віковим змінам піддається і капілярна сітка судин. В ендотелії капілярів відкладаються жироподібні зернятка, діаметр капілярів нерівномірно змінюється, вони стають ригідними, ламкими. Порушується проникність капілярів, в них сповільнюється кровообіг [42].

Існує багато визначень категорії «працездатність». Деякі автори ототожнюють працездатність з продуктивністю праці. Наприклад, С. О. Косилов визначає працездатність, як здатність людини достатньо тривалий час виконувати певну роботу з дотриманням відповідних кількісних і якісних її показників. Аналогічне визначення наводять В. П. Загрядський і А. С. Єгоров, які під працездатністю розуміють здатність людини до виконання конкретної діяльності в рамках заданих часових лімітів і параметрів ефективності. Інші автори під працездатністю людини розуміють максимальні функціональні можливості організму до виконання конкретної роботи. Зокрема, Г. Леман характеризує працездатність максимумом роботи, який може виконати людина. І. М. Єфімов вважає, що працездатність — це потенціал властивостей і якостей, які відображають стан організму відносно його готовності до трудової діяльності. Є. Л. Ільїн під працездатністю розуміє стан систем організму, їх готовність виявити максимум своїх можливостей. Третя група вчених (Г. А. Стрюков, М. А. Грицевський) вважає доцільним термінологічно відокремити працездатність як продуктивність, ефективність діяльності і працездатність як психофізіологічний потенціал працівника, оскільки, достатній рівень продуктивності праці може зберігатися за умови різкого зниження працездатності; на виробництві людина не працює на межі своїх можливостей, а використовує їх частину,

рівномірно розподіляючи протягом робочого дня. У найбільш загальному формулюванні працездатність можна визначити, як здатність організму людини витримувати навантаження (м'язові, нервові, енергетичні, інформаційні) у процесі праці. Згідно з теорією функціональної системи, розробленою П. К. Анохіним, будь-яка робота являє собою завдання перед організмом в цілому. Її виконують всі функціональні одиниці різних систем (дихання, серцево-судинна, терморегуляційна тощо), до складу яких залучаються рецептори, нервові клітини і нерви, м'язи, органи і системи життєзабезпечення. Тому працездатність залежить від здатності клітин, тканин і органів до дії. Зрозуміло, що ці дії на різних рівнях організму виявляються по-різному (одні функціональні одиниці сприймають і переробляють інформацію, інші виконують конкретні трудові рухи і дії або здійснюють енергетичне забезпечення виконання роботи і т. п.). Працездатність створюється рушійними силами організму — процесом збудження на нейрофізіологічному рівні та енергією хімічних речовин на молекулярному рівні. Збудження здійснює взаємодію рецепторів, нервових шляхів і нервових клітин з робочими органами. Під впливом нервових імпульсів сприймаючі, перероблюючи та виконавчі нервові клітини і периферійні органи витрачають свій енергетичний потенціал для виконання притаманних їм функцій. Чим більше навантаження у вигляді збудження здатні витримати функціональні одиниці, тим вищою є працездатність людини. Процес збудження забезпечується енергетичними речовинами, які знаходяться в самих функціональних одиницях (нервових і м'язових клітинах) та в різних «депо», тобто в місцях зосередження резервів органічних речовин. Відрізняють загальний рівень працездатності і наявний стан працездатності. Загальний рівень працездатності конкретної людини, як максимально можливий її психофізіологічний потенціал визначається такими факторами: стан здоров'я, м'язова сила і витривалість та їх співвідношення, властивості нервових процесів (сила, рухливість, врівноваженість), біоенергетичні процеси і резерви організму, психічні функції. Рівень

працездатності залежить від віку і статі людини, соціально-економічних умов життя і праці. Загальний рівень працездатності, характерний для конкретної людини, є досить стабільним, а зміни його відбуваються повільно і мають тривалий характер. З огляду на це, розрізняють повну, часткову та залишкову працездатність. Під повною працездатністю розуміють здатність людини до праці без обмежень, а під частковою — з певними обмеженнями. Залишкова працездатність характерна для осіб старшого віку і зумовлена зменшенням фізіологічного потенціалу внаслідок старіння. Наявність її дозволяє цим людям реалізувати свої трудові можливості на ринку праці. Наявний стан працездатності зазнає короточасних коливань і відбиває вплив багатьох факторів та умов, що діють на організм людини [34, 48].

Трактування, які наведені в положеннях наказів щодо роботи судово-медичної експертизи та медико-соціальної експертизи. Працездатність - це соціально-правова категорія, що відбиває здатність людини до праці, яка визначається рівнем її фізичного та духовного розвитку, а також станом здоров'я, професійними знаннями, умінням і досвідом. Загальна працездатність - це здатність до некваліфікованої роботи в звичайних умовах. Професійна працездатність – здатність даного працівника до роботи за своєю професією (фахом) і кваліфікацією чи за іншою адекватною їй професією (фахом). Повна загальна працездатність – здатність виконувати некваліфіковану роботу в звичайних умовах праці. Повна професійна працездатність – здатність працівника виконувати всі трудові функції за професією, яка у нього є або, згідно з його посадою, у тих виробничих умовах, в яких він працює чи працював. Часткова працездатність – здатність до професійної або некваліфікованої праці, що збереглася у осіб, які зазнали каліцтво або перенесли захворювання. Обсяг часткової працездатності залежить від ступеня втрати професійної і загальної працездатності. При частковій професійній працездатності працівник може виконувати лише частину трудових операцій відповідно до своєї або такої самої за кваліфікацією та оплатою професії чи всі трудові функції, але при

полегшених умовах праці чи працю за іншою, менш кваліфікованою професією. Часткова загальна працездатність – здатність виконувати в обмеженому обсязі або в полегшених умовах некваліфіковану роботу [73].

Поява терміну «медико-соціальна експертиза» замість «лікувально-трудова експертиза» (ЛТЕ) зумовлена передусім зміною поняття інвалідності, що пов'язана не тільки з оцінюванням обмеження працездатності, але й інших обмежень життєдіяльності (самообслуговування, пересування, спілкування, орієнтації, навчання, контролю за власною поведінкою). Медико-соціальна експертиза (МСЕ) має оцінювати як порушені функції організму і обмеження життєдіяльності, так і ті, що підлягають збереженню і можуть бути відновленими, компенсованими або заміщеними. Порушені функції і такі, що підлягають збереженню, оцінюються не тільки стосовно трудової діяльності, як це було при проведенні ЛТЕ, але і з погляду на всі аспекти життя людини (біологічної, особової, соціальної, професійної складової). У зв'язку зі зміною поняття інвалідності, що наближене до міжнародного сенсу, розширилися завдання служби МСЕ. Якщо при проведенні ЛТЕ основний акцент робився на виявленні залишкової працездатності, то сьогодні експертне рішення включає традиційні висновки (наявність інвалідності, її тяжкість, соціальну причину, термін повторного огляду тощо), а також висновок про необхідні заходи соціального захисту і розробку індивідуальної програми реабілітації [82].

У випадках, коли внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворювання настало різко виражене обмеження життєдіяльності, що призвело до вираженої соціальної дезадаптації, але вказані порушення не викликають потреби в постійному сторонньому догляді чи допомозі і потерпілий може виконувати роботу в пристосованих умовах, втрата професійної працездатності становить від 80 до 70 відсотків. У випадках, коли внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворювання настає значне зниження можливостей соціальної адаптації з урахуванням соціального фактора та наявності робочих місць, встановлюється: а) 50-60 %

при втраті працездатності за основною професією та можливостях працевлаштування потерпілого на роботі з нижчою кваліфікацією, б) 30-40 %, якщо потерпілого можливо використовувати на роботі за своєю професією, але при змінах умов праці та зниженні заробітної плати. Якщо внаслідок трудового каліцтва або іншого ушкодження здоров'я немає підстав для встановлення групи інвалідності, але за станом здоров'я потерпілий потребує незначного обмеження виконуваної роботи, що призводить до незначного зниження заробітку, медико-соціальна експертна комісія (МСЕК) встановлює до 25 % втрати професійної працездатності. Рішення МСЕК про причинний зв'язок професійного захворювання з конкретною професією (посадою), яка сприяла розвитку захворювання та терміном його настання, приймається на підставі висновку спеціалізованого лікувально-профілактичного закладу і це зазначається в довідці про результати визначення ступеня втрати професійної працездатності у відсотках, потреби у додаткових видах допомоги, яка видається потерпілому. Під моральною шкодою розуміють фізичні і моральні страждання, що спричинені потерпілому в результаті трудового каліцтва чи іншого ушкодження здоров'я. При встановленні факту моральної шкоди МСЕК враховує як характер каліцтва чи іншого ушкодження здоров'я, так і залишкову працездатність потерпілого (цитуються за оригіналом) [65].

При визначенні ступеня втрати професійної працездатності у відсотках враховуються такі професійні чинники: здатність потерпілого після нещасного випадку на виробництві або виникнення професійного захворювання виконувати роботу в повному обсязі за попередньою професією, роботою, під час якої стався нещасний випадок або встановлено професійне захворювання чи іншою рівноцінною їй за кваліфікацією. При втраті основної або іншої рівноцінної їй за кваліфікацією раніше освоєної професії визначається можливість використання залишкової професійної працездатності на іншій роботі нижчої кваліфікації в звичайних, спеціально створених виробничих або інших умовах праці [74]. Натомість, в інших сферах політичної економії ми маємо дещо інший ракурс розуміння, і тому

оцінки цих положень мають бути відповідними.

Вивчення вікових аспектів фізіологічних механізмів працездатності і функціонального стану організму залишаються актуальними і дотепер. Це пов'язано з тим, що резерв і вікова динаміка окремих функцій вивчені дуже детально на відміну від взаємодії тих самих функцій і відповідно органів і систем. Але саме взаємодія різних фізіологічних функцій має з віком контроверсійний характер і потребує подальшого вивчення.

1.2. Зв'язок загальної працездатності і здоров'я за показниками функціонального віку (темпер старіння)

Старіння організму – складний, багатофакторний, закономірний, генетично обумовлений, біологічний, інволютивний, стохастичний і ймовірнісний процес результату руйнування організму, як наслідок неминучої пошкоджуючої дії зрушень, що виникають в ході самого життя [41, 94]. Нині вже ніхто з фізіологів, що вивчають вікові особливості (зміни), немає сумніву щодо нерівномірності старіння систем організму в цілому. Ця закономірність може бути зведена до чотирьох типів старіння: власна варіабельність старіння – коли один і той же показник неоднаково змінюється в різних організмах ідентичного віку, гуртова варіабельність – коли один і той же показник змінюється неоднаково в різних регіонах країни, нерівномірність вікових змін фізіологічних функцій різних систем організму, нерівномірність старіння різних ланок однієї системи [4, 41].

Поняття «функціональний вік» передбачає інтегральне кількісне відображення стану систем і формується з комплексу різних показників, що характеризують їх окремі функції. Цей інтегральний критерій можна визначити як поліфункціональний показник, який відповідає функціональному віку системи, вираженого в роках. Коркушко О.В. з співавт. вважають, що уявлення про біологічний вік може бути лише відносним, так як це широке поняття охоплює комплекс органічних і функціональних змін,

що відбуваються в різних системах організму [42]. В клінічних умовах при оцінці стану організму може йти мова про функціональний вік. Визначення біологічного віку втрачає сенс без співвідношення його з деякою віковою нормою. Поняття вікової норми постійно піддається критиці, але це не заважає її широкому застосуванню в медицині. Досить довго вікову норму визначали за окремим показником, керуючись середньостатистичними даними, дисперсією і стандартним відхиленням для кожної з груп обстежених різного віку [8, 89]. На думку Білозьорової Л. подібний підхід має протиріччя, яке стосується правомірності порівняння даних, які одержані при тестуванні людей різного віку, які мали різний життєвий досвід, який не дозволяє диференціювати індивідуальні вікові і патологічні зміни [14]. Тому, з'явилися два методи дослідження вікової норми - поперечний (оцінка показника одночасно в різних вікових групах) і лонгітудинальний - (вимірювання показника на одних і тих же досліджуваних протягом тривалого часу). Заперечення об'єктивних критеріїв норми з одного боку, і уявлення про норму, як якусь середньостатистичну величину свідчить про надзвичайну суперечливість реального феномена норми. Парадигма про незмінність поняття «норми» у віковій біології та медицині неприпустима [8, 61, 76].

При порівнянні темпу старіння чоловіків і жінок з використанням різних парціальних моделей, що залучали вісім парціальних показників БВ, було показано, що темп старіння у чоловіків набагато вище, ніж у жінок, як за інтегральним критерієм, так і за окремими параметрами (В. Войтенко) [8, 26, 60]. Визначення парціальних показників БВ має важливе значення для виявлення груп ризику щодо наявності будь-якої патології з подальшим проведенням відповідних профілактичних заходів, а також для виявлення осіб, які потребують поглибленої діагностики (В. Поворознюк и соавт.; Т. Колупаева и соавт., 1998; В. Илющенко, 1984) [9, 69, 76].

Співвідношення темпів старіння чоловіків і жінок за інтегральною оцінкою і різними парціальними параметрами БВ, на думку автора (В.П.

Войтенко, 1990), показник біологічного віку старіння чоловіків і старіння жінок має наступні коефіцієнти: інтегральний 1,20; кардіопульмональний 1,10; психометричний 1,24; антропометричний 1,31; «еритроцитарний» 1,67; «лімфоцитарний» 1,20; суб'єктивний 1,20; «фізіологічний» 1,24; «патологічний» 1,33 [9].

Стан серцево-судинної і дихальної систем в значній мірі обумовлює тривалість життя [91]. Розробка А.В. Токарем і співавт. (1984) кардіопульмональної моделі БВ була важливим етапом у вирішенні проблеми співвідношення серцево-судинної патології і старіння [8, 89, 26]. Так, наприклад, кардіо-пульмональний вік (КПВ) хворих, які мають вік-залежну патологію артеріальну гіпертензію, перевищує популяційний «еталон» на 4 роки у жінок і на 5,5 років у чоловіків. Водночас, інші автори виявили, що інтегральний БВ хворих на артеріальну гіпертензію мало відрізнявся від БВ практично здорових осіб [S. Taddei та ін., 1997]. Дослідження, проведені співробітниками Інституту геронтології НАМН України на великих промислових підприємствах України показали, насамперед, адекватність методу, його простоту, велику пропускну спроможність, уніфікованість, і, що дуже важливо, можливість формування комп'ютерного банку даних (Н. Величко та співавт., 1992; В. Поворознюк і співавт., 1992; Е. Черкаська та співавт., 1989) [69, 71]. Однак слід враховувати також зміни загального популяційного фону України в останні роки. А.Л. Решетюком і співавт. при обстеженні вибіркового контингентів населення України в різних, у тому числі, і «чистих» в радіаційному відношенні регіонах було показано, що в період 1982-1992 рр. по популяційному стандарту БВ населення України постаріло: чоловіки на 7,7 років, жінки на 3,6 років [9, 24, 27, 39].

Проблеми старіння за Фольбортом Г.В. формуються в процесах ослаблення інтенсивності відновних реакцій. Процес підтримки життєдіяльності організму – складний системний процес (вітаукт), що складається з механізмів підтримуючих надійність, відновлення,

компенсацію, збереження високого рівня адаптації організму, а також формування працеспроможності (Фролькіс В.В.,1988) [92, 93, 94]. Тренування організму в процесі трудової реабілітації досягається тоді, коли наступна робота виконується при опануванні оптимального рівня відновлення від першого завдання. Хронічне виснаження (падіння працеспроможності) спостерігається, коли кожна наступна робота виконується при невідновленому рівні працездатності організму людини. Вікові зміни відновних процесів, можливість індивідуального їх визначення являє собою підґрунтя режиму праці та відпочинку і трудової реабілітації людини похилого віку [93, 94, 98, 99].

1.3. Методики оцінки загальної працездатності людини

В інших дослідженнях загальної працездатності людини авторами покладені інші принципи функціонального діагностування з урахуванням найпоширенішої патології серцево-судинної системи. Діагноз ГХ встановлювався після ретельного клініко-інструментального обстеження згідно класифікації, яка була рекомендована VI Конгресом кардіологів України у вересні 2000 року. Це має особливе значення у нашій країні, оскільки в основу існуючої системи експертної оцінки стану здоров'я пацієнта (непрацездатність, залишкова працездатність, трудовий прогноз тощо) в Україні покладена саме класифікація АГ з урахуванням ступеня ураження органів-мішеней. У дисертації приводиться теоретичне узагальнення та обґрунтовується новий підхід до діагностики та диференційної діагностики гіпертонічної хвороби та нейроциркуляторної дистонії гіпертензивного типу з урахуванням добового моніторингу артеріального тиску та проб з фізичним і психоемоційним навантаженням з метою удосконалення військово-лікарської експертизи [40].

Про залишкову працездатність судили за результатами велоергометрії

(ВЕМ), яку здійснювали за загальноприйнятою методикою по безперервній схода-зростаючій схемі, починаючи з потужності 25 Вт на фоні застосування антиішемічної терапії на велоергометрі "BE-02" з записом ЕКГ на 6-канальному самописці "Bioaset" (Німеччина) в 12 стандартних відведеннях. Визначені несприятливі ознаки для підвищення залишкової працездатності і, як наслідок, критерії направлення цих хворих на хірургічну корекцію. Аналіз результатів залишкової працездатності показав, що у пацієнтів з РПС у порівнянні з групою контролю відмічалися більш низькі значення виконаної роботи, порогових величин потужності, пульсу, «подвійного добутку». Медикаментозне лікування найбільш ефективно в осіб зі стенокардією, що вперше виникла після гострого інфаркту міокарда, у яких можливо підвищення залишкової працездатності до рівня II функціонального класу. Визначені критично несприятливі ознаки для підвищення залишкової працездатності та критерії направлення цих хворих на хірургічну корекцію. Більш низьке відновлення залишкової працездатності зі стабільною стенокардією, що передувала РПС та рідкі ураження дистальних відділів коронарних артерій дозволяє вважати цей контингент найбільш показаним для хірургічних втручань [6].

Інші методи оцінки працездатності основані на визначенні за допомогою спірометра дихального об'єму, життєвої місткості легенів. Розрахунковим методом визначають хвилинний об'єм дихання. За показниками газообміну і споживання кисню можна розрахувати затрати енергії на виконання роботи [5, 20, 21, 32]. Однак ці методи досить складні і на виробництві майже не використовуються. Найдоступнішими методами вивчення працездатності людини у виробничих умовах є тестові методики. За допомогою спеціальних тестів вивчають властивості нервових процесів (збудження і гальмування) та психічні функції — показники уваги, пам'яті, сприймання, емоційного напруження тощо [36, 37]. Крім об'єктивних методів оцінки працездатності, методом опитування вивчається суб'єктивний стан працівників, у процесі якого вони дають оцінку стомлення в балах:

немає стомлення — 0, легка стомленість — 1, середня — 2, сильна — 3, дуже сильна — 4 бали [48].

Система охорони здоров'я бере участь у створенні валового внутрішнього продукту; факт надання сьогодні населенню широкого спектра платних медичних послуг потребує використання таких загальновідомих показників, як рентабельність, фондovіддача, продуктивність праці, матеріаломісткість тощо. Як правило, результати діяльності сфери охорони здоров'я не мають речової форми, яка піддається безпосередньому обліку в натуральних одиницях, а виступають у вигляді корисного ефекту. Здоров'я має споживчу вартість, але не має мінової вартості, тому не існує ринку здоров'я, предметом торгівлі є послуги з охорони здоров'я. В схему аналізу ефективності системи охорони здоров'я залучено соціальні, медичні та економічні ефекти, до яких належать показники: передчасна смертність, інвалідність, залишкова працездатність, вартість додатково виробленого продукту, відновлення трудових ресурсів, витрати на охорону здоров'я, працездатність, показники використання матеріально-технічних ресурсів, показники рентабельності. Соціальний ефект знаходить своє вираження в поліпшенні здоров'я людей та збільшенні тривалості життя. Економічний ефект проявляється у збереженні робочого часу, підвищенні продуктивності суспільної праці. Показниками при цьому можуть бути передчасна смерть і відповідні втрати виробленого продукту, число збережених життів у працездатному віці, інвалідність та її динаміка, приріст виробництва продукту за рахунок зменшення витрат робочого часу, витрати на заходи охорони здоров'я у зіставленні з відповідними обсягами наданих послуг. Медичний ефект характеризується рівнем захворюваності, його динамікою, якістю медичної допомоги та інше. Економічні втрати, що спричинені тимчасовою непрацездатністю, досить значні і завдають народному господарству великих збитків. Їх оцінка ґрунтується на даних статистичної звітності. Оцінка ефективності, що пов'язана зі збільшенням тривалості життя населення, зниженням захворюваності та травматизму, передбачає

визначення «збереженої праці» [66]:

$$E = T \cdot N \quad (1.1)$$

де: E — ефект від зниження втрат робочого часу, що пов'язані зі здоров'ям населення; T — обсяг збереженої за рік праці; N — річний обсяг продукту (ВВП) на одного працюючого.

Цей підхід використовується для оцінювання ефективності охорони здоров'я як системи в цілому, тому його використання при вибіркових обстеженнях захворюваності і збереженої праці в окремих галузях або підприємствах є недоцільним. У згаданому випадку для оцінювання ефективності заходів щодо зниження рівня захворюваності та пов'язаної з нею непрацездатності можуть бути використані показники збереженого часу та додатково виробленої підприємством продукції [88].

1.4. Сучасні вимоги виробництва та реалізація професійної працездатності робітників старшого віку

Експертиза працездатності та раціональне влаштування пенсіонерів по старості застосовуються в даний час все частіше в зв'язку з дефіцитом трудових ресурсів і необхідністю використання трудових можливостей осіб, що мають достатню залишкову працездатність. При цьому слід враховувати мінливий характер виробництва і трудових ресурсів в умовах науково-технічного прогресу, а також постійну зміну галузевої та професійної структури економіки. Стосовно до тих вимог, які пред'являють до праці в окремих професіях і заняттях, можна стверджувати, що в перспективних професіях, кількість і частка яких безперервно зростають, зменшується значення фізичного компоненту праці, пов'язаної зі значними зусиллями, енерговитратами і одночасно зростають роль і важливість нервово-емоційного компоненту трудової діяльності, який пов'язаний з переробкою інформації, монотонністю і психоемоційними перевантаженнями. Крім збільшення нервово-емоційного компоненту в «молодих» професіях, зростають вимоги і до професійно-

кваліфікаційного рівня працюючих, який залежить від тривалості відповідної професійної підготовки. Італійські геронтологи наголошують, що в умовах науково-технічного прогресу цінність технічного досвіду працюючих втрачається завдяки швидкій зміні технології виробництва та морального старіння техніки. Внаслідок цього зникає увага до старої техніки і повага до стажованих робітників, досвід яких стає неактуальним, а самі вони - відсталими від сучасних стандартів. Підкреслюється неможливість для сучасного суспільства ефективно використовувати працю літніх людей не тільки через поширеність серед них хронічних хвороб, але і внаслідок їх недостатньої технічної підготовки. Звідси і робиться висновок про недоцільність продовження трудової діяльності у літньому віці. Найбільш ефективним інтегральним методом оцінки віково-стажових кордонів професійної працездатності є запропонований в 1972 р. О.І. Стеженською спосіб обчислення середнього, модального та граничного віку людей, що працюють в окремих професіях і заняттях. Це – метод демографічного аналізу вікового складу населення працюючого у відповідних професіях і заняттях [98]. Професійна зайнятість пенсіонерів нерозривно пов'язана з їх професійною збереженістю, яка визначається на підставі співвідношення працюючих пенсіонерів певної професії у всій їх чисельності, тобто суми працюючих у своїй професії осіб передпенсійного віку, або інших професіях і непрацюючих пенсіонерів цієї професії. В залежності від величини інтенсивного показника професійної збереженості всі професії поділяються на 4 групи: з низьким показником збереженості в професіях — до 100 осіб на 1000 пенсіонерів певної професії; із середньою величиною — від 100 до 299 осіб на 1000 пенсіонерів; із високим показником професійної схоронності — від 300 до 499 осіб на 1000 пенсіонерів; дуже високим показником професійної збереженості – 500 осіб і вище на 1000 чоловік. Виявилось, що для чоловіків 60-69 років у переважній більшості професій характерний середній, високий і дуже високий показник професійної збереженості [98]. Високий і дуже високий показник професійного збереження пенсіонерів-чоловіків був виявлений в медицині (лікарі, зубні лікарі, техніки, фельдшери, санітари, провізори, фармацевти); серед працівників культури, а

також серед малокваліфікованих працівників фізичної праці в комунальному та господарському обслуговуванні; в деяких професіях переважно розумової праці виконавчого характеру (коректори, лаборанти, листоноші), в професіях специфічних для легкої промисловості. Для жінок віком 55-59 років професійна збереженість високого рівня виявлена в ширшому колі професій ніж у чоловіків, включаючи професії інженерно-технічного профілю, економістів, нормувальників, директорів, начальників, завідувачів, керівників цехів і магазинів. Таким чином, зміни вікової структури населення позначаються на трудовому потенціалі. В даний час важливо знання всієї сукупності соціальних, економічних і фізіологічних особливостей змін трудового потенціалу, бажання і вміння раціонально управляти і використовувати трудові резерви в мінливих умовах щодо робочої сили. Але фактично пошук раціональних форм використання трудових ресурсів здійснюється на соціальному та економічному рівнях «всліпу», методом проб і помилок. Все це обумовлено слабкістю методологічної бази, щодо вивчення цих питань. Зокрема, особливо негативно позначається незнання та нехтування закономірностей, що стосуються динаміки і розвитку робочої сили, які обумовлені медико-біологічними і фізіологічними особливостями. Заслуговує уваги можливість багаторічної успішної діяльності пенсіонерів за віком в професіях інтелектуальної праці, в тому числі лікарів, інженерно-технічних працівників, працівників мистецтва, вчених у галузі фізичних, біологічних і суспільних наук. Т.В. Карсаєвська підкреслює необхідність збереження активності літніх науковців, а саме, залученість до суспільно-корисної праці, але за умов врахування стану їх здоров'я. Найбільш підходящим варіантом продовження трудової діяльності науковців, на її думку, є впровадження неповного робочого дня. У 1960 р. американський психолог Р. Кюлен запропонував концепцію мотивації з урахуванням вікових змін. Згідно Р. Кюлена, існують дві моделі мотивації. Перша модель характерна для людей молодого та зрілого віку і полягає в потребі "бути попереду". Активне прагнення досягти поставленої мети, орієнтація на досягнення успіху в кар'єрі, на економічну забезпеченість. Друга модель - для людей літнього і старечого віку. У цей період відбувається звуження сфери потреб, а разом з тим і сфери

мотивації [7, 102]. У старих людей погіршується здоров'я, вони стають менш енергійними і починають переміщатися від більш значних і успішних соціальних ролей до менш відповідальних, другорядних. У осіб старечого віку психологічна рівновага супроводжується пасивністю, мотивуванням до відставки, яка є засобом уникнення своєї неспроможності в умовах передчуття соціального неприйняття. Водночас, для науковців перша модель актуалізується в більш зрілому віці. Це пояснюється насамперед тим, що для діяльності вченого втрата з віком фізичної сили і зміна зовнішності не в кращій бік не мають кардинального значення. Для вчених усіх галузей незалежно від віку характерна наявність наступних здібностей, що обумовлюють так званий «професійний портрет науковця», а саме, здатність до логічного і асоціативного мислення, в тому числі індуктивного і дедуктивного, синтетичного і аналітичного; здібність до спостереження, вміння бачити нове і пов'язувати його з уже відомим; до образності; до уяви і фантазії; до інтуїтивного мислення. Накопичення великого життєвого досвіду та вироблення стереотипних прийомів у старих учених відіграє вирішальну роль в їх перевазі над молодими науковими співробітниками. У цьому зв'язку заслуговують на увагу і результати вивчення Сафером двох груп медичних працівників у віці від 27 до 34 років і від 65 до 74 років. Він не виявив значних відмінностей у здатності робити логічні висновки між цими двома групами. Навпаки, старі лікарі робили більш суворі логічні висновки, ніж молоді. Він прийшов до висновку, що природа медичної практики така, що вона постійно вимагає логічного мислення, і перевага старих лікарів перед молодими в їх великому професійному досвіді та спостереженнях. Результати геронтологічних психологічних досліджень дуже переконливо свідчать про те, що працівники від 45 до 65 років у порівнянні з молодими відстають від останніх на 25% в швидкості роботи, але на 60% краще з точки зору точності, ретельності виконання роботи. В методиках щодо наукових досліджень досить часто береться до уваги темп роботи літніх і старих працівників і не враховується якість результату в порівнянні з молодими працівниками. Встановлено, що з числа працюючих пенсіонерів у своїй передпенсійній професійній групі зберігаються 2/3, а 1/3 переходять в інші

професійні групи. Для пенсіонерів, що змінили свою професію, характерні переміщення до наступних груп: група обслуговуючого персоналу, група працівників малокваліфікованої фізичної праці або суміжної професійної групи. Професійні переходи в пенсійному віці досить обмежені для деяких професійних груп: керівних працівників і працівників малокваліфікованої фізичної праці. Значна частина літніх людей у пенсійному віці віддають перевагу перехід до праці невисокої кваліфікації, з незначним енергетичним навантаженням і незначними або помірними нервово-емоційними витратами і напругою в процесі праці. Але слід зазначити, що не завжди є належний медичний контроль над раціональним працевлаштуванням працюючих пенсіонерів. Разом з тим в певній частині випадків спостерігається протилежна тенденція, найбільш характерна в групі працівників переважно розумової праці. Це вказує на можливість використання в пенсійному віці накопиченого працівниками розумової праці і знань, у тому числі і в процесі керівної роботи, в цілях наставництва та надання консультативної допомоги. Дуже показова і важлива залежність між збереженням літніх працівників на виробництві, які досягли пенсійного віку і їх передпенсійним стажем на підприємствах. Звичайно заборонити працювати пенсіонерам сьогодні не можна тому що пенсія практично не забезпечує прожитковий мінімум. Питання про вік виходу на пенсію один з найскладніших. До цих пір так і залишається невирішеним питання, що приймати в якості основного критерію: загальну тривалість життя, демографічні тенденції, соціально-економічні фактори, громадську думку або поєднання якихось інших чинників [91]. На важких роботах відбувається швидке виснаження людського організму. Тому невідповідність у тривалості життя між різними соціально-професійними категоріями працівників залишається реальністю [104].

1.5. Вплив зовнішніх і внутрішніх чинників на працездатність людини

Використання у виробництві праці осіб передпенсійного і пенсійного віку, які мають великий професійний досвід і високу кваліфікацію — важлива

загальнооекономічна задача на державному рівні. Вік і пов'язане з віком зниження працездатності — основні фактори, що лімітують виконання професійних обов'язків людини; крім вікових змін на організм людини впливають такі фактори, як адаптація до певної трудової діяльності, кількість і характер перенесених гострих захворювань, наявність хронічної патології, стиль життя та особливості харчування, відсів професійно непридатних працівників [16, 18, 19, 25, 31, 70, 71, 72, 76], а також зовнішні фактори (хімічні, фізичні, біологічні) виробничого середовища, що регламентуються за гігієнічною класифікацією праці [62, 28]. Протиріччя між людиною і виробництвом досягли в даний час критичної межі. Крім впливу шкідливих професійних чинників, у зв'язку з типовими для сучасного виробництва психоемоційними навантаженнями, переважна більшість працюючих знаходиться в стані хронічного стресу, що призводить до розвитку неврозподібних порушень стану здоров'я, вегето-судинних дистоній, гіпертонічної хвороби та ішемічної хвороби серця [9, 16, 52, 75, 215].

Ергономічне планування робочого та рекреаційного простору залежить від досліджень наявних антропометричних даних. Меблі, робоча обстановка повинні відповідати діапазону фізіологоергометричних показників не тільки середньої, максимуму і мінімуму, але спиратися і на моду антропометричних показників. Середній зріст (в см) у жінок, в 20-35 років, становить - 161 см, у віці 35 - 40 років зріст зменшується на 1 см, подальша вікова інволюція росту після 50 років становить мінус 1 см на кожні 10 років життя. Зміни зросту в см з віком у чоловіків середнього росту (174 см) в 35 - 40 років відсутні. Водночас, інволюція росту після 60 років становить мінус 1 см на кожні 10 років життя [79, 81].

Сучасними дослідженнями доведено, що якщо долучити в проведення тестування інформацію для респондента про зроблені помилки на тренувальному етапі, то під час проведення остаточної серії досліджень ефективність та надійність результатів достовірно підвищується [35, 38]. Тому при проведенні тестування належним чином проводилась

алгоритмізація процесу, водночас, увагу респондента зосереджували на конкретних деталях виконання тесту, які призводять у більшості випадків до зниження загального результату. В основу алгоритмізації виконання тесту закладено також чіткий обсяг інформації, з якою необхідно проводити операції, і тому надійність виконання тестів підвищувалася до максимуму 100%, ніж в умовах визначення, коли при виконанні тестування прагнули запам'ятати максимум обсягу інформації, що призводило до погіршення результату в цілому, — зниженню надійності виконання, та нестійкості у відтвореннях рівня результату. Для кожного розділу тестування додаються правила та інструкції щодо виконання тестів, які промовляються кожному респонденту самим інтерв'юером або включають аудіозапис самої промови інструкцій та правил; зазначається оптимум надійності виконання тестів для визначення надійності виконання рекомендацій лікаря та визначення обсягу самостійності респондента або визначення надійності виконання певних видів діяльності в залежності від загального стану респондента. Якщо надійність не відповідає заданому рівню, інші характеристики якості та кількості роботи втрачають свій практичний сенс унаслідок неприйнятності здійснення ненадійної діяльності [64].

Розгляд механізму надійності забезпечення виконання тестів або діяльності неможливо без урахування механізму їх оптимізації, за допомогою якої знижується загальна вірогідність появи помилок, що визначає якість виконання тестів або діяльності (Бехтерева Н.П. 1971) [15]. Це увійшло в основу алгоритмізації, що суттєво знижує недоліки, які впливають на оцінку та загальний результат за шкалами, що долучені до анкетування.

1.6. Фізіологічна характеристика загальної працездатності людей різного віку. Обґрунтування фізіологічних підходів

Вивчення фізичної працездатності показало, що лімітуючим фактором працездатності при виконанні робіт з переважанням м'язового компонента є станова сила [155]. У якості прикладу наведемо результати спостережень з

перенесенням вантажу вагою 10 кг і більше. У жінок (3 % випадків), а чоловіків (15 %) після 55 років були виявлені обмеження працездатності за цим показником. Виявилось, що у віці старше 55 років ці відмінності обумовлені антропометричними відмінностями й більшою масою тіла у чоловіків, ніж у жінок. З віком, перш за все, страждають витривалість, рухливість і станова сила. У той же час свобода руху, координація та навички страждають менше. Загалом, 42 % чоловіків і жінок після 55 років мають різні проблеми з фізичною працездатністю, що обмежує їх загальну працездатність [72, 83, 89].

На підставі ергометричних досліджень та метаналізу літератури авторами (Поляков О.А, Решетюк О.Л.) було розроблено математичну модель професійної працездатності людини. Відповідно до цієї моделі, професійна працездатність зайнятого населення починає формуватися з 14-літнього віку. До 22 років в Україні робочий досягає достатнього професійного рівня. Період професійного удосконалення завершується приблизно у віці 44 років. Потім відбувається період професійної інволюції. При цьому робочий в 60 років, відповідно до цієї моделі, за рівнем професійної працездатності не набагато поступається 20-річному працівнику. Виняток становлять види робіт, де має значення її темп, який позначається умовно, як кількість виробничих рухів за одиницю часу. Робочі старшого віку можуть пропрацювати за 8 - годинну зміну з інтенсивністю, яка не перевищує 70 % від інтенсивності роботи 22-річних колег [90].

Ергономічний підхід щодо робочих місць і повсякденного активності передбачає можливість змін робочої пози людини особливо старшого віку. Тривале підтримання якоїсь однієї пози завжди і досить швидко робить її некомфортною, нестерпною, навіть шкідливою для здоров'я. Концепція комфорту важко сформулювати, але деякі її положення очевидні: мати можливість змінювати позу; передавати зусилля відповідним чином за допомогою пристосувань, але не через пружні поверхні; забезпечувати

більшу регульовану опору для спини з відповідною оббивкою і здатність легко змінювати висоту і кути сидіння [79, 81].

Актуальність вивчення трудомісткості при використанні праці людей третього віку – підвищується в умовах погодинної оплати праці та використання фізіологічних методів оптимізації down shifting (знижена продуктивність) – використання неповного робочого часу [90]. Використання технологій переходів «текст в мову», «мова в текст» сприяє збільшенню ефективності роботи також як диктофонне диктування, ніж використання кнопочового набору або кнопок з множинними функціями на кшталт «диску телефону» [66].

1.7. Основні сучасні медико-фізіологічні і реабілітаційні аспекти доцільності посиленої праці людей пенсійного віку

Дослідження про вплив фізичної активності на поведінку і функціонування мозку істотно зросли за останні десять років. Мета-аналітичний огляд літератури показує, що фізична активність сприятливо позначається на когнітивних функціях літніх людей (Etnier та ін, 1997; Colcombe & Kramer, 2003, Хейн та ін., 2004.) [171]. Останні дані відкривають перспективу і показують причинно-наслідковий зв'язок між більш високим рівнем фізичної активності і високою продуктивністю при виконанні стандартних когнітивних тестів [154]. При проведенні вивчення світової літератури за допомогою сучасних пошукових програм була проаналізована у 2009 році чисельність пошукових відповідей за ключовими термінами на англійській мові. На рис. В.1. ст. 201 визначено основні тенденції найбільш розвинутих напрямів фізіологічного, соціального, реабілітаційного контексту стосовно обраної теми за релевантністю запитів, що відображає фактичну зацікавленість суспільства проблемами вікової фізіології у забезпеченні працездатності осіб похилого віку. При аналізі ми виявили різке збільшення амплітуди, що сягає за межу трьох мільйонів результатів пошуку сторінок Інтернету за такими напрямками: людський фактор у сфері проблем старіння, ергономіка, постаріння м'язової сили. Натомість напрям «праця і старіння

людини» показав у середньому більше 438 мільйонів результатів пошуку.

Уповільнення роботи, або виконання тестового завдання, літніми людьми і людиною старечого віку очевидна. Важливе в проектуванні простору роботи і відпочинку: 1. Створення кращого методу виконання; 2. Підготовка стандартної дії (опис робочого місця, перелік порушень умов робочого місця, таблиця послідовності рухів); 3. Визначення стандартів (хронометраж) часу виконання робочої дії [34]. Всі вимірювання м'язового зусилля відчувають на собі вплив мотивації. Суб'єкт вирішує свідомо чи інтуїтивно, який відсоток максимально можливого зусилля становитиме сила в даній ситуації. Цей факт знайшов відображення в терміні «максимальне довільне скорочення». Експериментальні ситуації можуть змушувати суб'єкт показувати лише частину можливої сили – розвивати порівняно невелике зусилля, щоб отримати незаслужену компенсацію за нібито отриману втрату фізичних здібностей в результаті перенапруги. Головне – це те, що в даний час всі методи вимірювання сили залежать від свідомої участі в них суб'єкта. Багато м'язів розвивають зусилля не в ізометричних (статичних) умовах, а під час руху. При проектуванні в промисловості дизайнери та архітектори виділяють вимоги до естетики. У той час інженер виділяє у якості головного пріоритету - економію рухів. Мета проектувальника в промисловості – економія рухів тісно пов'язана з метою ергономіста – мінімізація напруги, необхідного для підтримки пози. Традиційним критерієм проектування робочого простору та виконання роботи є економія рухів. Хронометраж роботи кваліфікованих працівників допомагав зекономити певну кількість рухів впродовж ручної праці [79]. Ергономіка, виходячи з антропометричних даних тіла людини та аналізу функціональних можливостей і особливостей процесів, що відбуваються в людському організмі, розробляє рекомендації, які повинні враховуватися при проектуванні знарядь праці (побутових приладів) та організаційного оснащення, планування і устаткування робочих місць (у т.ч. рекреаційного простору і житла) з метою оптимізації умов трудової діяльності і повсякденної активності. Інакше кажучи, одним з

пріоритетних напрямків інженерної психології в умовах демографічних змін вікових тенденцій набувають актуальності параметри взаємодії людини похилого та старечого віку з різними технічними пристроями (сенсорна панель, сприйняття слухової інформації, варіабельність часу реакції при тестуванні на ноутбучі, а також параметри розумової працездатності і тепінг-тесту на ПК). Використання «типових рішень» для більшості літніх людей і старечого віку утруднено з урахуванням різних особливостей згасання фізичної та когнітивної активності. Якщо використовувати працю людей третього і четвертого віку, то собівартість організації робочих місць буде істотно зростати при розробці індивідуальних проектів робочих місць. В умовах подальшої комп'ютеризації виробничого середовища особливо підвищуються вимоги до організації трудових процесів (що складаються з операцій і прийомів) користувачів, які спершу мали базові навички роботи на персональних комп'ютерах, інформаційних пристроях і мобільних телефонах. Це особливо актуально щодо прогнозування гендерного фактора впливу на трудовий ресурс. Адже основним працівником, за соціально-демографічними прогнозами у 2020 році, стає жінка віком 65 років [138]. Сучасні вимоги ускладнюються тим, що трудовий процес може складатися з операцій роботи, які вибирає самостійно працівник або користувач. Ергономічність такого шляху не виправдана, тому що не має єдиного чіткого алгоритму виконання трудових операцій. Однією зі складових успішності трудового процесу є швидкість виконання трудових прийомів, що впливає на ефективність використання технологічних продуктів і відображає наукову організацію праці в промисловості [66].

1.8. Фізіологічні обмеження загальної працездатності осіб пенсійного віку і геронтотехнологічні перспективи використання залишкової працездатності людини

Проблеми зайнятості в літньому віці характерні не тільки в економічному аспекті пенсійних реформ, але й у якісному виконанні своїх

професійних обов'язків людиною третього віку. Дослідження в США протягом 1971 - 2006 років показали, що значно скоротилася частка робіт важкої фізичної праці аж до 7 %, в той самий час, як перелік дуже складних когнітивних робіт розширився до 35 %. Протягом останніх 3-5 років також зросла напруженість праці. Зниження фізичного навантаження під час професійної діяльності, швидше за все, реально поліпшує перспективи зайнятості літніх людей, водночас, зростання вимог до когнітивної напруженості праці можуть обмежити можливості для деяких літніх людей, особливо тих, що мають низький рівень освіти. Місця роботи, що на сьогодні частіше за все пропонуються, пов'язані з постійним лімітом часу і мінливими вимогами та алгоритмами виконання професійних обов'язків, що на думку фахівців є стресогенними і тому небажаними варіантами працевлаштування для більшості (деяких) літніх людей [164].

Старіння населення викликає стурбованість з приводу здатності суспільства до підтримки майбутніх пенсіонерів. Якщо нинішні тенденції рівня зайнятості збережуться, це призведе до зменшення робочих місць на виробництві життєво необхідних товарів та послуг для всіх вікових груп. У світовій практиці складаються тенденції, щоб не змушувати літніх працівників йти на пенсію, у той час як збільшення зайнятості серед літніх працівників може знизити демографічний тиск на економіку. Бюро перепису населення США прогнозує, що в період між 2000 і 2040 рр., число американців у віці 65 років і старше збільшиться більш ніж удвічі, до 77 млн., а кількість людей найбільш працездатного віку (від 25 до 54), збільшиться всього на 12 %. В результаті, співвідношення кількості людей працездатного віку і літніх американців пропорційно зменшиться з 3,5 до 1,8 протягом наступних 40 років. В 2040 році очікується, що сукупність непрацюючих американців - молодих (молодше 18 років) і пенсіонерів (65 років і старше), буде перевищувати число людей працездатного віку на 21 %. Зростаючий дисбаланс між дорослими працездатного віку і літніми людьми призводить до скорочення кількості працівників, які, сплачуючи податки, фінансують

пенсії для літніх американців. По суті, старіння населення зменшує число робітників, які виробляють товари та послуги згідно потреб економіки. Без різкого збільшення продуктивності праці або зміни у структурі зайнятості, дефіцит працівників, що насувається призведе до зниження виробництва на душу населення і до загального зниження рівня життя. Підвищення рівня зайнятості серед літніх людей могли б позбавити цих наслідків за рахунок збільшення відсотка робочої сили і зниження вимог до пенсійних виплат. Низка спеціалістів виступає за скасування деяких правових перешкод для роботи в літньому віці. Наприклад, багато літніх працівників вважають за краще скорочувати робочий час поступово, але федеральний закон забороняє роботодавцям виплачувати пенсії, особливо, працюючим співробітникам, навіть, якщо ті працюють неповний робочий день. Високі вимоги виробництва до працівників сприяють і заохочують осіб старшого віку до дострокового виходу на пенсію. Дослідження показали, що робітники в «синіх комірцях», як правило, раніше ідуть на пенсію ніж робітники у «білих комірцях», при цьому, працівники фізично важких робіт з меншою ймовірністю залишаються працювати після первинного отримання допомоги по соціальному забезпеченню [138]. Інші дослідження показали, що фізичні обмеження працездатності працівників і виробничий стрес є важливими предикторами раннього виходу на пенсію. Спад в обробній промисловості за останні півстоліття і зростаюча комп'ютеризація робочих місць, сприяли зниженню фізичного компонента в більшості професій, що потенційно дозволило більшій кількості літніх людей залишатися на роботі. У період з 1950 по 2000 рік частка робочих місць у виробничому секторі, що включає будівельну та гірничодобувну промисловість, знизилась з 41 % до 20 %. Таким чином, практично все зростання зайнятості в період між 2010 і 2020 роками очікується в сфері обслуговування. Крім того, частка працівників, що використовують комп'ютери, збільшилася з 24 % у 1984 році до 54 % у 2001 році. На сьогодні, все менше робочих місць вимагає значної фізичної сили, ніж це було в минулому. Між 1950 і 1996 роками, частка робочих місць, де

працівникам мали за необхідність підняти більш ніж на 50 фунтів, а іноді і 25 фунтів скоротилася з 20 % до менш ніж 8 %. Вони не враховують можливість того, що робочі місця класифікуються як за фізичними навантаженнями на основі критеріїв 1977 року, хоча робота стала менш напруженою в наступні роки. Важливим обмеженням цього дослідження є те, що воно не дає прямих свідчень щодо прямого впливу вимог виробництва на працівників старшого віку упродовж часу. Хоча фізичні вимоги до робітників ідуть на спад, водночас, є деякі докази того, що робочі місця в даний час стали більш трудомісткими і напруженими, ніж раніше. Таким чином, ці нефізичні вимоги можуть підштовхнути деяких літніх працівників піти у відставку, навіть якщо їх робочі місця не вимагають фізичної сили або витривалості [164].

Старіння, як правило, супроводжується втратою ваги в двох напрямках – жирової маси і знежиреної маси. Оскільки все більше людей, у тому числі літніх людей, мають надлишкову вагу, або ожиріння, втрата ваги, рекомендується для поліпшення здоров'я. Ризики для здоров'я знижуються від дієти і фізичних вправ у дітей і дорослих з надмірною вагою, але і користь для здоров'я від втрати ваги у літніх, зокрема, обмеження калорій, є невизначеними. Швидка ненавмисна втрата ваги у літніх осіб, як правило, вказує на декомпенсацію захворювання і прискорює втрачання м'язової маси, які зазвичай відбуваються з віком. Навмисна втрата ваги з метою зниження жирової складової маси тіла також супроводжується посиленням втрати м'язової маси, і це, як було показано на особах літнього віку, негативно корелює з функціональними можливостями, що обумовлюють здатність людини до самообслуговування. Саркопенічне ожиріння, коли на фоні зменшення м'язової маси спостерігається збільшення жирової маси, характеризує населення, що має схильність до ризику функціональних порушень, тому, що поєднання саркопенії (відносний дефіцит скелетної м'язової маси і сили) і ожиріння є передумовою інвалідності. Водночас, показники надмірної ваги і ожиріння, такі як індекс маси тіла (ІМТ) у людей

похилого віку слабо корелюють з серцево-судинними захворюваннями на противагу з несприятливим впливом вказаних показників на здоров'я молодих людей. Крім того, втрата ваги і низьким ІМТ у літніх людей пов'язані зі смертністю в деяких дослідженнях. З іншого боку, дослідження показали поліпшення факторів ризику після втрати ваги у досліджених осіб літнього віку з надлишковою масою тіла та ожирінням. Останні дані свідчать що прозапальні фактори пов'язані з ожирінням і показують, що втрата жиру може поліпшити деякі катаболічні процеси в умовах старіння, тому що деякі цитокіни можуть безпосередньо впливати на синтез білків м'язів і їх руйнування. Просто зниження ваги може також полегшити механічні навантаження на слабкі суглоби і м'язи, тим самим підвищуючи мобільність. Таким чином, для припинення подальшої втрати м'язової маси в похилому віці, не слід зловживати зниженням маси тіла шляхом обмеження калорійності, особливо, в осіб, що страждають на ожиріння і саркопенію водночас [109, 124, 171, 175, 180, 184, 209, 210, 221].

На міжнародному конгресі в Барселоні (The 1st International Congress on Controversies in Longevity, Health and Aging, 2010) значна кількість доповідей свідчили про те що у людей віком старше 55 років існує можливість оптимізації функціональних резервів. Один з висновків 19-річного проспективного дослідження в США показав, що ожиріння у людей віком понад 55 років населення може бути фактором захисту від небезпек для здоров'я або умов, які призводять до слабкості, виснаження та інших процесів, пов'язаних зі старінням людини [167, 216].

Норми індексу маси тіла, що встановлені ВООЗ та Національними інститутами здоров'я США спиралися на збільшення розрахункових ризиків розвитку серцево-судинних ускладнень [180]. Для країн Азії ці норми ще більш жорсткі [121]. Шестирічним дослідженням 3978 осіб похилого віку (понад 65 років) китайського походження було встановлено, що ожиріння не асоціювалося з високим рівнем смертності від серцево-судинних захворювань. Показник високого ІМТ мав більш низькі кореляції від усіх

врахованих причин смертності (цукрового діабету, кардіоваскулярної патології) [131]. На відміну від цього в обстежених осіб середнього віку, високий індекс маси тіла (ІМТ) у літніх людей (більше 65 років) був пов'язаний з більш високим «ефектом популяцій, що вижили». Тим не менш, ІМТ мало залежить від локалізації жирових відкладень від черевної порожнини до підшкірного. Водночас, слід зазначити, що відкладення жиру у черевній порожнині є метаболічне більш шкідливим [218]. За даними чотирирічного дослідження в осіб, що мали недостатню масу тіла відзначалися: фізичною слабкістю, зниженими показниками статичної м'язової сили рук, повільним виконанням тесту «вставання зі стільця», відзначалися зменшеною довжиною кроку у чоловіків, більш слабкою статичною м'язовою силою рук у жінок, наостанок мали достовірну кореляцію з когнітивним зниженням [198].

Зниження фізичної активності і м'язової сили пов'язане з виразністю когнітивних порушень. При цьому, цей зв'язок не залежить від м'язової маси. Можливо, функціональні розлади при деменції безпосередньо пов'язані з факторами результату впливів когнітивних порушень незалежних від вікової саркопенії [145].

При визначенні ІМТ людей похилого та старечого віку дослідники стикаються з труднощами визначення причин зростання ІМТ за рахунок дистрофічних процесів у хребетному стовпі – наявністю патологічно виражених кіфозів [142]. Авторами з Японського університету Ota A. et al. в 2010 році також було показано взаємозв'язок між фізичними можливостями (самостійних прогулянок, м'язової сили, статичного балансування на одній нозі) і наявністю більш виражених грудних кіфозів і поперекових лордозів у чоловіків і жінок [200].

Дані аналізу лонгітудинального Фрамінгемського дослідження проблем серця показали, що з віком у динаміці ІМТ досягає свого максимуму в період 60 - 65 років, після 65 років спостерігається зниження показників ІМТ, діастолічного артеріального тиску, частоти пульсу, сироваткового

холестерину, процентного співвідношення гематокриту. Представлені динамічні спостереження охоплюють людей з 55 до 89 років [156, 160].

Існує думка і твердження, що один вид робіт, до яких найбільш підготовлені люди похилого віку, ніж молоді й середнього віку – це багатофакторна експертна оцінка, розробка складних багатокомпонентних проектів, вироблення зважених рішень, консультування, суддівство і т.п. Великий внесок в організацію використання працездатності осіб старших вікових груп можуть внести зміни до умов праці, щодо людей зайнятих інтелектуальною діяльністю. Наприклад, розширення інформатизації, що сприяє можливості створенню робочих місць поза офісами, формування робочих команд з людей, що знаходяться в самих різних точках земної кулі, а також доступу до будь-яких інформаційних ресурсів. Технічне забезпечення роботи таких цінних фахівців, можуть взяти на себе молоді, вузькоспеціалізовані, але менш кваліфіковані працівники (секретарі, асистенти, стажисти) [190].

В Україні демографічна ситуація вносить свої наголоси відносно використання праці осіб старших вікових груп. Насамперед, трудові ресурси характеризуються високим відсотком осіб старших вікових груп у загальній чисельності зайнятого населення характерного для житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, торгівлі, охорони здоров'я, громадського харчування. Найбільш низький відсоток працюючих пенсіонерів – на будівництві, в промисловості і транспортній сфері. Неоднаковий рівень зайнятості пенсіонерів серед різних професій. Роботодавці країн Євросоюзу часто йдуть назустріч людям похилого віку, пропонуючи їм гнучкі графіки роботи та оплати, тому що розуміють, що зі звільненням працівників старшого віку рівень навичок і знань компанії помітно знижується. Це приклад того, що, незважаючи на можливі складнощі, за умови грамотної економічної та соціальної політики праця осіб старших вікових груп розглядається як позитивний фактор у процесі соціального розвитку, а не тягар. Вважається, що при досягненні країною рівня

щорічного зростання ВВП приблизно на 3-5%, зростання частки осіб старшого віку перестає представляти будь-яку загрозу [85].

Відомо, що водії старше 55 років швидше втомлюються, у них знижені перцептивні та сенсомоторні здібності, увага, реактивність, візуальні і когнітивні функції, що значно знижує розумову і фізичну професійну працездатність і достовірно підвищує ризик виникнення дорожньо-транспортних пригод. За допомогою фізіологічних і психофізіологічних біомаркерів старіння, інтегральних показників біологічного віку і темпу старіння встановлено феномен прискореного старіння, обумовлений не стільки віковими змінами, скільки впливом тривалості водійського стажу [11].

Вимірювали індекс працеспроможності для прогнозування показників інвалідності, захворюваності та здоров'я, смертності, опорно-рухового і психічного розладу – найбільш важливих причин для дострокового виходу на пенсію часто пов'язані з частковою непрацездатністю. Умови роботи і робота, як така, потребують модифікації і покращення у напрямку відповідності підтримки працездатності, а також можливості і бажання людей приймати участь в трудовому житті [152, 163, 192].

У дослідженнях показано, що в промисловості, де зайнято більше чверті працюючих пенсіонерів, спостерігається істотне скорочення попиту на робочу силу, і працівники старших вікових груп можуть розраховувати в основному на некваліфіковані та низькооплачувані посади. За даними ряду досліджень, у більшості людей старших вікових груп хоча і зберігається професійна працездатність, але, як правило, в тій чи іншій мірі погіршується стан здоров'я, знижується загальна працездатність, що, у свою чергу, знижує їх конкурентоспроможність на ринку праці [75].

З віком визначається зменшення продуктивності, здібності до перенавчання, набуття нових навичок. Але позитивний ефект спостерігається у поєднанні робітників різних вікових груп задля збільшення продуктивності [215]. Службовці, яким виповнилося 65 років, і хворі на артрит мають менше шансів залишитися у складі робочої сили. Для задоволення потреб старіючої

робочої сили необхідне збільшення заходів в області охорони здоров'я та страхування на випадок інвалідності [190]. У сфері будівництва для робітників похилого віку найбільшою загрозою є більша важкість травмування, збільшення медично-страхових витрат [211].

Точність наукових досліджень в проведенні тренування, що мало на меті побудову допомоги дементним робітникам, недостатня і потребує значних зусиль для оцінки і розповсюдження результатів на рівні суспільства. Широке коло зацікавленості, а саме, психологічне здоров'я робітника і подальшого вивчення його потреб допоможе зрозуміти побудови первинної допомоги щодо трудових ресурсів [122].

Були досліджені чоловіки і жінки віком 65 – 85 років на неоплачуваних роботах. Виявлено, що здоров'я літніх жінок гірше ніж у чоловіків за показниками самооцінки, погіршенням психічного стану. В сучасних дослідженнях піднімаються проблеми детермінант здоров'я, підкреслюється важливість аналізу нерівності стосовно здоров'я літніх людей, водночас, враховуючи соціально-економічні характеристики, соціальну підтримку та сімейний стан [206].

Виявлено соціальний аспект частини незадоволених робітників похилого віку у зв'язку з пенсійною реформою, та осіб, які планували вихід на пенсію і це співпало з пенсійною реформою, тобто, не відобразилося на фінансовому забезпеченні та показниках здоров'я і самопочуття [118]. Практичні наслідки – заходи та політика, що спрямовані на продовження участі літніх працівників на ринку праці, повинні бути адаптовані до конкретних потреб, переваги і сприйняття літніх працівників [220]. Gajewski P.D. and Falkenstein M. (2010 рік) стверджують, що старіння супроводжується змінами сенсорних, моторних і когнітивних функцій. Вони вважають, що високий рівень функціональної рухливості когнітивних функцій, а саме, продуктивність уваги і виконання завдань, здатність ігнорувати небажану інформацію і дії щодо адекватної реакції на нові ситуації – являється критеріальним для професійної придатності до трудової діяльності.

Зниження цих функцій прискорюється несприятливими екологічними і виробничими факторами, а це може сприяти когнітивному ослабленню щодо виконання напруженої роботи або інших видів діяльності. Це підкреслює відповідальність роботодавців за створення та підтримання когнітивно ефективних та інноваційних трудових ресурсів з обох боків особистісно орієнтованих, як на робітника, так і ситуацію в центрі управління. І як наслідок – труднощі працевлаштування осіб похилого та передпенсійного віку [143].

Зниження продуктивності та працездатності може бути компенсовано за рахунок якості управлінських завдань для осіб похилого віку. При хронічних захворюваннях, які викликають зниження працездатності, необхідно включати розширення можливостей планування темпу своєї діяльності на роботі [222]. Визначається збільшення професійних захворювань та нещасних випадків у осіб віком понад 60 років. Зниження безпеки пов'язано із віковим зниженням слуху. Наслідки для здоров'я та безпеки не можуть бути оцінені без лонгітудинального дослідження робочої сили із значною тобто репрезентативною кількістю робочих старше 60 років з метою усунення ефекту здорового робітника [87, 144].

Досліджували короткочасну пам'ять, швидкість мовлення, словарний запас, у осіб 38 – 60 років та повторно у віці 42 – 67 років. Лінійна регресія використовувалася для перевірки зв'язку між виходом на пенсію і когнітивними можливостями з урахуванням пізнавальних функцій осіб передпенсійного віку. Середні значення когнітивних тестів збільшилися між двома оцінками. Показано зменшення тест оцінок після поправок на вік, стать, освіту, професійно-соціальний клас і т. і. у осіб, які вийшли на пенсію протягом 5 років ніж ще працюючих, але ці результати потребують незалежної реплікації. Загальні тенденції узгоджуються з робочими гіпотезами [135].

Досліджені наслідки пенсійної реформи (підвищення пенсійного віку), визначали суб'єктивне вдоволення респондентів. Загалом 60% були

вдоволені своїм фінансовим статусом. Але 15% досліджених були вимушені, у зв'язку із погіршенням здоров'я або за інших обставин, звільнитися раніше з роботи та надалі не змогли працевлаштуватися, і тому мали знижений рівень пенсійного забезпечення [119].

Дослідження працюючих осіб віком понад 45 років у Китаї (пенсійна система має два сектори: формальний для міського населення 60 років та неформальний для сільського населення) виявило, що робітники сільського населення працюють доки фізично спроможні. Роблять висновок, що покращення медичної допомоги сільському населенню може відігравати значну роль у збереженні трудових ресурсів [146]. Частка робіт важкої фізичної праці зменшилася 1:6 за період 1971 – 2006 роках, в той час, як доля важких когнітивних робіт збільшилася більш чим 1:3. Зменшення вимог до фізичного навантаження може поліпшити перспективи зайнятості осіб похилого віку, але збільшення вимог до когнітивного навантаження може обмежити варіанти трудової зайнятості для робітників похилого віку [162].

Створення технологій, які підтримують позу людини під час рухів, сидіння, стояння, у людей з різними формами порушень, в тому числі і паралічів, допомагає розширити фізіологічні можливості людини в ефективності її діяльності у віці після 60 років [188, 213]. Подібні технології використовуються для збільшення продуктивності фізичної працездатності збільшуючи можливості переносити вантажі від 40 до 60 кг з витратою менших фізичних зусиль, а також перевищення підйому вантажу у 5 разів граничних максимальних навантажень. Технології HAL (Hybrid Assistive Limb - гібридна допоміжна кінцівка, або екзоскелет) використовують також і в сільському господарстві для підтримки пози працівника при виконанні різних фізичних робіт [30, 106, 188].

Технології спостереження і підказок на прикладі “MAMORU” допомагають людям похилого віку з когнітивними дисфункціями своєчасно приймати ліки і знаходити за допомогою голосових підказок потрібні речі і предмети [106, 116, 207, 226, 230]. Ці інтерактивні технології за допомогою

зворотного зв'язку і голосових підказок корегують рухи людини похилого віку, навчають деяким прийомам сенсорно-моторних дій, що використовуються, як у трудовій, так і в повсякденній практиці.

Створення нових геронтотехнологічних рішень привертає увагу до кількісної оцінки фізіологічних можливостей людини похилого віку тому що це сприяє економічному підходу в реабілітації та безпеки людини в побуті та на виробництві.

Резюме

Таким чином, для визначення загальної працездатності були розроблені методики, які визначають, насамперед, фізичну працездатність, наприклад, максимальні параметри витривалості щодо фізичних навантажень з боку серцево-судинної системи.

При використанні цих методик в ході лонгітудинальних досліджень різними авторами була показана вікова динаміка працездатності людини. Використання «вікових стандартів» працездатності дозволило оптимізувати трудові навантаження і розробити класифікації праці за показниками важкості і напруженості трудового процесу.

Бурхливий розвиток технологій виробництва і загальний технічний прогрес суттєво змінив характер багатьох професій, особливо фізичної праці. На сьогодні внесок фізичних зусиль в загальне промислове виробництво не перевищує 10%. Таким чином, знизилась стандарти загально-фізичної працездатності для осіб різного віку. Водночас, доведено медико-біологічну доцільність фізичної активності, все це розширило можливості залучення працівників старшого віку до праці в пенсійному віці. Водночас, вивчення залишкової працездатності набуло особливої актуальності з моменту його емпіричного визначення. На сьогодні актуалізувалось завдання кількісної характеристики цього важливого показника.

Особливо це стосується організації праці працівників старших вікових груп, а саме, віком після 60 років, коли спостерігається фізіологічне

зниження фізичних параметрів загальної працездатності і спостерігається гетерогенне збіднення коркових процесів ЦНС. Доцільність використання залишкової працездатності показана вченими різних сфер наук (фізіології, медичної реабілітації, соціології, психології, а також економічних наук). Але кількісне визначення загальної працездатності у сучасному розумінні, як достатнього рівня продуктивності (або ефективності) діяльності людини віком понад 60 років щодо можливого економічного використання в організації праці людини при об'єктивному зниженні працездатності за класами працездатності – методологічно недостатньо розроблено.

Оцінка залишкової працездатності має емпіричний характер навіть в роботах класиків геронтології Чеботарьова Д.Ф. і Стеженської О.І. та сучасних роботах багатьох країн, (зокрема Фінляндії, Німеччини) щодо визначення індексу працеспроможності (у вигляді анкети, яка базується на суб'єктивному визначенні стану свого здоров'я та відповідності професійним обов'язкам), тому подальша розробка цього критерію є важливим для вікової фізіології. Вивчення фізіологічних можливостей забезпечення загальної працездатності осіб віком понад 60 років у співвідношенні відносно тих самих параметрів працездатності молодих осіб та відповідно до сучасних вимог в трудовій діяльності з залученням всебічного комплексного дослідження фізичних, психофізіологічних, когнітивних, сенсомоторних функцій допоможе визначити сучасні геронтотехнологічні інновації, що можуть збільшити продуктивність людини віком після 60 років.

Вивчення вікових аспектів фізіологічних механізмів працездатності і функціонального стану організму залишаються актуальними і дотепер. Це пов'язано з тим, що резерв і вікова динаміка окремих функцій вивчені дуже детально на відміну від взаємодії тих самих функцій і відповідно органів і систем. Але саме взаємодія різних фізіологічних функцій, що забезпечують працездатність, має з віком контроверсійний характер і потребує подальшого вивчення.

Одним із експертних критеріїв загальної працездатності, як здатності

виконувати некваліфіковану роботу в звичайних умовах, методологічно вважається м'язова сила та витривалість, що недостатньо характеризує здібність особи віком понад 60 років до відповідності полегшеним вимогам щодо фізичних навантажень. В інших державах при оцінці працеспроможності використовують опитувальник, який показує індекс працеспроможності за критеріями суб'єктивної оцінки своїх професійних можливостей, виду праці та наявності захворювань, термін зменшення професійної активності в зв'язку з захворюванням та наявністю суб'єктивного психологічного задоволення своєю працею і відпочинком у період відновлення після роботи.

Зниження працездатності з віком показано багатьма дослідженнями, але геронтологічні аспекти інволюції працездатності та потенціал можливостей оптимізації ефективності діяльності людини геронтологічними підходами у вікових групах похилого і старечого віку недостатньо досліджено.

З метою наукового фізіологічного обґрунтування ефекту реабілітаційних заходів щодо використання працездатності осіб пенсійного віку на виробництві і подальшого вивчення окремих механізмів забезпечення та фактичний об'єм працездатності, яким володіють особи літнього і старечого віку, доцільно провести комплексні всебічні дослідження загальної працездатності. Це включає до себе параметри: фізичної і розумової працездатності, сенсо-моторної ефективності, когнітивні функції, показники самообслуговування та фізичної і соціальної активності, а також урахування рівня освіти і професійного анамнезу, та показників кардіореспіраторної системи і антропометричних даних.

Комплексну характеристику функціонального стану організму літньої людини слід здійснювати шляхом оцінки вище зазначених параметрів когнітивних функцій, фізичної активності, серцево-судинної і дихальної систем та спектральних характеристик варіабельності сенсорних та психомоторних реакцій в забезпеченні фактичної працездатності

обстежуваних осіб в стані стійкої компенсації вікових процесів.

Однак вивчення фізіологічних можливостей забезпечення фактичної працездатності людини віком понад 60 років дозволить значно поглибити розуміння всебічного процесу старіння та визначити найраціональніші методи оптимізації працездатності і відмежувати вікові особливості, які потребують підходів медичної реабілітації або абілітації. Тому виникає необхідність розробки критеріїв оцінки фактичної працездатності у людей віком понад 60 років в стані стійкої компенсації вікових змін. Виходячи з цього, нами було сформульовано мету даної роботи, як визначення фізіологічних можливостей забезпечення загальної працездатності людей віком понад 60 років і розробити спосіб оцінки залишкової працездатності людини, що характеризує ефективність повсякденної активності і трудової діяльності.

Таким чином, аналіз літературних даних показав актуальність проблеми залишкової працездатності людини. Водночас, відсутність кількісної фізіологічної характеристики наведеного терміну слугувало одним із ключових завдань даного дослідження. Визначення кількісної характеристики щодо залишкової працездатності осіб віком понад 60 років є важливим на стику вікової фізіології, геронтології, професійної реабілітації та розробки медико-соціальних заходів у підходах оптимізації ефективності діяльності та дієздатності осіб пенсійного віку.

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ І ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБСТЕЖЕНИХ ЛЮДЕЙ

2.1. Загальна характеристика об'єкта дослідження

Об'єктом дослідження була «залишкова працездатність» людей пенсійного віку після 60 років 120 осіб. Дослідження охоплювало обсяг самообслуговування, стан компенсації і ремісії супутньої патології та тяжкості захворювання, соціальний статус, фізіолого-ергометричні параметри, антропометричні дані, розумову і фізичну діяльність, психомоторну активність. Було обстежено 60 осіб у віці 75 - 89 років 43 жінки та 17 чоловіків і 60 осіб у віці 60 - 74 років 43 жінки та 17 чоловіків. Група для розрахунку еталону 100% працездатності становили 49 молодих здорових осіб віком 20 – 30 років. У обстежених людей не було виявлено гострих захворювань гастроінтестинальної, кардіопульмональної системи та онкологічної патології.

Верифікацію діагнозу, оцінку стану компенсації, тяжкості перебігу супутніх захворювань та характеристику клінічних показників проводили за даними медичної документації (історій хвороби, амбулаторних карт) в обстежених людей. При аналізі враховували дані розгорнутого загального аналізу крові, виконаний за допомогою гематологічного аналізатора АВХ Diagnostics (Франція): кількість лейкоцитів, еритроцитів, гемоглобіну, гематокрит, тромбоцити, тромбокрит, середній об'єм еритроцитів, середній обсяг гемоглобіну в еритроцитах, середня концентрація гемоглобіну в еритроцитах, ширина розподілу еритроцитів за об'ємом, середній об'єм тромбоцитів, ширина розподілу тромбоцитів за об'ємом, лімфоцити, моноцити, гранулоцити, швидкість осідання еритроцитів. Враховували дані біохімічного дослідження за показниками: печінкові трансамінази, серцеві трансамінази, холестерин, загальний білок, сечовина, глюкоза, креатинін, тригліцериди, сечова кислота, протромбін. Дані електрокардіографічного дослідження: ЧСС, інтервали PR, PQ, QRS, варіабельність QRST, систолічний показник, відхилення електричної осі серця, наявність

гіпертрофії відділів серця, блокади і склеротичних змін. Таким чином, стан здоров'я обстежених ми оцінювали і аналізували за 54 клінічними показниками.

2.2. Критерії відбору осіб для участі у данному дослідженні

У дослідженні брали участь особи, що знаходилися в умовах виробництва та на профілактичному лікуванні в клініці ДУ «Інституту геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України» у стані клінічної ремісії вікових патологічних процесів не менш 1 року, з показниками лабораторної норми. При проведенні дослідження було застосовано критерії залучення та вилучення з дослідження:

1. Критерії залучення у дослідження:

- вік від 60 до 89 років;
- чоловіки і жінки;
- відсутність змін лабораторних показників, які виходять за значення вікової норми (або вікових референтних інтервалів).

2. Критерії вилучення з дослідження:

- хворі, які перенесли інфаркти міокарда, або мозку (протягом останніх 6 місяців);
- пацієнти з гострими декомпенсованими станами з боку внутрішніх органів і систем;
- хворі, які страждають важкими хронічними захворюваннями серцево-судинної системи, органів дихання, нервової системи, сечовидільної системи в стадії загострення;
- особи з вираженою патологією артеріальних судин (васкуліти, ендартеріїти, хвороба Рейно);
- пацієнти з тромбемболічною патологією магістральних судин;
- хворі з хворобою Паркінсона та хворобою Альцгеймера;
- хворі з частими нападами бронхіальної астми;
- особи, що перенесли переломи та травмування, струс головного мозку;

- хворі, які страждають гострими інфекційними та вірусними захворюваннями;

- хворі з ендокринною патологією;

- хворі з онкопатологією.

При обстеженні осіб, які приймали участь у дослідженні, на підставі критеріїв залучення і вилучення з дослідження, було відібрано 120 осіб віком від 60 до 89 років, серед яких були 86 жінки і 34 чоловіка.

3. Критерії відбору групи молодих осіб: здорові молоді люди з достатньою фізичною підготовкою, які навчаються на момент дослідження у вищих навчальних закладах (інститут фізкультури, академії МВС).

4. Критерії вилучення з групи молодих осіб:

- травмування

- гострі респіраторні вірусні інфекції, бронхіальна астма

- загострення хронічної патології (холецистит, гастрит, тонзиліт).

Повна характеристика контингенту обстежених представлена в табл. 2.1. Дослідження проводилися в період з листопаду 2007 року до березня 2012 року.

Таблиця 2.1.

Характеристика контингенту обстежених

Групи	Стать	Вікові межі, роки	Кількість обстежених
Похилого віку люди в стані стійкої компенсації	чоловіки	60 - 74	17
	жінки	60 - 74	43
Старечого віку люди в стані стійкої компенсації	чоловіки	75 - 89	17
	жінки	75 - 89	43
Молоді здорові особи	чоловіки	20 - 30	27
	жінки	20 - 30	22
Загалом	чоловіки	20 - 89	61
	жінки	21 - 75	108

Це наукове дослідження проводилося відповідно до законодавства України і принципів Гельсінської Декларації [51, 96]. Рішення про участь у

дослідженні респондентом було прийняте добровільно. Респонденти могли додатково проконсультуватися з приводу дослідження в іншого лікаря до того, як вирішать брати участь у дослідженні. Респонденти могли в будь-який момент перервати участь у дослідженні без пояснення причини і це не відобразилося на його подальшому лікуванні. Факт участі у дослідженні є конфіденційним. Від всіх обстежуваних була отримана добровільна інформована згода на участь у дослідженні у вигляді інтерв'ю, та обстеження функціональних можливостей і дослідження параметрів фактичного харчування.

2.3. Методи досліджень

Для вирішення поставлених завдань було проведено дослідження: використано фізіологічні, біофізичні, клінічні, лабораторні статистичні і математичні методи. Застосування клінічних та лабораторних методів обумовлено, насамперед, необхідністю виявлення обстежених, що відповідають критеріями включення у дослідження серед обраного контингенту.

Дизайн дослідження складався з декількох етапів. До першого етапу входило анкетування-інтерв'ю, що включало 80 питань щодо соціально-демографічного статусу, професійно-трудового маршруту, пріоритетів фактичного харчування, використання інформаційних джерел і суб'єктивної оцінки життєздатності. Другий етап - використання психофізіологічних тестів, функціонально-інструментальних, антропометричних і ергометричних досліджень, вивчення психомоторних функцій і продуктивності аналізаторів. Для другого та першого етапу дослідження фізіологічних можливостей людей похилого віку розроблено алгоритм індивідуальної адаптації тестування щодо обмежених можливостей людей літнього віку. Таким чином, для фіксування результатів був розроблений протокол дослідження (див. додаток А), в який вносили дані анкетування, результати фізіолого-функціональних проб, антропометричних і функціонально-інструментальних

досліджень. Третій етап – систематизований аналіз даних, в ході якого розроблено методику оцінки залишкової працездатності осіб віком понад 60 років для оцінки безпеки щодо здоров'я і проведення функціональних проб та відповідності функціональних резервів загальної працездатності людей похилого віку для подальшого удосконалення геронтотехнологічних принципів щодо підвищення ефективності діяльності осіб пенсійного віку.

При проведенні досліджень вивчалися наступні показники:

1) антропометричні показники: довжина тіла (ДТ), см; маса тіла (МТ), кг; індекс маси тіла, $\text{кг}/\text{м}^2$; відсоток жирових відкладень (ВЖВ), %; висота гомілки, см;

2) фізіологічні показники:

- статична динамометрія правої і лівої руки (МСпр і МСлр), кг; м'язова витривалість правої і лівої руки (МВпр і МВлр), с; статичне балансування (СБ), с;

- фізична проба «Сісти та Встати»: виконання, частота серцевих скорочень до навантаження (ЧСС), пошт. за хв.; частота серцевих скорочень після навантаження (ЧССнав), пошт. за хв.; кількість присідань для осіб вікової групи 60 – 74 років 10 присідань, та для осіб 75 – 89 років – 5 присідань [127];

- дихальні проби: затримка дихання на вдиху (ЗДВд), с; затримка дихання на видиху (ЗДВид), с;

- стисла шкала оцінки когнітивних функцій Mini Mental State Examination (MMSE), балах.

- частота серцевих скорочень (ЧСС), хв.^{-1} ;

- артеріальний тиск (АТ), систолічний (САТ) і діастолічний (ДАТ), мм рт.ст.;

- спірографічні показники: дихальний об'єм (ДО), л; життєва ємність легенів (ЖЄЛ), л; пікфлоуметрія максимальна вентиляція легенів (МВЛ), $\text{л}\times\text{хв}^{-1}$; відношення ЖЄЛ до належної ЖЄЛ (ЖЄЛ/НЖЄЛ), %; відношення МВЛ до належної МВЛ (МВЛ/НМВЛ), %;

- показники варіабельності часу реакції (ВЧР):

а) часові показники ВЧР: середнє значення тривалості часу реакції (Tr), мс; стандартне відхилення повного масиву реакцій (SD), мс; квадратний корінь з суми різниць послідовного ряду реакцій ($RMSSD$), мс;

б) спектральні показники ВЧР: загальна потужність спектру часу реакції (TP), $мс^2$; потужність дуже низькочастотного компонента спектра часу реакцій (VLF), $мс^2$; потужність низькочастотного компонента спектра часу реакцій (LF), $мс^2$; потужність високочастотного компонента спектра часу реакцій (HF), $мс^2$; відношення середніх значень низькочастотного і високочастотного компонента спектра часу реакцій (LF/HF), ум. од.; потужність у діапазоні низьких частот, що виражена в нормалізованих одиницях (LFn), %; потужність у діапазоні високих частот, що виражена в нормалізованих одиницях (HF_n), % ;

в) абсолютний розмір моди (Mo), мс; амплітуда моди (aMo), %; мінімальний час зорово-моторної реакції ($TЗMP_{min}$), мс; максимальний час зорово-моторної реакції ($TЗMP_{max}$), мс;

г) показники тепінг-тесту: за інтервал перших 5 секунд ($TTN1$), за інтервал других 5 секунд ($TTN2$), за інтервал третіх 5 секунд ($TTN3$), за інтервал четвертих 5 секунд ($TTN4$), за інтервал п'ятих 5 секунд ($TTN5$), за інтервал шостих 5 секунд ($TTN6$), за 30 секунд ($TTSum$);

д) суб'єктивний час ($СЧ$), с; помилки оперативної пам'яті (ОП помилки); об'єм оперативної пам'яті (ОП), %; тест на пропущену цифру загальна кількість завдань (ТПЦ N); тест на пропущену цифру помилки допущені респондентом (ТПЦ помилки); тест на пропущену цифру правильні відповіді (ТПЦправ); середній час на відповідь у тесті на пропущену цифру (ТПЦсТ), с; стандартне відхилення повного масиву часу відповідей (ТПЦ SD), с.

3) календарний вік (KB), роки.

4) професійний анамнез (кількість класів загальноосвітньої програми (ККЗП), рівень освіти (РО), загальний термін навчання, професія, стаж

роботи, клас професії за важкістю, за напруженістю, за інтенсивністю [28, 62, 63, 161].

2.3.1. Антропометричне дослідження

Зріст визначався у досліджених стоячи за допомогою медичного ростоміру. Масу тіла досліджених визначали за допомогою медичних ваг.

Для оцінки базального метаболізму використовувалися антропометричні показники за допомогою приладу (OMRON BF 400, Японія), що визначає жирові відкладення методом біоелектричного опору з урахуванням росту, маси тіла, віку та статі. Всі тканини організму вміщують багато води, що являє собою добрий провідник електричного струму. Жирова тканина має погану електричну провідність. Прилад BF-400 подає на тіло дуже слабкий електричний струм з частотою 50 кГц та силою менше 500 μ А, щоб визначити відсоток кількості жирової тканини. Метод розраховано на підставі наукових даних, що одержані з аналізу багаторазових вимірів методом подвійної енергетичної рентгенівської абсорбціометрії. Автоматично реєстрували індекс маси тіла.

При підрахунку виконаної роботи під час функціональної проби (у вигляді присідань) враховували висоту гомілки.

2.3.2. Фізіолого-функціональні дослідження

До критеріїв оцінки залишкової працездатності відносяться не тільки професійні можливості людини, а й рівень повсякденної активності та функціональної незалежності. За основу оцінки взяті об'єктивні показники здоров'я людини. Таким чином, первинними критеріями надійності діяльності людини є рівень самообслуговування. В даній роботі ми визначали за індексом Бартела – обсяг самообслуговування [13]. Наступний критерій – це функціональні можливості когнітивних функцій (розвиток деменції), які визначаються за шкалою MMSE (міні іспит когнітивного стану

людини), адаптованої для нашого регіону (Маньковський Н.Б., Бачинська Н.Ю.) [10, 59, 84]. За цією шкалою оцінюють когнітивні можливості на підставі якісного визначення орієнтації в часі, просторі, якість відтворювальної і творчої діяльності, розуміння. Оцінка функціонального віку і темпу старіння за методикою (Решетюк А.Л., Поляков О.А. та ін.) [22, 86]. Оцінку функції легеневої системи проводили за даними спірометрії, а саме життєвої ємності легень з урахуванням антропометричних показників, за допомогою сухого портативного спірометра. Вимірюється показник у мл. Для визначення швидкості максимального видиху застосовували пікфлоуметрію. Досліджувана особа робить максимальних вдих та швидкий форсований видих в прилад – пікфлоуметр, що реєструє показник в л/хв.

Динамічну функціональну пробу у формі 5 присідань на стілець для жінок і 10 присідань для чоловіків з вимірюванням частоти серцевих скорочень в спокої і при навантаженні [105, 127, 225]. Клас фізичної працездатності оцінювали по м'язовій витривалості і статичній кистьовій динамометрії [72, 90].

Статична сила рук визначається за допомогою кистьового динамометру. М'язову силу слід відрізнити від м'язової витривалості (МВ), що відбиває здатність м'язів тривало виконувати субмаксимальні скорочення. М'язова витривалість вимірюється часом, протягом якого людина може виконувати роботу, що становить частину від його максимальної сили до настання стомлення. Для визначення фізичної працездатності у обстежених визначали МС кистей рук, МВ, імпульс м'язової сили (ІМС) – тривалість статичного зусилля м'язів (75% від максимального зусилля) кисті руки (75% МС • МВ). [90].

Для оцінки продуктивності аналізаторів, а саме тактильної пам'яті, респондентам пропонувалося виконати функціональні проби. Для вивчення ефективності тактильної функції пальців кисті рук подавалося 10 змодельованих сенсорних сигналів, серед яких потрібно було розпізнати характерний, що тактильно відрізняється заданий об'єкт із закритими очима.

Визначення обсягу тактильної пам'яті визначається у відсотках, та фіксується кількість помилок. Надійність показника розраховували за формулою:

$$H = \frac{П}{O} \times 100\% \quad (2.1.)$$

де H - надійність, $П$ - кількість правильно ідентифікованих стимулів, O - загальна кількість стимулів.

Продуктивність розраховували за формулою:

$$Pr = \frac{B-П}{B+П} \times 3 \quad (2.2.)$$

де Pr - продуктивність, B - кількість правильно ідентифікованих сигналів, $П$ - кількість помилково ідентифікованих сигналів, 3 - кількість всіх сигналів.

Для оцінки слухової продуктивності, а саме слухової пам'яті, подавалися респонденту слухові сигнали у вигляді запису 10 односкладових слів, що незв'язані між собою за змістом, з двома повторами протягом 30 секунд зі стандартним шумовим фоном і максимальним рівнем гучності, характерною для офісної техніки. Під час прослуховування обстежуваній людині дозволялося робити позначки для якісного відображення своєї слухової продуктивності, з залученням сенсорної пам'яті [129]. Відтворення слухової інформації респондентом визначається у відсотках. Фіксується кількість помилок. Надійність показника розраховували за формулою:

$$H = \frac{П}{O} \times 100 \quad (2.3.)$$

де H - надійність, $П$ - кількість правильно ідентифікованих стимулів, O - загальна кількість стимулів.

Продуктивність розраховували за формулою:

$$Pr = \frac{B-П}{B+П} \times 3 \quad (2.4.)$$

де Pr - продуктивність, B - кількість правильно ідентифікованих сигналів, $П$ - кількість помилково ідентифікованих сигналів, 3 - кількість всіх сигналів.

Для оцінки ефективності зорової функції використовувався тест з 200 кільцями Ландольта, в якому вимагалось знайти всі об'єкти заданої візуальної одиниці. Тест відображає увагу і зорову пам'ять зорову продуктивність, тому як стимули подаються на однакових стандартних бланках з характерним фоновим зоровим шумом, при цьому інформація позбавлена літерного (семантичного) та цифрового змістовного навантаження, представляючи графічні об'єкти, і використовує примітивні здібності пізнання заданих стимулів [55]. Фіксується час виконання. Визначається кількість вірних закреслених кілець. Надійність показника розраховували за формулою:

$$H = \frac{P}{O} \times 100\% \quad (2.5.)$$

де H - надійність, P - кількість правильно ідентифікованих стимулів, O - загальна кількість стимулів.

Продуктивність розраховували за формулою:

$$Pr = \frac{B-P}{B+P} \times \quad (2.6.)$$

де Pr - продуктивність, B - кількість правильно ідентифікованих сигналів, P - кількість помилково ідентифікованих сигналів, Z - кількість всіх сигналів.

Для визначення функціонального віку та темпу старіння людини потрібно зареєструвати: артеріальний тиск систолічний (АТС) та діастолічний (АТД) за допомогою апарату вимірювання артеріального тиску, мм рт. ст.; життєву ємність легенів (ЖЄЛ) за допомогою спірометра у стані відносного спокою, л; тривалість затримки дихання на вдиху (ЗДвд) та затримки дихання на видиху (ЗДвид), с; статичне балансування (СБ) на лівій нозі, очі заплющені, (адаптована проба Ромберга для осіб віком понад 60 років) фіксується час за допомогою хронометра, с; частоту серцевих скорочень у стані спокою (ЧСС), хв.⁻¹, частоту серцевих скорочень після 20 присідань (ЧССнав), хв.⁻¹. Темп старіння (ТС) організму людини розраховувався за формулою 2.7:

$$TC = (ATCф/ATCт + АДф/АДт + ЧССф/ЧССт + ЧССнавф/ЧССнавт + ЖЄЛт/ЖЄЛф + ЗДвт/ЗДвф + ЗДвидт/ЗДвидф + СБт/СБф) / 8 \quad (2.7.)$$

де ф - фактичне значення показника; т- табличне значення показника (табл.2.2.).

У таблиці 2.2. наведені нормативні значення показників у залежності від віку людини, відповідно у чоловіків та у жінок. Значення ТС більша 1,1 відображають прискорений темп старіння організму людини, значення ТС менше 1 - уповільнений темп старіння організму, значення 1 - 1,1 - фізіологічне старіння. Відхилення функціонального віку на ± 5 років від календарного відображає фізіологічне старіння, на 5 - 10 років – передчасне старіння, більш 10 років – прискорене старіння організму людини.

Функціональний вік організму людини визначається за формулою:

$$ФВ = ТС \cdot КВ, \quad (2.8.)$$

де ФВ - функціональний вік організму людини; КВ - календарний вік людини.

Табл. 2.2.

Значення нормативних показників для визначення функціонального віку та темпів старіння у чоловіків і жінок

Показник	Вікова група, рік			
	Чоловіки		Жінки	
	60-69	70+	60-69	70+
АТС, мм рт.ст.	120	120	120	120
АД, мм рт.ст	80	80	80	80
ЧСС, хв. ⁻¹	70	75	70	75
ЧССнав, хв. ⁻¹	150	150	150	150
ЖЄЛ, л	2,6	2,0	1,8	1,8
ЗДвд, с	40	30	20	20
ЗДвид, с	20	20	18	18
СБ, с	8	3	5	3

2.3.3. Фізіолого-ергометричні дослідження

Для оцінки сенсомоторних функцій, психомоторики, психофізіологічних функцій, розумової працездатності застосовували комп'ютерний варіант тестів (Поляков О.А., Прокопенко Н.О., Писарук А.В., 2007) щодо визначення латентного періоду простої зорово-моторної реакції (ЛПЗМР), тепінг-тесту (ТТ), обсягу оперативної пам'яті (ООП), суб'єктивного відчуття часу (СВЧ), тест з пропущеною цифрою (ТПЦ) [1]. Дослідження проводилося в декілька етапів: перший етап – саме анкетування та з первинною діагностикою наявності деменції за шкалою *MMSE* і обсягу самообслуговування за шкалою Бартела; другий етап – антропометричні та фізіометричні методи; третій етап – психомоторні тести щодо визначення латентного періоду простої зорово-моторної реакції (ЛПЗМР), тепінг-тесту (ТТ), обсягу оперативної пам'яті (ООП), суб'єктивного відчуття часу (СВЧ), тест з пропущеною цифрою (ТПЦ). Ця програма автоматизованої системи оцінки психофізіологічного забезпечення трудової діяльності працюючих осіб розроблена на базі програми RTV-test «Аналіз варіабельності серцевого ритму» (авт. Писарук А.В. у співав. [3]) для визначення спектральних характеристик варіабельності часу зорово-моторної реакції [1]. Для першого і другого етапу ми розробили бланк, куди заносяться всі відповіді і результати виконаних тестів. Результати третього етапу заносяться в електронному вигляді до бази даних або на паперовий носій.

Тепінг-тест – це максимальна кількість рухів кисті за фіксований період часу (наприклад, 30 секунд). З метою визначення сили нервових процесів використовувалося моделювання когнітивної роботи з використанням комп'ютера, так як основна діяльність більшості професій пов'язана із застосуванням комп'ютерної техніки. Для проведення цього виду дослідження у літніх людей і старечого віку було вибрано інтервал часу 30 секунд тому що, на думку вчених (Ільїн Є.П., Макаренка М.В. 2006) фізіологічним обґрунтуванням цього тесту є те, що основне навантаження на центральну нервову систему та вищі процеси нервової діяльності є час

роботи з простим стимулом перші 20 - 25 секунд [55]. Після цього часу наступають ознаки втоми і тому можливо спостерігати іншу характеристику, як витривалість. Для проведення дослідження за фіксований час оцінюють частоту рухів, використовуючи клавіатуру ноутбука і програмне забезпечення. У перші п'ять секунд респондент адаптується до нової діяльності і проводиться коригування рухів для досягнення максимально успішного результату. При оцінці сили нервових процесів використовують характер кривої результатів з інтервалом кожних 5 секунд. Темп рухів вивчався за допомогою тепінг-тесту (електронний варіант). Дослідженому пропонувалось на протязі 30 секундного інтервалу з максимальною швидкістю натискати пальцем на кнопку клавіатури ноутбука. Реєстрували кількість рухів за 30 сек.

Визначення ЛПЗМР. Психомоторна діяльність вивчалася за допомогою програми щодо визначення варіабельності часу реакції. У обстежених визначалися спектральні характеристики варіабельності часу реакції на 64 сигнали. Враховуючи швидку стомлюваність респондентів під час комплексного дослідження, ми використовували 64 сигнали в режимі «нав'язаного ритму» одного простого сигналу-подразника по типу «згасання з підкріпленням», оцінюючи швидкість реакції по типу рефлексометричного варіанту показнику сили [54, 55].

Визначення суб'єктивного часу. Функцію сприйняття часу визначали за допомогою комп'ютерної модифікації тесту Halberg [150]: обстежуваному пропонується (після звукового сигналу) самостійно визначити цей час і зафіксувати його натисканням на будь-яку клавішу без застосування годинника. Оцінка СВЧ проводиться за показником помилкового відхилення відтвореного інтервалу часу (у секундах) від заданого.

Тест на пропущену цифру при визначенні розумової працездатності. На екрані дисплея подавався семизначний ряд цифр (від 0 до 7) у випадковій послідовності. При кожному пред'явленні одна з цифр була відсутня. Задача обстеженого полягала у визначенні відсутньої цифри в

семизначному ряді. Наприклад: із даного ряду цифр - 0 4 7 6 5 1 2 - відсутня цифра 3. Отже, відповідь обстежуваного полягає в натисканні цифрової клавіші 3. Темп подання цифрової інформації для всіх тестів вільний, наступне завдання з'являється після відповіді на попереднє. За результатами тестування розраховувалися: середній час вирішення тестового завдання, надійність виконання тестового завдання, коефіцієнт варіації середнього часу вирішення тестового завдання і показник розумової працездатності.

Коефіцієнт варіації середнього часу вирішення тестового завдання розраховувався за формулою:

$$CV = (\sigma/T_{\text{сер}}) \cdot 100 \%, \quad (2.9.)$$

де CV - коефіцієнт варіації середнього часу вирішення тестового завдання, %; σ - стандартне відхилення середнього часу вирішення тестового завдання, мс; $T_{\text{сер}}$ - середній час вирішення тестового завдання, мс.

Надійність розумової працездатності розраховувалася за формулою:

$$N = (N_{\text{пр}}/P) \cdot 100 \%, \quad (2.10.)$$

де N - надійність розумової працездатності, %; $N_{\text{пр}}$ - кількість правильно виконаних тестових завдань; P - загальна кількість виконаних тестових завдань.

Розумова працездатність обчислювалася за формулою:

$$W = (N/T_{\text{сер}}) \cdot 100, \quad (2.11.)$$

де W - розумова працездатність, ум. од.; N - надійність розумової працездатності, %; $T_{\text{сер}}$ - середній час вирішення тесту, мс.

Оцінка розумової працездатності проводилася за спеціальною шкалою: низький рівень - <8,0; середній рівень - 8,0-10,0; високий рівень - >10,0.

Вивчення тонкої координації пальців рук. Тестування виконується з застосуванням з сенсорного пристрою «One Touch Pad». Після тренування, подається завдання виконати 10 спроб одного натискання, щоб програма змогла ідентифікувати їх як виконане завдання, а потім 10 спроб подвійного натискання на робочу панель. Визначається успішність виконання завдання у відсотках і кількість помилок.

Визначення обсягу оперативної пам'яті. Подається комбінація 12 чисел протягом 30 секунд для запам'ятовування. Фіксуються вірні відповіді та визначається відсоток відтвореної інформації респондентом.

2.3.4. Інтерактивне анкетування

За допомогою інтерактивного анкетування вивчалися професійний анамнез, рівень фізичної активності, рівень самообслуговування, когнітивна ефективність, суб'єктивна оцінка здоров'я, рівень спілкування або активного соціального залучення до повсякденного життя. Також визначався рівень застосування інформаційних джерел [173], до яких, зокрема входять телевізійні передачі, радіо, періодичні видання і література, спілкування з родичами та оточуючими людьми. У цьому дослідженні оцінювали шкідливі звички, характер харчування, сімейний анамнез. Дивись додаток А.

Нами запропоновано, апробовано і підготовлено до патентування спосіб визначення залишкової працездатності людини віком понад 60 років.

Функціональна оцінка когнітивних можливостей

За шкалою Mini-Mental-State-Examination, що адаптовано для нашого регіону (Маньковський М.Б, Бачинська Н.Ю.) див. додаток А. Інтерпретація результатів оцінки когнітивних функцій за рахунок зменшення кількості балів за шкалою MMSE: 30 – 28 балів, нема порушень когнітивних функцій; 27 – 24 балів, переддементні когнітивні порушення; 23 – 20 балів, деменція легкого ступеню; 19 – 11 балів, деменція помірного ступеню; 10 – 0 балів, важка деменція [10, 59, 84, 101].

Функціональна оцінка обсягу самообслуговування за шкалою Бартела (один бал дорівнює 1%) [13, 149, 176] див. додаток А.

2.3.5. Методи статистичного аналізу отриманих даних

Аналіз даних проводився за допомогою кластерного аналізу, кореляційного аналізу, регресійного аналізу, що входять до пакету прикладних програм Statistica 7 та Microsoft Office Excel 2007 з надбудовою пакету для аналізу наукових даних. Достовірність різниці визначалася за допомогою критерію Стьюдента [29, 67, 95].

РОЗДІЛ III

ФІЗІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ЛЮДЕЙ СТАРШОГО ВІКУ

3.1. Оцінка функціональної активності досліджуваних осіб

3.1.1. Фактична фізична активність осіб похилого і старечого віку

Визначення рівня фізичної активності і працездатності осіб старшого віку завжди викликало контроверсійні думки і обґрунтування щодо методів визначення, рівня і тривалості тестового навантаження, а також трактування результатів. Для потреб практичної функціональної діагностики була розроблена низка методів оцінки фізичної активності осіб похилого віку. Найбільш популярними і адекватними для осіб старшого віку виявилися методи, наведені у розділі 2.

Дослідження за допомогою тесту «Сісти та встати» мало свої особливості щодо проведення в групах похилого і старечого віку. Так в групі похилого віку функціональне навантаження в середньому складало 10 присідань з ЧСС після навантаження 90 поштовхів за хвилину. В групі 75 – 89 років середнє навантаження склало 6 присідань і ЧСС після навантаження 80 поштовхів за хвилину. Таким чином, це фізичне навантаження є адекватним для зниженого функціонального резерву збоку серцево-судинної системи. Результати тестування виявили, що виконати функціональну пробу змогли: в групі 60 – 74 років 71,7 % осіб, в групі 75 – 89 років 40 % відповідно. Кореляційний аналіз показав достовірні зв'язки ЧСС після навантаження з функціональними показниками дихання: ЖЄЛ ($r = 0,367$ $p < 0,01$), затримкою дихання на вдиху ($r = 0,379$ $p < 0,01$) і на видиху ($r = 0,451$ $p < 0,001$).

Водночас, збільшення ЧСС у спокої у респондентів після 60 років корелює ($p < 0,05$) з меншими показниками фізичної м'язової витривалості рук та максимальної кількості рухів при тепінг-тесту за перші 5 секунд і за 30 секунд, меншим часом затримки дихання на вдиху, більше помилок при

тестуванні на зорову увагу, зменшенням когнітивних можливостей, меншим максимальним часом латентного періоду зоровомоторної реакції та потужністю параметрів часу зоровомоторної реакції (табл. В.1., ст. 202).

Аналіз отриманих результатів виконання тесту «Сісти і Встати» виявив закономірність, яка полягала в тому, що обстежені із зниженою масою тіла не впоралися з запропонованим тестом. Люди, які мали нормальний ІМТ виконали тест в 8,3 % випадків. Водночас, 29,2 % респондентів з групи з надлишком маси тіла і 17,5 % в групі з ожирінням змогли виконати цей тест. При цьому високий артеріальний тиск у обстежених обмежує участь респондентів у тестуванні. Проте в реальному житті ці люди мало зважають на протипоказання у зв'язку із підвищеним артеріальним тиском і в результаті самостійно виконують подібне навантаження. Кількісні значення тесту «Сісти і Встати» у різних групах за індексом маси тіла не виявило достовірної кореляції.

Визначення елементарного обсягу повсякденної активності респондентів вищезазначеної вікової групи, які адекватні фізіологічним можливостям, що не зазнають шкоди організму та ще й мають тренувальний і оптимальний стимулюючий ефект, продиктовано сучасними потребами суспільства. Між індексом Бартела (ІБ) і фізичними можливостями осіб виявлено пряму кореляцію, зокрема, статичною силою правої і лівої руки ($r = 0,488$ і $0,475$, відповідно; $p < 0,001$), м'язовою витривалістю правої і лівої руки ($r = 0,369$ і $0,340$, відповідно; $p < 0,001$) та виконанням елементарного помірною фізичного навантаження у вигляді тесту "сісти та встати" ($r = 0,471$, $p < 0,001$). Збільшення часу виконання тесту позитивно корелює із зменшенням дискретності виконання фізичних вправ або домашнього прибирання ($r = -0,416$; $p < 0,01$). За визначенням обсягу самообслуговування згідно (ІБ) отримано такі дані: в групі обстежені віком 75 - 89 років – 33 %, потребують допоміжних ортопедичних засобів або сторонньої допомоги

для подолання сходів, та 45 % – для подолання відстані 500 м (рис. 3.1.).

Рис. 3.1. Розподіл обстежених осіб похилого і старечого віку за успішністю самостійного виконання функціональних параметрів за шкалою Бартела, %

Суб'єктивна оцінка респондентами свого самопочуття за п'ятибальною шкалою показало негативну кореляцію з рівнем самообслуговування згідно ІБ ($r = -0,495$; $p < 0,001$). Так було визначено, що задовільне самопочуття в групі похилого віку (60 – 74 роки) визнали 78 %, а в групі старечого віку – 62 %. Повний обсяг самообслуговування за ІБ в осіб старечого віку спостерігався у 45 % осіб, а в групі похилого віку у 87 % обстежених. Існує думка, яка базується на масштабних дослідженнях, що психологічні та суб'єктивні оцінки, котрі фіксують особисту реакцію на життєві обставини, є достатньо об'єктивними критеріями якості життя [78].

Тому в анкетуванні ми долучили суб'єктивну оцінку свого здоров'я та ставлення до життя. Це свідчить, про те, що рівень самообслуговування істотно впливає на самооцінку якості життя обстежених осіб, і ця закономірність посилюється з віком. Шкала Бартела не відображає обсяг збереження функцій, що дозволяють виконувати людині необхідну побутову роботу, якщо умовно вона б проживала окремо – це приготування їжі, прибирання та інші побутові справи. У похилому віці не тільки знижується

швидкість відновних процесів, але змінюється характер пристосувальних реакцій на фізичне навантаження. Компенсація вікового зниження адаптаційного резерву окремих функцій, які визначають фізичну працездатність, або обсяг самообслуговування забезпечується за рахунок інтеграції більшого числа функцій [77].

Незважаючи на те, що більшість респондентів віком 75 років і старше займалися протягом життя фізичними видами праці, але тренувальний ефект, по суті, нівелюється віковою інволюцією. Проблеми із зором перешкождали кращому результату з боку респондента при визначенні м'язової витривалості імпульсу м'язової сили. Але ж такі зміни спостерігаються на загальному фоні відносного збереження повсякденної активності респондентів віком понад 75 років (Табл. 3.1.).

Табл. 3.1.

Відсотковий розподіл респондентів віком старше 75 років за фізичною повсякденною активністю, %

Вид фізичної активності	Відсоток осіб, що виконують		Відсоток, осіб, що не виконують
	Кожен день	Декілька разів на місяць	
Ходьба на свіжому повітрі	80	13,3	6,7
Участь у приготуванні їжі	56,7	5	38,3
Участь у придбанні продуктів	43,3	1,7	55
Домашнє прибирання або фізичні вправи	65	21,7	13,3
Заняття фізкультурою	33,3	-	66,7

Фізична повсякденна активність обстежених осіб віком старше 75 років знижена у порівнянні із групою осіб 60 – 74 років за рахунок зменшення частоти прогулянок на свіжому повітрі, участі у приготуванні їжі та придбанні продуктів, домашньому прибиранні (табл. 3.1. і 3.2.). Виявлено, що регулярними заняттями фізкультури займаються 33,3 % осіб старечого віку і 28,3 % осіб похилого віку.

Таблиця 3.2.

Відсотковий розподіл респондентів віком 60 – 74 років за фізичною повсякденною активністю, %

Вид фізичної активності	Відсоток осіб, що виконують		Відсоток осіб, що не виконують
	Кожен день	Декілька разів на місяць	
Ходьба на свіжому повітрі	96,6	3,4	-
Участь у приготуванні їжі	73,3	3,4	23,3
Участь у придбанні продуктів	70	3,4	26,6
Домашнє прибирання або фізичні вправи	88,3	11,7	-
Заняття фізкультурою	28,3	-	71,7

У зниженні статичної м'язової сили (МС) рук відіграють важливу роль не тільки вікові зміни як такі, але й значний вплив мають супутні захворювання, які навіть унеможлиблюють тестування [136, 184]. Кращі показники МС кисті осіб старечого віку пов'язані з меншою важкістю праці минулої професійної діяльності у жінок ($r = -0,473$; $p < 0,05$) та у чоловіків ($r = -0,598$; $p < 0,05$). За результатами дослідження спостерігається зменшення МС у чоловіків на 55 % у осіб старечого і на 27 % похилого віку (табл. 3.3.) у порівнянні з молодим віком. Отримане зменшення МС у чоловіків і жінок похилого і старечого віку також впливає і на показники м'язової витривалості. Для більш ефективного використання фізичних і функціональних можливостей осіб похилого віку на виробництві треба більш широке залучення геронтотехнологічних рішень задля досягнення функціональної фізичної ефективності праці молодих осіб. При моделюванні виробничого фізичного навантаження було виявлено, що фізична працездатність чоловіків віком 60 - 65 років зменшується на 80 Вт [90]. Доповнення функціональної продуктивності відповідно на 31 % збільшує енергопотреби технологічного забезпечення на виробництві при використанні робочої сили чоловіків віком до 65 років.

Табл. 3.3.

Зміни м'язової сили та витривалості в осіб віком старше 60 років, %

Вік, роки	М'язова сила кисті		М'язова витривалість	
	Чоловіки	Жінки	Чоловіки	Жінки
Молодий вік, 20 – 30 років	100 %	100 %	100 %	100 %
Похилий вік, 60 – 74 років	73 %	69 %	79 %	83 %
Старечий вік, 75 – 89 років	45 %	48 %	62 %	57 %

Вікове зниження МС достовірно асоціюється з прямо пропорційним погіршенням функціональних показників дихання (табл. 3.4.). Аналіз результатів дослідження групи в цілому у віці 60 – 89 років показав зменшення щільності зв'язку м'язової витривалості у порівнянні з фактичними показниками МС із параметрами зовнішнього дихання. Показано, що параметри МС мають достовірну кореляцію з відсотком жирових відкладень (ВЖВ) в організмі людини віком понад 60 років.

Табл. 3.4.

Сила зв'язків параметрів фізичної працездатності и функціональних показників дихання

Показники	М'язова сила		М'язова витривалість	
	Права рука	Ліва рука	Права рука	Ліва рука
ВЖВ	-0,358 [^]	-0,263 [*]	-0,031	0,029
ЖЄЛ	0,798 [^]	0,802 [^]	0,382 [^]	0,399 [^]
МВЛ	0,775 [^]	0,828 [^]	0,415 [^]	0,392 [^]
ЗДВД	0,619 [^]	0,593 [^]	0,344 [^]	0,354 [^]
ЗДВид	0,588 [^]	0,571 [^]	0,375 [^]	0,476 [^]

Примітка:

1. * - $p < 0,01$;
2. [^] - $p < 0,001$

При дослідженні параметрів м'язової активності по групах за індексом маси тіла у чоловіків віком понад 60 років отримана характеристика відсотку жирових відкладень, яка перевищує рекомендації в категорії нормальна вага тіла за ІМТ (табл. В.2., ст. 202.) [153]. Отримані дані показали,

що спостерігається збільшення рівня артеріального тиску у чоловіків і жінок віком після 60 років в групах з надлишком ваги та ожирінням (табл. В.2. ст. 202., табл. В.3., ст. 203.). Кращі показники статичного балансування спостерігалися у чоловіків і жінок, які мають надлишок ваги за показником ІМТ. Подібна тенденція стосується і фізичної працездатності у чоловіків і жінок. Так, особи з надлишком ваги та ожирінням мали кращий рівень МС. Водночас, чоловіки з надлишком ваги мали кращу м'язову витривалість ніж чоловіки з нормальною масою тіла. У жінок подібних достовірних залежностей не виявлено. Стосовно параметрів зовнішнього дихання у чоловіків спостерігаються кращі показники в групі осіб, які мають надлишкову вагу.

Для жінок після 60 років з надлишком ваги і ожирінням характерно кращі показники ЖЄЛ, затримки дихання на вдиху і на видиху (табл. В.3., ст. 203.). Отримані дані показують типовість механізму вікового зниження м'язової сили різних груп м'язів довільного скорочення, що відображається на кореляційних зв'язках з показниками дихання та окремо по групах за ІМТ та середніми параметрами артеріального тиску, частоти серцевих скорочень, функціональних показників дихання, статичного балансування, м'язової сили і витривалості рук (табл. 3.4., табл. В.2. ст. 202, табл. В.3 ст. 203.). Показник статичного балансування в осіб понад 60 років достовірно корелює з рівнем артеріального систолічного тиску ($r = -0,242$; $p < 0,05$), що відображає опосередковану успішність функціональності взаємодії між ЦНС і опорно-руховою системою людини.

Координаційну пробу у вигляді статичного балансування змогли виконати – 41,7 % у групі віком 75 – 89 років, але тривалість тесту коливалась у межах від 1 до 4 секунд.

3.1.2. Розумова діяльність і функціональна активність осіб віком понад 60 років

Проаналізовано параметри розумової працездатності осіб похилого і старечого віку. Дослідження когнітивних функцій показало кращий вплив розумової минулої професійної діяльності на середні показники за результатами *MMSE* тестування осіб віком понад 60 років ($r = -0,203$; $p < 0,05$), ніж фізичної праці, але в цю закономірність вносить певний вклад рівень освіти ($r = 0,397$; $p < 0,001$). Відомо, що роботи, пов'язані переважно з фізичною працею потребують залучення робітників переважно з середньою освітою. Гендерних розбіжностей за цими показниками не виявлено. Виявлено загальну тенденцію зниження рівня когнітивних функцій в осіб після 75 років незалежно від виду їх попередньої трудової діяльності (рис. 3.2.) та достовірні відмінності в групах після 80 років.

Рис. 3.2. Вплив виду минулої професійної діяльності на середні показники рівня когнітивних функцій в осіб віком понад 60 років, ($M \pm m$), ($p < 0,05$)

Після 75 років виражені піки кращих показників когнітивних функцій у чоловіків та жінок в нашому дослідженні, пояснюється фактором дожиття. А також є достовірний внесок умов проживання: для пенсіонерів фізичної праці характерно проживання в приватних будинках ($r = -0,493$; $p < 0,001$) і

відповідно більша можливість бути на свіжому повітрі ($r = -0,226$; $p < 0,05$), ніж для пенсіонерів розумової праці. При аналізі виявлено достовірний вагомий вплив: для пенсіонерів фізичної праці характерно більш раннє проживання в самоті і відповідно більш тривалий час самотнього проживання ($r = -0,341$; $p < 0,001$), що також позначається на збереженні когнітивних функцій ($r = -0,612$; $p < 0,001$). Вимушене самоізолювання особистості в поважному віці негативно впливає на рівень успішності самопобуту, та обмеження реалізації набутого потенціалу життєвого досвіду призводить до зменшеного творчого продукту активності та соціальної активності, як на рівні родини так і – суспільства. Дані, що наведені на графіках не відображають можливості відновлення когнітивних функцій, вони показують той рівень, який мають люди на момент обстеження.

Успішне виконання тесту, щодо визначення латентного періоду зорово-моторної реакції асоціюється з 90 % обсягом самообслуговування респондентів ($r = - 0,734$; $p < 0,01$). При невиконанні вищезгаданого тесту спостерігається відповідне зниження обсягу самообслуговування.

Табл. 3.5.

Відсотковий розподіл обстежених вікових груп за параметрами варіабельності латентного періоду зорово-моторних реакцій, %

Показник ЛПЗМР, мс	Вікові групи		
	60 – 74 років	75 – 85 років	20 – 35 років
300 – 399	-	-	63
400 – 499	20	17	31
500 – 599	41	6	6
600 – 699	11	33	-
700 – 899	24	33	-
Більше 1000	4	11	-

Інтервал середніх показників зорово-моторних реакцій (0,400 – 0,599), що властиві особам молодого віку в стані функціонального напруження, характерний як кращі показники для 61 % осіб похилого віку та 23 % осіб

старечого віку в групі, що змогли успішно виконати функціональні проби (табл. 3.5.).

Дослідження успішності виконання комбінаторного тесту на пропущену цифру особами віком понад 75 років, що відображає параметри розумової працездатності, і визначило, що ті, хто мають вищі показники індексу маси тіла, менше витрачають часу на вирішення однієї операційної задачі ($r = -0,767$; $p < 0,001$), та відповідно менше середнє відхилення часу ($r = -0,695$; $p < 0,01$).

В обстежених респондентів віком старше 80 років виявлено зворотній зв'язок між кількістю лікарських засобів, що приймає одна людина на добу, і рівнем АДТ ($r = -0,195$; $p < 0,05$). Показано, що у 58 % обстежених АСТ становив <140 мм рт. ст., а у решти (42 %) — >150 мм рт. ст.; при цьому лише у 50 % обстежених старечого віку та 95 % осіб похилого віку не було виявлено когнітивних порушень за результатами тесту MMSE (рис. В.2., ст. 204).

Результати дослідження показали достовірний зв'язок ($r = 0,204$; $p < 0,05$) більшої кількості вживання лікарських засобів і загального показнику когнітивних можливостей людини віком понад 60 років. Зазначені факти достовірно відображають більш чітке виконання рекомендацій, щодо покращення стану здоров'я людини (завдяки збереженню когнітивних функцій), а це в багатьох випадках стає життєво необхідним для людини.

Ці результати в значній мірі співвідносяться з даними Італійського лонгітудинального дослідження старіння, що виявило ризик розвитку синдрому помірних когнітивних порушень у віці понад 65 років, а саме, "приріст" захворюваності на кожний прожитий рік становить 5 %, а за 4 роки — 19 %. При цьому в більшості випадків цей стан погіршується. Спостереження за пацієнтами з виявленим синдромом помірних когнітивних порушень в італійському дослідженні показало, що у 15 % осіб протягом року розвивається деменція, а за 4 роки синдром трансформується в деменцію у 55-70 % випадків [128]. Беручи до уваги, що вік наших

обстежених становив ≥ 75 років, можна зробити висновок про їхню відносну "збереженість" за показниками когнітивних функцій. Цікаво це ще й тим, що на відміну від італійської популяції, серед обстежених нашої вибірки рівень охоплення підтримуючої терапії становить біля 50 % загальної кількості осіб старшого віку. В сучасних дослідженнях цьому аспекту приділяють особливу увагу, тому що індивід, подолавши межу 75 років, стикається з низкою когнітивних проблем, на які більшість осіб похилого віку не звертають уваги, що негативно впливає на стан здоров'я, а потім і на якість життя [33, 128].

Подальший кореляційний аналіз за ступенем сили зв'язку дозволив виявити зв'язок між когнітивними порушеннями (за тестом MMSE) і низкою показників фізичної активності. Зокрема, виявлено, що чим кращі показники когнітивної діяльності, тим кращі значення показників статичної сили лівої ($r = 0,543$, $p < 0,001$) і правої ($r = 0,544$, $p < 0,001$) руки, (табл. 3.6.); здатність виконати функціональну пробу «сісти та встати», більший час статичного балансування на лівій нозі і кращі параметри фізичної повсякденної активності.

Табл. 3.6.

Взаємозв'язки когнітивних функцій і фізичної активності осіб похилого і старечого віку

Показник фізичної активності	Кореляційний зв'язок з показником MMSE, r	Достовірність зв'язку, p
ІБ	0,567	$p < 0,001$
МСпр	0,544	$p < 0,001$
МСлр	0,543	$p < 0,001$
Легка домашня робота або фізична активність	-0,613	$p < 0,001$
Тест «Сісти та Встати»	-0,370	$p < 0,001$
СБ	0,300	$p < 0,01$
Частота виходу на вулицю	0,271	$p < 0,01$
Продовження заняття фізичними вправами	-0,257	$p < 0,05$
Виконання фізичних вправ минулому	-0,221	$p < 0,05$

Обсяг повсякденного самообслуговування, визначений за ІБ, позитивно корелює з меншою виразністю (або відсутністю) когнітивних порушень, виявлених за допомогою *MMSE* ($r = 0,567$, $p < 0,001$). Подібний результат отримано в широкомасштабному дослідженні в Австралії (щоправда, на більш молодших групах), а саме, фізична слабкість мала пряму кореляцію з когнітивним зниженням [196].

Виконання функціональних тестів, щодо оцінки стану мнестичної діяльності, повсякденної активності, статичної сили і витривалості та виконання фізичних тестів в значній мірі залежать від мотивації обстеженого. Таким чином, зниження мотивації може негативно впливати на результати тестування [7]. Це може бути проявом, як лобних дисфункцій на фоні судинних деменцій, так і поведінкової особливості респондента, або проявом характеру, чи, навіть, результатом домінування проблеми вирішення інших більш важливих на даний момент питань, що хвилюють обстежуваного [68]. У результаті більш точна оцінка цих параметрів можлива лише в контексті комбінування показників, які віддзеркалюють різні види функціонування організму людини, що дозволяє знизити суб'єктивізм самого дослідника. Дослідження сенсорно-моторних можливостей показало в осіб після 60 років достовірний вплив на параметри забезпечення розумової працездатності і когнітивних функції (табл. 3.7.). Таким чином, виявлено, що успішність параметрів розумової працездатності осіб віком після 60 років (загальне тестування *MMSE*, увага на слухову і зорову інформації, оперативна пам'ять, успішність у комбінаторному тестуванні за параметрами кількості помилок, швидкості виконання завдання, середнього часу виконання завдання, виконання завдання при роботі з сенсорним устаткуванням) цілком відображається за показниками успішності оцінки-опитувальника стану зорових, слухових та рухових можливостей і відповідної успішності їх корекції (див. додаток Б).

Табл. 3.7.

Взаємозв'язок когнітивних і психофізіологічних параметрів з сенсорно-моторними функціями та їх наявною корекцією за опитувальником

Загальні параметри	Показники	Кореляційні зв'язки	Достовірність
Когнітивні функції	MMSE	-0,58	$p < 0,001$
Слух	СП помилки	0,554	$p < 0,001$
	СП	-0,466	$p < 0,001$
Розумова працездатність	ТПЦ(шв)	-0,456	$p < 0,001$
	ТПЦ N	-0,423	$p < 0,001$
	ТПЦправ	0,409	$p < 0,001$
	ТПЦсТ	0,411	$p < 0,001$
Оперативна пам'ять	ООП	-0,44	$p < 0,001$
	ООП помилки	-0,234	$p < 0,05$
Робота з сенсорною панеллю	СП1н	-0,342	$p < 0,001$
	СП2н	-0,36	$p < 0,001$
Увага і зір	ЗП	-0,268	$p < 0,01$

При кореляційному аналізі функціональних і антропометричних показників і календарного віку осіб після 60 років виявлено негативний зв'язок. Тіснота вікових залежностей свідчить про неодноманітне згасання функцій людини пенсійного віку та зменшення антропометричних показників. Найбільш тісний взаємозв'язок із календарним віком виявлено з боку когнітивних функцій, параметрів статичної сили рук, життєвої ємності легенів, функціональних параметрів зовнішнього дихання, м'язової витривалості, індексу маси тіла та темпу функціонального старіння (рис. 3.3.). Як відомо, з віком спостерігається погіршення багатьох функціональних показників у людини. За кореляційним аналізом на рис. 3.3. показана тіснота вікових залежностей функціональних показників здоров'я осіб похилого і старечого віку.

Рис. 3.3. Кореляційні асоціації функціональних показників здоров'я і календарного віку, ($p < 0,05$)

Відмічаються загальні тенденції зниження об'єму самообслуговування, маси і росту тіла, м'язової витривалості, індексу маси тіла і відсотка жирових відкладень тіла людини віком старше 60 років (рис. 3.3.). Показано, що темп функціонального старіння прискорюється із збільшенням віку людини. У попередніх дослідженнях фізичної працездатності людини також відмічалася більша залежність м'язової сили від віку, ніж м'язової витривалості [90]. Це свідчить про те, що отримані результати проведеного дослідження не являються випадковими і відповідають загальним достовірним тенденціям сформованих у віковій фізіології людини. Актуальність отриманих даних розкривається у багатoproфільності дослідження фізіолого-ергометричних показників і функціональних можливостей людини віком старше 60 років, коли вже відомі взаємозв'язки вікових змін функцій, знайдених у попередніх дослідженнях також підтверджуються в дослідженнях іншого покоління людей в тому же віці з іншими професійними навичками, рівнем освіти та зміною вимог на виробництві. Вікові особливості досліджуваних осіб відбиваються і на результатах психофізіологічних параметрів (рис. 3.4.), сила зв'язку з віком їх поступається у порівнянні з функціональними вище наведеними показниками (рис. 3.3.).

Рис. 3.4. Вікові тенденції психофізіологічних параметрів осіб віком понад 60 років, ($p < 0,05$)

Велику частку у вікових змінах сприйняття світу за психофізіологічними параметрами має правильна інтерпретація респондентом слухової інформації. За ступенем тісноти кореляційного зв'язку одну з провідних змін з віком ми відзначаємо за показниками розумової працездатності, що визначаються за комбінаторним тестуванням: кількість виконаних завдань, кількість правильно виконаних завдань і показник швидкості.

Наявність вікових тенденцій зниження уваги і сприйняття зорової інформації літньою людиною, що визначено в тестах з кільцями Ландольта, обумовлює вікове погіршення успішності оволодіння роботою з сенсорною панеллю «One Touch». Закономірно ми виявляємо збільшення варіабельності часу реакції за спектральним аналізом Фур'є. Збільшується час реакції людини у віковій групі старше 60 років при виконанні сенсорного завдання за тактильним сприйняттям, комбінаторного тесту і у відповіді на просте зорово-моторне завдання.

При дослідженні клініко-лабораторних показників у респондентів ми виявили достовірні зв'язки показників розширеного загального аналізу крові, біохімічних показників і показників електрокардіограми з календарним віком

(рис. В.3., ст. 205.). Так як всі респонденти були в стані компенсації за клініко-лабораторними показниками, нами не було виявлено різких відхилень від загальноприйнятих норм. Показники ЕКГ, зокрема, тривалість інтервалу QRST, наявність бради- і тахікардії мали достовірні зв'язки з віком обстежених. Негативні асоціації з віком відзначалися за показниками відсоткового співвідношення сегментоядерних і паличкоядерних гранулоцитів, та якісною характеристикою – ширини розподілу тромбоцитів за об'ємом. Позитивні кореляційні зв'язки з віком відзначалися з кількістю гранулоцитів, гемоглобіну, тробмокриту, лейкоцитів, швидкості осідання еритроцитів, ширини розподілу еритроцитів за об'ємом. Показник ширини розподілу еритроцитів за об'ємом часто підвищується при системних порушеннях обмінних процесів вуглеводів та ліпідів [203].

З біохімічними показниками у нашій вибірці обстежених людей, з віком достовірно асоціювалися: рівень креатиніну, сечової кислоти, С-реактивний білок, ревматоїдний фактор.

Рівень глюкози, як один з показників у розрахунках багатьох формул щодо біологічного віку, використовується для відображення рівня вуглеводного обміну в процесах прискореного старіння [39]. Рівень глюкози, як один з показників у формулах для розрахунку біологічного віку, в нашому дослідженні не показав достовірного зв'язку з календарним віком.

Результати MMSE показали певні ускладнення отримання результатів внаслідок зниження сенсорних функцій, зокрема функцій зору, слуху. Низький рівень, або відсутність освіти теж впливали на зниження результатів MMSE тестування ($r = 0,397$; $p < 0,001$). Зниження успішності тестування респондентів за результатами досліджень когнітивних функцій, обумовлене не когнітивними порушеннями, зокрема у 20 % обстежених за рахунок зору, слуху, неграмотності; у 8,3 % осіб при поєднанні цих причин.

Дослідження показало, що кращі когнітивні можливості притаманні особам з більш високим індексом маси тіла ($r=0,312$; $p<0,001$) у осіб віком 60 – 89 років. При вивченні розподілу обстежених осіб за індексом маси тіла,

отриману більшість чоловіків і жінок складала в обох вікових групах у категорії надлишку ваги (це 64,7% чоловіків і 47,1% жінок віком 60 – 74 роки, та 44,2% чоловіків і 30,2% жінок віком 75 – 89 років) (рис. В.4., ст. 205.). В категорії ожиріння більшість складала вікова група старечого віку (75 – 89 років) 51,2% чоловіків і 44,2% жінок. З показниками до $24,9 \text{ кг/м}^2$ індексу маси тіла осіб старечого віку спостерігалось майже стільки (4,6% чоловіків і 18,6% жінок), скільки осіб похилого віку з показниками більше 30 кг/м^2 (5,9% чоловіків і 17,6% жінок). З низьким індексом маси тіла група була мало чисельна 5,9% чоловіків похилого віку та 7% жінок старечого віку. З нормальними показниками індексу маси тіла було 23,5% чоловіків і 35,3% жінок похилого віку. Даними кореляційного аналізу показано негативний зв'язок між віком і індексом маси тіла ($r = - 0,217$; $p < 0,05$). Виявлена тенденція до зменшення ІМТ з віком, цілком співвідноситься з результатами дослідження, які свідчать про зменшення функціональної активності на фоні нестабільності режиму харчування, наявності вікової саркопенії – на 30% у людей віком 60 років і на 50% у людей віком 80 і більше років [31, 136, 184, 210]. Результати проведеного дослідження свідчать, що в різних вікових групах ІМТ у жінок більший, ніж у чоловіків, але при більш детальному аналізі виявилось, що достовірність різниці зменшується у вікових групах 75 - 89 років ($p = 0,2$), ніж у групі осіб похилого віку ($p < 0,001$) (табл.В.4., ст.206).

При дослідженні успішності когнітивних функцій і показників індексу маси тіла виявлено достовірні розбіжності у жінок віком 75 - 89 років з надлишком ваги та ожирінням у порівнянні із групою з низьким та нормальним індексом маси тіла (рис. 3.5., табл. 3.8.) ($r = 0,514$; $p < 0,05$).

Рис. 3.5. Розбіжності показників когнітивних функцій за тестом *MMSE* обстежених у вікових групах за індексом маси, ($M \pm m$)

Примітка: * - $p < 0,05$ достовірність відмінностей у порівнянні з групою з нормальним ІМТ.

У чоловіків віком 60 – 74 років середні показники за *MMSE* варіювали від 28 до 30 балів в групах від низького ІМТ до ожиріння. У чоловіків старечого віку отримано достовірно ($p < 0,01$) кращі показники когнітивних функцій в групі обстежених з надлишком ваги ніж в осіб з нормальною вагою. Тобто отримані результати свідчать про геропротективний ефект збільшених індексів маси тіла в рамках 25 – 29,9 $\text{кг}/\text{м}^2$ як у жінок, так і у чоловіків після 75 років.

Табл. 3.8.

Динаміка кореляційних зв'язків параметрів основного обміну і когнітивних функцій в різних вікових групах

Кореляційні асоціації	Чоловіки 60 – 74 роки	Чоловіки 75 – 89 років	Жінки 60 – 74 роки	Жінки 75 – 89 років
ІМТ / <i>MMSE</i>	0,07	0,324	-0,187	0,514 ***
ВЖВ / <i>MMSE</i>	0,824***	0,695**	-0,194	-0,355*

Примітка:

1. *- $p < 0,05$; 2. ** - $p < 0,01$; 3. *** - $p < 0,001$

Детальний аналіз показав, що у випадку високих показників ІМТ, які обумовленні значними жировими відкладеннями кореляційний зв'язок між когнітивними функціями і ІМТ має гендерні особливості. Наприклад, для чоловіків характерна пряма достовірна кореляція, а для жінок 75 - 89 років спостерігається протилежна достовірна залежність (табл. 3.8.).

При використанні сучасної електронної комп'ютерної техніки в тестуванні варіабельності часу реакції було отримано збільшення середніх показників часу реакції в осіб старше 60 років без когнітивних порушень – 634 ± 20 мс, з когнітивним зниженням 754 ± 43 мс на відміну від здорових молодих осіб 378 ± 13 мс (рис. 3.6., 3.7.). Мінімальні значення часу зорово-моторної реакції також пропорційно відрізняється в групах з наявністю когнітивних порушень та з нормальним когнітивним функціонуванням.

Рис. 3.6. Показники часу зорово-моторної реакції в групах з наявністю та без когнітивних дисфункцій, ($M \pm m$), ($p < 0,05$)

Натомість за літературними даними відмінності за часом реакції в дослідженнях на іншому устаткуванні, як хронорефлексометр у вікових когортах не має такої вираженої різниці: 20 – 30 років – 230 мс, 60 – 74 років – 270 мс, 75 – 89 років – 283 мс [90].

При комп'ютерному дослідженні варіабельності часу зорово-моторної реакції отримано збільшення часу реакції, а також більш вагому різницю між результатами тестування жінок і чоловіків в різних вікових групах (рис. 3.7.). Вірогідно, це пов'язано з тим що програмне забезпечення фіксує час реакції не при натискуванні, а при піднятті пальця від кнопки. Але це ще раз висвітлює відмінності взаємодії людини і сучасного технічного обладнання. Виявлені тенденції дозволяють оптимізувати комплекси реабілітаційних та профілактичних заходів стосовно вдосконалення надбання навичок людьми старшого віку при використанні сучасного обладнання та інтерактивних програм для збільшення продуктивності функціональних можливостей осіб старшого віку. Комп'ютерне моделювання вимог користувача пенсійного віку збільшує мобільність дослідження та допомагає виявити основні фізіологічні закономірності, що необхідні для обґрунтування геронтотехнологічних підходів при оформленні побутового простору, робочих місць та рекреаційного доквілля.

Рис. 3.7. Відмінності часу зорово-моторної реакції чоловіків і жінок в залежності від устаткування, ($M \pm m$)

Аналіз одержаних даних виявив тенденцію, що обстежені менше ніж у 50 % випадків змогли зрозуміти пояснення, щодо виконання завдання, і намагалися виконати цей набір тестів. Але при виконанні тестової задачі на комп'ютері виникали поодинокі труднощі у обстежених, які не мали досвіду роботи з сучасною технікою. Погіршення зору суттєво впливало на кількість помилок при оцінці оперативної пам'яті. Нами виявлено негативний вплив віку на загальну спроможність виконання психомоторних тестів з різною успішністю, зокрема в групі віком 60 – 74 роки – 98 %, а в групі 75 – 89 років – 50 %.

Для осіб похилого віку з вищою освітою притаманні кращі показники тепінг-тесту (що $r = 0,449$; $p < 0,05$). Дослідження максимальної кількості рухів кисті за тепінг-тестом в групах похилого і старечого віку показало гендерні відмінності успішності взаємодії людини та комп'ютерного устаткування. У чоловіків похилого віку виявлено на основі спектру середніх значень в інтервалі за 5 секунд максимальну продуктивність при тепінг-тесті, а ніж у жінок цієї ж вікової групи, що свідчить про кращу швидкісну витривалість м'язів кисті (рис. 3.8.).

Рис. 3.8. Спектр показників тепінг-тесту за 5-ти секундні інтервали по групах в осіб віком старше 60 років, ($M \pm m$)

А на думку інших авторів цей феномен також свідчить про більшу силу нервових процесів ЦНС обстежених чоловіків [54, 55, 56, 57]. Аналіз результатів тепінг-тесту дозволив виділити типові графіки, що відображають темп роботи в умовах тестування і гендерні розбіжності в старечому віці. Показано, що у жінок спостерігається плавне зниження цього показника, водночас, у чоловіків виявлені більш високі значення цього показника (рис. 3.8.). Перші 5 секунд характеризували період тренування і входження в стабільну фазу виконання завдання.

При проведенні кореляційного аналізу низки показників психомоторних тестів в роботі отримано достовірний зв'язок з функціональними показниками дихання як у чоловіків, так і у жінок в віці понад 60 років, що являє собою високоінформативний індикатор загальних факторів здорового старіння (табл. 3.9., 3.10.).

Табл. 3.9.

Кореляційна матриця показників дихальних проб, когнітивних функцій та психофізіологічних параметрів у жінок віком 60 – 89 років

Показники	ЖЄЛ	МВЛ	ЗДВд	ЗДВид
MMSE	0,603*	0,633*	0,498*	0,469*
Tr, ЛПЗМР	-0,018	-0,479*	-0,028	-0,194
Тепінг - тест	0,107	0,516*	0,250	0,403*
ООП	0,163	0,622*	0,688*	0,682*
ТПЦправ	0,430*	0,384*	0,800*	0,554*

Примітка:

1. * - $p < 0,001$

Виявлено, що швидкість максимального видиху у жінок корелює з рівнем когнітивних функцій, часом зорово-моторної реакції, показниками максимальної кількості рухів кисті (за тепінг-тестом) і об'ємом оперативної пам'яті, а також успішністю виконання комбінаторного тесту, що є критерієм розумової працездатності. За результатами тестування чоловіків, кореляційний аналіз отриманих показників виявив менше достовірних

зв'язків між функціональними параметрами зовнішнього дихання та успішності розумової діяльності (табл. 3.10.).

Табл. 3.10.

Кореляційна матриця показників дихальних проб, когнітивних функцій та психофізіологічних параметрів у чоловіків віком 60 – 89 років

Показники	ЖЄЛ	МВЛ	ЗДВд	ЗДВид
MMSE	0,356	0,621**	0,348	0,418
Tr, ЛПЗМР	-0,008	0,273	-0,145	-0,032
Тепінг - тест	-0,215	0,193	0,133	0,038
ООП	-0,508*	0,448	0,625**	0,432
ТПЦправ	-0,193	0,139	0,353	0,338

Примітка:

1. * - $p < 0,01$;
2. ** - $p < 0,001$

Було отримано у чоловіків достовірні зв'язки показників: пікфлоуметрії з результатами MMSE, об'єму оперативної пам'яті з ЖЄЛ, часу затримки дихання на вдиху з об'ємом оперативної пам'яті.

У загальній вибірці осіб (віком 60 – 89 років) також відмічаються достовірні зв'язки ($p < 0,001$) функціональних дихальних показників і кількісної успішності розумової діяльності людини похилого і старечого віку. Когнітивні функції достовірно асоціюються з більшим часом затримки дихання на вдиху ($r = 0,470$) та на видиху ($r = 0,512$). Дані MMSE мають пряму кореляцію з об'ємом оперативної пам'яті на числову інформацію ($r = 0,460$; $p < 0,001$) та непрямі кореляції з ЛПЗМР ($r = -0,269$; $p < 0,05$) і тестом на пропущену цифру ($r = -0,401$; $p < 0,001$).

Загальна характеристика фізіологічних можливостей осіб пенсійного віку (табл. В.4., ст. 206.) показала кращі показники статичної сили рук та витривалості у чоловіків ніж у жінок, а також кращі функціональні показники дихання і статичного балансування у чоловіків ніж у жінок.

Отримані достовірні кореляційні зв'язки показників дихання з параметрами фізичної можливості м'язових зусиль та розумової діяльності

показують не одноманітність сили зв'язків: у жінок спостерігається більше кореляційних зв'язків ніж у чоловіків, між функціональними параметрами дихання та розумової і фізичної активності. За наявними показниками в різних вікових групах та за гендерними відмінностями спостерігається достовірно кращі показники у чоловіків, ніж у жінок. Зниження середніх функціональних дихальних показників у жінок при порівнянні з чоловіками у відповідних вікових групах пояснює розуміння причин збільшення достовірних кореляційних зв'язків з показниками розумової діяльності. При згрупуванні результатів у чоловіків за показником ЖЄЛ було отримано наступні результати об'єму оперативної пам'яті: 0,4 – 1,8 л притаманно $23\% \pm 2\%$ оперативної пам'яті і $27 \pm 0,95$ балів (MMSE); 1,9 – 2,9 л – $31\% \pm 5,1\%$ оперативної пам'яті і $29 \pm 0,6$ балів (MMSE); та 3 – 4,2 л – $38,6\% \pm 7,2\%$ оперативної пам'яті $29,6 \pm 0,3$ балів (MMSE). Згрупування результатів отриманих при тестуванні обстежених чоловіків за показником часу затримки дихання на вдиху показало: в групі з часом меншим за 23 секунди відповідає результат $21,6\% \pm 8,6\%$ обсяг оперативної пам'яті і 27 ± 1 балів (MMSE); 24 – 48 секунди – середній показник оперативної пам'яті $33,4\% \pm 3,4\%$ і $29 \pm 0,4$ балів (MMSE); та в групі за результатом більше 49 секунд затримки дихання притаманно середній показник $40,6\% \pm 8,1\%$ обсягу оперативної пам'яті і $30 \pm 0,2$ балів (MMSE).

Згрупування за результатами ЖЄЛ у жінок віком після 60 років відрізняється за середніми показниками (табл. В.4., ст. 206.). Тому у жінок було отримано в групі за результатом ЖЄЛ 0,3 – 0,9 л середні показники обсягу оперативної пам'яті $20\% \pm 8,6\%$ та MMSE $23,2 \pm 0,9$ бали; в групі 1,0 – 1,5 л – відповідно $25\% \pm 2\%$ оперативної пам'яті та $28 \pm 0,3$ бали за шкалою MMSE; і в групі 1,6 – 2,5 л за показником ЖЄЛ – $29,7 \pm 0,1$ бали за шкалою MMSE, та $33\% \pm 4\%$ ОП. Таким чином, виявлений феномен свідчить, про більшу вірогідність спостереження кращих показників розумової діяльності: у чоловіків при показниках ЖЄЛ 3 літри і більше, а у жінок - 1,5 л і більше; при показниках часу затримки дихання на вдиху у чоловіків більше за 49

секунд, та у жінок більше за 29 секунд (ОП $36\% \pm 2,3\%$; MMSE $29,6 \pm 0,1$ балів). Так як параметри функціонального стану, а саме, показники зовнішнього дихання можливо покращити за рахунок функціональних тренувань, а також медикаментозної корекції у компенсації основних вікових процесів організму людини похилого і старечого віку достовірно ($p < 0,001$) збільшить резерв розумової активності.

Виявлені характерні особливості та достовірні зв'язки між психофізіологічними показниками, когнітивними функціями і функціональними параметрами зовнішнього дихання, відкриває перспективи розробки реабілітаційних заходів на основі аеробних вправ.

3.2. Фізіологічна характеристика сенсорних можливостей, когнітивних і психофізіологічних функцій осіб віком старше 60 років

Як показали попередні власні та інших авторів [122, 135, 144, 151, 158] дослідження стан сенсорних систем і когнітивних функцій у людей похилого віку має вирішальне значення для якості життя, забезпечення відповідного рівня загальної і професійної працездатності людини.

За результатами проведеного дослідження побудовано кореляційний граф щодо впливу успішності когнітивних функцій та сенсорних можливостей і рухової активності (табл. 3.1.). Показані достовірні зв'язки всіх параметрів з опитувальником (Додаток Б, стр. 199), що застосовувався у дослідженні з показниками когнітивних функцій.

У зв'язку з недостатніми матеріальними можливостями респондентів та іншими перепонами з'являється феномен прискореного зниження функціонального стану особи з віком. Загальними межами, що лімітують працездатність, є погіршення зору різного ступеню: від поганого читання, впізнавання речей та обличчя на малому відстані, до повної сліпоти. Теж стосується й слуху, але початкове погіршення слуху більш незалежне від соціально-гігієнічних параметрів та умовно взаємно компенсується іншими органами сприйняття та мисленням і багатим досвідом респондентів, що

доволі сприяє загостренню відчуття антиципації. Відчуття антиципації або, інакше кажучи, випередження відзначається у осіб із зниженими параметрами слухової функції [35].

Нами виявлено низку чинників, що не пов'язані з деменцією, але вони мають вплив на зниження успішності виконання тесту, при оцінці стану когнітивних функцій, (табл. 3.11.). А саме, здатність бачити звичайний газетний шрифт (за допомогою окулярів чи допоміжних засобів, достовірність $p < 0,001$, без окулярів – $p < 0,01$), бачити обличчя з відстані 4 метри ($p < 0,001$). Також достовірний вплив має зв'язок отриманих результатів тестування MMSE і здатності почути мову людини ($p < 0,001$).

Табл. 3.11.

Кореляційний граф впливу сенсорно-рухових можливостей за первинним алгоритмом оцінки на успішність когнітивних функцій, що визначалися за тестом MMSE

Параметр	Кореляційний зв'язок, r	Достовірність, p
Читати звичайний газетний шрифт без окулярів або інших допоміжних засобів	-0,286	$p < 0,01$
Читати звичайний газетний шрифт за допомогою окулярів	-0,470	$p < 0,001$
За допомогою окулярів або інших засобів чітко бачити обличчя з відстані 4 метри	-0,498	$p < 0,001$
Оцінка зору	-0,404	$p < 0,001$
Оцінка слуху	-0,493	$p < 0,001$
Без слухового апарату або інших засобів чітко почути те, що каже інша людина	-0,412	$p < 0,001$
Виконання фізичних вправ або прибирання	-0,613	$p < 0,001$
Частота виходу на вулицю	-0,271	$p < 0,01$

При поглибленому дослідженні отриманих результатів щодо здатності бачити, чути та фізичної активності зі співставленням об'єктивних кількісних показників, що потребують залучення активності психофізіологічних

параметрів розумової діяльності: слухової інтерпретації (правильні відповіді, кількість помилок, час виконання тесту), уваги на зорову інформацію (кількість правильних відповідей, кількість помилок, час виконання, та швидкість виконання тесту). На рис. В.5. ст. 207 представлені результати кореляційного аналізу наведених показників, що свідчить про достовірний взаємозв'язок еквівалентних відповідей запропонованого опитувальника з показниками зорової і слухової продуктивності. Таким чином, виявлено, що успішність слухової продуктивності достовірно залежить від здатності чути, а помилки слухової продуктивності залежать від наявності корекції слуху за рахунок слухового апарату. При дослідженні зорової продуктивності отримано достовірний зв'язок успішності і здатності бачити за допомогою окулярів газетний шрифт та обличчя з 4 метрів. Зменшення часу при виконанні тесту на зорову увагу асоціюється із здатністю добре бачити з відстані 4 метрів за допомогою окулярів, також це впливає і на параметри швидкості обробки зорової інформації респондентом. При дослідженні фізичної активності також виявлено, що валідність опитувальника підтверджується за достовірними кореляційними зв'язками з відповідними кількісними показниками м'язової сили та витривалості ($p < 0,05 - 0,001$).

Когнітивні можливості осіб старшого віку (ОСВ) у відповідь на зовнішні фізіологічні подразники ($p < 0,001$) забезпечувалися продуктивністю зорових, тактильних, слухових аналізаторів (коефіцієнти детермінації відповідно 24,9%; 34,7%; 40,3%), що сприяють збереженню здатності до перенавчання.

Інтегральна надійність короткочасного пристосування в дискретному керуванні інформаційними потоками, яка включає до себе зосередження уваги, миттєву обробку зорової, тактильної та слухової інформації з боку респондента, має пряму достовірну залежність від когнітивних можливостей. В результаті функціональні завдання з сенсорною панеллю змогло виконати 58,3 % ОСВ, а коректурну пробу з кільцями Ландольта – 65 %.

Було помічено, що у когорті віком понад 80 років погіршення слуху корелює з віком ($r = 0,238$; $p < 0,01$). Визначено, що 64 % мають проблеми зі слухом: та з них 87,5 % не мають слухових апаратів, 7,1 % не допомагають слухові апарати, 5,4 % мають слухові апарати і використовують їх. Аналізуючи сприйняття інформації на слух, ми прийшли до висновку, що маючи незначне погіршення слуху людина не може сприйняти зовсім нову інформацію належним чином, бо якщо присутні знайомі слова, то особа користується ефектом кросворда і додає недочуту інформацію за змістом, але це зводить до випадковості повне зрозуміння та відтворення почутого – ця картина спостерігалася лише в 64 % випадків у нашій когорті респондентів. Якщо би можливо було забезпечити зручними в користуванні для літніх людей слуховими апаратами, тоді як у 56 % респондентів від загальної когорти, що потребують цю продукцію, суттєво покращилися б якість життя та зменшилася інформаційна ізоляваність і збільшилася інформаційна зацікавленість в осіб віком понад 80 років.

Спостерігається і достовірна кореляція погіршення зору з віком ($r = 0,285$; $p < 0,001$). Особливо це стосується з труднощами, що виникають при читанні друкованої або письмової продукції і теж достовірно корелює з віком ($r = 0,222$; $p < 0,01$), але щодо впізнавання і бачення великих предметів на відстані 4-х метрів (57% з всіх респондентів) – достовірної кореляції з віком не виявлено. У 19,3% респондентів використання окулярів не може допомогти відновити зір, 26,9% не потребують ніяких допоміжних засобів, 26,9% – зір корегується за допомогою окулярів, 26,9% не мають окулярів. Виявлені достовірні позитивні кореляції віку і з тим, що респонденти не мають окулярів і тенденцією щодо неможливості скорегувати зір лише окулярами, це свідчить що цьому аспекту в житті особистості приділяється або не належного чину уваги, або матеріальна неспроможність користуватися сучасним надбанням людства в повному обсязі всіма членами нашого суспільства і верств населення. Це суттєво відображається на якості життя, світосприйнятті, збереженню і подальшому удосконаленню своїх здібностей

у побуті. Але достовірних коефіцієнтів парної кореляції трьох показників (частота пульсу у спокої, збереження здібності чітко слухати у тиші та впізнавати обличчя або предмети з відстані 4-х метрів) із соціально-гігієнічними показниками (вік, освіта, стать, умови проживання, трудова діяльність) не виявлено.

Вивчення загального параметру когнітивної діяльності за тестуванням MMSE за даними кореляційного аналізу показало достовірні зв'язки ($p < 0,01$) з результатами психофізіологічних складових працездатності людини (табл. В.5., ст. 208.). Найбільш тісний зв'язок успішності когнітивних функцій отримано з параметрами уваги на зорову інформацію, слуховою продуктивністю, тактильною продуктивністю, успішністю роботи з сенсорною панеллю, обсягом оперативної пам'яті і параметрами комбінаторного тесту на розумову працездатність. Слабкий кореляційний зв'язок, але достовірний отримано щодо показника когнітивної успішності з параметрами спектрального аналізу Фур'є варіабельності латентного періоду зорово-моторної реакції, а також інтервальними характеристиками показників тепінг-тесту.

Успішна когнітивна активність характеризується не тільки кращими показниками швидкості обробки інформації, але й об'ємом опрацьованої інформації і меншою кількістю допущених помилок у психофізіологічних тестах.

3.3. Фактична працездатність робітників старшого віку і їх зайнятість на виробництві

При оцінці загальної дієздатності було виявлено: у 13 % обстежених збережена загальна працездатність, 15,6 % добре адаптовані і не мають когнітивних порушень, 20,3 % добре виконують повсякденні завдання (але надійність їх діяльності знижена за рахунок когнітивних порушень, що потребує комплексу заходів, котрі зможуть усунути дефект, пов'язаний із цими порушеннями), 51,1 % потребують реабілітації і застосування

геронтотехнології. Вивчення фізіологічних показників, що обумовлюють загальну працездатність, дозволило обчислити її індекс функціональної активності (ІФА). Отримані результати показали, що при значеннях у жінок ІФА 16000 ум. од. і більше їх трудові можливості відповідають умовам виробництва, при значеннях ІФА в межах 15999 – 7001 ум. од. також важлива трудова активність, але в особливих умовах (наприклад скорочення робочого дня, гнучкий графік, зменшення виробничого навантаження і т. і.), при значеннях показника ІФА менше 7000 ум. од. – праця як чоловіків так і жінок в умовах виробництва стає не рентабельною (рис. В.6. ст. 209, рис. В.7. ст. 209.). Детальне вивчення професійних маршрутів обстежених показало що в умовах виробництва працюють 11,6% жінок похилого віку з показниками ІФА більше 16000 ум. од.; 32,6% жінок похилого віку та 2,3% жінок старечого віку з показниками – 15999 – 7001 ум. од. (рис. В. 6., ст. 210.). Водночас, виявлено наявність трудових ресурсів які не залучені на виробництві але мають достатній рівень працездатності за параметрами ІФА: 4,7% - жінок похилого віку, та 2,3 % жінок старечого віку (з параметрами більше 16000 ум. од.), та 44,2% - жінок похилого віку, та 30,2% - жінок старечого віку (з параметрами 15999 – 7001 ум. од.). Натомість 65,2% жінок старечого віку та 6,9% жінок похилого віку праця яких не рентабельна в умовах сучасного виробництва (з параметрами менше 7000 ум. од.) (рис. В.6., ст. 209.).

Дослідження чоловіків віком старше 60 років показало, що при значеннях ІФА 26000 ум. од. і більше їх трудові можливості відповідають умовам виробництва, при значеннях ІФА в межах 25999 – 7001 ум. од. також важлива трудова активність, але за особливих умов (наприклад: скорочена зміна, гнучкий план вироблення продукції, інтерактивна корекція посадових обов'язків і т.ін.) (рис. В.7., ст. 209.). Детальне вивчення професійних маршрутів обстежених чоловіків показало, що в сучасних умовах виробництва працюють 41,2% похилого віку з показниками ІФА більше

26000 ум. од.; 41,2% похилого віку та 11,8% чоловіків старечого віку з показниками – 7001 – 25999 ум. од..

Водночас, виявлено наявність трудових ресурсів, які не залучені на виробництві, але мають достатній рівень працездатності в особливих умовах режиму праці за параметрами ІФА: 17,6% — чоловіків похилого віку, та 64,7% - чоловіків старечого віку (з параметрами 7001-25999 ум.од.). Натомість 23,5% чоловіків старечого віку, праця яких не рентабельна в умовах сучасного виробництва (з параметрами менше 7000 ум.од.).

Таким чином, отримані дані показали, що з когорти осіб віком 60 – 89 років: на виробництві залучено 29,1 % осіб (рис. В.8., ст. 210.). При цьому 41,9 % осіб, які мають відповідну працездатність за оптимальними параметрами ІФА, не працюють на виробництві, що ще раз підкреслює контрверсійність проблеми працевлаштування працівника старшого віку на виробництві. Але пенсіонери, що мають знижений рівень фізіологічних можливостей, у 29% випадків не працевлаштовані за станом здоров'я (рис. В.8., ст. 210.).

Серед науковців, зокрема фахівців суміжних спеціальностей (соціологи, психологи) існує думка, що: "Помилкові уявлення, що люди похилого віку являють собою споріднену соціальну групу, оскільки первинно вони належали до різних соціальних прошарків. Дійсно, життєві сімейні обставини і відсутність можливостей зайнятості людей похилого віку свідчать, що існують визначені дійсні потреби і можливості для розвитку певної субкультури людей поважного віку. Однак, як показує практика, створення такої субкультури для людей похилого віку не може бути панацеєю для їх соціального "залучення". Так складається, що діяльність людини в похилому віці, якщо вона певним чином збережена, в сучасному суспільстві не підтримується економічними, соціальними та політичними інститутами" [33, 100]. Але це суперечить принципам реабілітації людей похилого віку, що базується на напрямках біхевіоризму або поведінкової терапії. Врахування людського чинника є не разове джерело підвищення

ефективності праці, а постійний резерв збільшення ефективності суспільного виробництва [46, 47, 100]. Вивчення фізіологічних параметрів показало, що близько 70% людей «четвертого віку» мають значне зниження рівня самообслуговування і загальної працездатності. Задля розширення резерву організму людини у функціональному аспекті в фізіологічних межах застосовуються респондентами неповний арсенал обсягу сучасних технологій та лікарських засобів. Існує певна необхідність створення належних умов та впровадження геронтотехнологій з урахуванням вищерозглянутого обсягу можливостей чисельної вибірки, щоб підтримувати зацікавленість з боку індивіду та надавати ресурси, що вдосконалюють сферу реалізації збереженого творчого потенціалу і що зможе суттєво покращити якість життя особистості в четвертому і третьому віці.

Резюме

Дослідження фактичної фізичної активності показало певні обмеження за рахунок підвищення середніх значень артеріального тиску. В групі старечого віку не змогли виконати тест «Сісти та Встати» із зниженим індексом маси тіла. Визначені певні обмеження функціональної активності осіб за параметрами індексу Бартела в осіб похилого і старечого віку. Комплексно це відобразилося і на показниках функціональної денної фізичної мобільності. Отримано зниження у відсотках показників м'язової сили та витривалості осіб похилого і старечого віку відносно групи осіб молодого віку. Зазначені дані достовірно корелюють ($p < 0,001$) з функціональними показниками дихання. Отримані показники м'язової сили кисті осіб віком понад 60 років мають достовірний ($p < 0,01 - 0,001$) негативний кореляційний зв'язок з відсотком жирових відкладень. У чоловіків і жінок з індексом маси тіла в категорії надлишку ваги отримані кращі показники статичного балансування, м'язової сили та витривалості, функціональні показники дихання ніж в категорії з нормальним індексом маси тіла. Таким чином визначено, що параметри основного обміну, як

індексу маси тіла (понад 25 кг/м²), мають важливе значення у збереженні функціональних можливостей людини літнього віку, зокрема фізичної працездатності. Для жінок віком 75 – 89 років характерно кращі показники когнітивних функцій із індексом маси тіла понад 25 кг/м² ($r = 0,514$; $p < 0,001$). Фізіологічне дослідження можливостей людини віком понад 60 років показало, що при старінні спостерігається паралельне зниження фізичних і когнітивних можливостей ($p < 0,05 - 0,001$), що проявляється у сповільненні часу реакцій ($p < 0,05 - 0,001$), за рахунок вікової інволюції функцій аналізаторів (слухових ($r = - 0,595$; $p < 0,001$) і зорових ($r = - 0,378$; $p < 0,001$)), а також погіршення тонкої моторики малих рухів ($r = - 0,320$; $-0,373$; $p < 0,01 - 0,001$). За проведеним дослідженням визначена кількісна структура параметрів фізичних, когнітивних, сенсорних, психофізіологічних параметрів фізіологічних можливостей працездатності людини, які в свою чергу складають залишкову працездатність відносно наявних параметрів осіб молодого віку. Неодноманітне згасання функцій людини після 60 років показує потребу у диференційованому підході щодо поліпшення ефективності діяльності особи віком понад 60 років. Показано, що функціональні параметри зовнішнього дихання достовірно пов'язані з функціональними показниками когнітивних функцій, м'язової сили та фізичної активності ($p < 0,05 - 0,001$). Отримані дані свідчать про більш виражене згасання функціональних можливостей (когнітивних, фізичних, параметрів дихання) у жінок відносно чоловіків цієї же вікової групи. Показники часу психомоторної реакції у жінок більші ніж у чоловіків. Кореляційне визначення вікового внеску у фактичну працездатність показують параметри зниження зорових ($p < 0,01 - 0,001$) і слухових функцій ($p < 0,001$), що певною мірою зменшують складові розумових і фізичних можливостей ($p < 0,01 - 0,001$) осіб віком старше 60 років. Натомість, при сучасній організації праці спостерігається застосування певного рівня фізіологічних можливостей людини похилого і старечого віку із визначеним індексом функціональної активності. Таким чином, серед обстежених

респондентів, що мають стан стійкої компенсації процесів старіння: 29,1 % продовжують трудову діяльність, 29 % непрацездатні, 41,9 % мають індекс функціональної активності відповідний до працюючих на оплачуваних посадах, але при професійному відборі при організації праці їх можливості не використовуються на оплачуваних посадах, із них 20 % потребують оптимізації вимог з боку організації праці.

Отримані результати опубліковано:

1. Поляков, О.А. Фізіологічна і гігієнічна характеристика загальної працездатності осіб «четвертого віку» / О.А. Поляков, Н.О. Прокопенко, О.С. Томаревська // Проблемы старения и долголетия. – 2010. – Т. 19, № 2. – С. 197 – 208.
2. Поляков А.А., Томаревская Е.С. Индекс массы тела и функциональная активность людей старческого возраста / А.А. Поляков, Е.С. Томаревская // Успехи геронтологии. – 2011. – Т.24.- № 1. – С. 69 – 73.
3. Томаревская Е.С., Поляков А.А. Взаимосвязь антропометрических показателей и функциональных возможностей у лиц старше 80 лет / Е.С. Томаревская, А.А. Поляков // Проблемы старения и долголетия. - 2011. – Т.20. - № 2.- С. 242 – 245.
4. Poliakov, O.A. Body mass index and functional performance of the elderly persons / O.A. Poliakov, O.S. Tomarevskaia // Advances in Gerontology. - 2011. - N 4.- P. 69 - 73 .
5. Удосконалення способу життя (харчування, фізичної активності) людей похилого віку, зайнятих на виробництві. Методичні рекомендації. / О.А. Поляков, Н.О. Прокопенко, Т.М. Семесько, Л.Л. Синьок , М.С. Романенко, О.С. Томаревська - Київ . – 2013. – с.32.
6. Томаревська, О.С. Особливості когнітивних функцій в осіб старшого віку / О.С. Томаревська, О.А. Поляков // V симпозиум «Особливості формування та становлення психофізіологічних функцій людини в онтогенезі» (Черкаси 21-22 травня 2012 р) – Черкаси, 2012. – С. 83.

7. Poliakov, O. Actual nutrition and physiological possibilities of people after 65 years / O. Poliakov, O. Tomarevska // VII EUROPEAN CONGRESS Healthy And Active Ageing For All Europeans – II, Bologna, Italy, April 14 – 17, 2011 / Aging clinical and experimental research Vol. 23, Suppl. To No. 1, February 2011.- P. 102.
8. Tomarevska, O. Controversies in body mass index and human capacity in aging / O. Tomarevska, O. Poliakov // The 1st International Congress on Controversies in Longevity, Health and Aging, (Barcelona, Spain, 24-27 June 2010. – P. 33.
9. Поляков, О.А. Фізіологічні особливості забезпечення розумової і фізичної активності осіб третього віку / О.А. Поляков, О.С. Томаревська // V Национальный конгресс геронтологов и гериатров Украины / Проблемы старения и долголетия. – 2010. – Т. 19, № 3. – С. 318.
10. Поляков, О.А. Вікова інволюція психофізіологічних показників і проблема забезпечення працездатності осіб старшого віку / О.А. Поляков, О.С. Томаревська // IV наукова-практична конференція «Індивідуальні психофізіологічні особливості людини та професійна діяльність» (Черкаси, 21 – 23 жовтня 2009 р.). – Черкаси, 2009. – С. 61.
11. Томаревская, Е.С. Остаточная работоспособность пожилого человека: проблемы и перспективы / Е.С. Томаревская // Научно-практическая конференция и школа с международным участием, имени академика В. В. Фролькиса: "Актуальные проблемы геронтологии и гериатрии: от теории к практике" (Киев, 16 – 17 мая 2013 г.) / Проблемы старения и долголетия. – 2013. – Т. 22, Приложение. – С. 80.
12. Tomarevska, O.S. The possibilities for ensuring overall residual capacity the elderly people in the information world / O.S. Tomarevska, O.A. Poliakov // The 20th IAGG Congress of Gerontology and Geriatrics «Digital Ageing: A New Horizon for Health Care and Active Ageing» (Seoul, Korea, 23 – 27 June 2013) / The Journal of Nutrition, Health & Aging – 2013. – Vol. 17, supplement 1. – P. S353.

РОЗДІЛ IV

ФІЗІОЛОГІЧНА І ГІГІЄНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОСІБ ВІКОМ ПОНАД 60 РОКІВ

Вікові аспекти фізіологічного стану організму людини четвертого віку є актуальними в різних сферах: медичній, соціальній, економічній, технологічній і центрів сервісних послуг. Це пов'язано з тим, що взаємозв'язки резервів та вікової динаміки можливостей працездатності людини вимагають постійного вивчення з урахуванням еволюції суспільних зв'язків і вимог.

У когорті обстежених віком від 80 до 89 років, неповну середню освіту мали 13,3 %, середню освіту - 40,0 %, вищу освіту 46,7 % відповідно. Вочевидь, низький рівень освіти у повоєнні часи був обумовлений соціальними факторами, зокрема дефіцитом кадрів, особливо, на виробництві і сільському господарстві. Але подальший розвиток суспільства обумовив той факт, що наступне покоління, тобто люди, які на сьогодні мають вік близько 75 років у 50 % випадків мають повну середню освіту. Подібні результати було отримано в дослідженнях інших авторів [182].

Загальні статистичні значення показників трудової діяльності респондентів віком старше 80 років: стаж (роки) - $47,6 \pm 14,6$; кількість років праці після виходу на пенсію - $8,6 \pm 1,2$. Дослідження професійних маршрутів дозволило розподілити минулу трудову діяльність за класами по класифікації праці МОП [161]. Відсоткове співвідношення за класом праці за визначенням МОП обстежених: вищі службові особи і законодавчі органи влади (КДП 1) – 2 %; професіонали (КДП 2) – 19 %; техніки, асоційовані професіонали (КДП 3) - 11 %; службовці (КДП 4) - 5 %; робітники сфери обслуги, ринку, торгівлі (КДП 5) - 21 %; кваліфіковані робітники сільського господарства й рибальства (КДП 6) – 1 %; майстри різних ремесел (КДП 7) - 9 %; оператори станків та складальники (КДП 8) - 4 %; різноробочі (КДП 9) - 26 %; військові рядового складу (КДП10) – 2 % (рис 4.1.).

Рис. 4.1. Залишкова працездатність в обстежених осіб за класами трудової діяльності за класифікацією МОП

Професійна діяльність обстежених старше 80 років у середньому припинилась у 1973 р. У той же час, більшість з них продовжили свою трудову діяльність до 1982 р. Термін загального стажу достовірно залежить від виду трудової діяльності з низьким рівнем диференційованості праці ($r = 0,35$, $p < 0,05$), проте слабо корелює з фізіологічними показниками, що характеризують дієздатність. За нашими даними гендерні відмінності щодо трудової активності полягають у тому, що після виходу на пенсію чоловіки працюють довше, ніж жінки ($r = -0,32$, $p < 0,05$).

У таблиці В.6. ст. 212 представлено кореляційну матрицю психофізіологічних показників з урахуванням параметрів професійного анамнезу. Найбільш сильніші зв'язки параметрів освіти та професійної діяльності отримано з показниками слухової пам'яті ($p < 0,001$), тестування роботи з сенсорною панеллю ($p < 0,01 - 0,001$), зорової пам'яті та уваги ($p < 0,01 - 0,001$), час затрачений в тестуванні тактильної пам'яті ($p < 0,05 - 0,001$), середній час зорово-моторної реакції ($p < 0,001$) та швидкість визначення вірних відповідей в тесті на пропущену цифру ($p < 0,01 - 0,001$), відсоток оперативної пам'яті ($p < 0,001$).

Кількість помилок при тестуванні зорової пам'яті та уваги має позитивний кореляційний зв'язок з видом праці, класом важкості і інтенсивності праці і класом за класифікацією МОП. А негативний зв'язок помилок зорової уваги спостерігається з кількістю закінчених класів загальноосвітньої програми, рівнем освіти та кількістю років навчання та класом напруженості праці. Аналогічний напрям зв'язків отримано з показниками помилок при роботі з сенсорною панеллю, але спостерігається міцніший зв'язок і більша достовірність. Натомість показник помилок оперативної пам'яті має достовірний зв'язок лише з показником кількості закінчених класів загальноосвітньої програми. Із параметрів професійного маршруту найбільшу кількість достовірних зв'язків з психофізіологічними можливостями людини віком понад 60 років має показник кількості класів загальноосвітньої програми (ККЗП) та показник кількості років навчання (КРН) (табл. В.6., ст. 211.).

Кластерний і кореляційний аналіз показали структуру взаємозв'язків психофізіологічних показників і параметрів професійних маршрутів у групі людей віком старше 60 років (рис. В.9. ст. 212., рис. В.10., ст.213.) за евклідовою відстанню (яка розраховується за наявними даними, а не за стандартизованими) та побудували діаграму у вигляді дерева, що показує таксонометричне місце і рівень зв'язків, що дозволяє класифікувати внески значень отриманих показників. Кластерний аналіз дозволив визначити розподілену таксонометричну нішу показників психофізіологічних параметрів за достовірними кореляційними взаємозв'язками із параметрами професійного анамнезу у формуванні кластерів ієрархічного дерева серед параметрів функціональних психофізіологічних можливостей (рис. В.9. ст. 212.). Таким чином було сформовано дві головні гілки таксонометричної ієрархії. Перша гілка кластерів складалася із показників тестування обсягу та помилок оперативної пам'яті, тепінг-тесту, тестування успішності роботи із сенсорною панеллю, успішності слухової пам'яті і зорової уваги, швидкості виконання і кількості правильних відповідей у тесті з пропущеної цифрою.

Другу ієрархічну гілку склали показники спектрального аналізу Фур'є варіабельності часу зорово-моторної реакції, та помилки в тестах на зорову увагу, при роботі із сенсорною панеллю, а також, часові параметри простої зорово-моторної реакції, виконання завдання в тесті на пропущену цифру, зорову увагу, тактильну і слухову пам'ять.

При зворотній кластеризації кореляційних показників професійного анамнезу і психофізіологічних параметрів було визначено, також, дві розподілені таксонометричні гілки кластерів ієрархічного дерева. Одна гілка сформувалася кореляційними зв'язками здобутої освіти (кількості закінчених класів загальноосвітньої програми, рівня освіти, кількості років навчання) і класу професії за напруженістю. Іншу гілку сформували кореляційні зв'язки професійного анамнезу: вид праці, класи важкості і інтенсивності праці, та клас праці за визначенням МОП.

Зближення відстані і збільшення площини обсягу впливу у структурі оцінки кластерів визначаються за рахунок формування нових гілок показниками професійного анамнезу, що рівномірно розподіляє і наближує наявні гілки та вузли сформованими зв'язками показників функціональних можливостей. Таким чином кластерно-кореляційний аналіз ретроспективно показав, що на успішність за психофізіологічними параметрами у віці після 60 років достовірно впливають індивідуально-типологічні особливості професійного маршруту.

У таблиці 4.1. наведено основні причини, що змінюють параметри переважно розумової працездатності, як сприйняття зорової інформації, що впливає на процеси навчання та перенавчання в оволодінні нових навичок людьми у віці старше 60 років. Показана відсоткова різниця результатів когортного дослідження осіб віком понад 60 років у порівнянні з когортним дослідженням молодих людей до 30 років.

Табл. 4.1.

Основні показники сприйняття зорової інформації людьми різного віку

Показники	Середні показники людей віком понад 60 років	Середні показники людей віком до 30 років	Відсоткова різниця результатів
Tr, мс	645	378	70%
ТЗМР _{min} , мс	216	208	3,8%
ТЗМР _{max} , мс	1619	560	189%
Мо, мс	518	354	46%
ТПЦ N	6	22	72%
ТПЦсТ, с	7,78	3,26	138%
ООП, %	29%	50%	42%

Визначення відсотка оперативної пам'яті (середній показник 29%) щодо числової інформації та тестування уваги показало обмеження здібності до навчання осіб віком понад 60 років, що ускладнює успішність розробок методів пристосування систем управління пристроями відносно психофізіологічних даних літніх людей в університетах «третього віку» з урахуванням їх фізіологічних можливостей. Однак, тільки геронтотехнологічними підходами не можна підвищити загальну працездатність людини похилого та старечого віку, але збільшити продуктивність і зберегти залишкову працездатність – можливо для 15% осіб старечого віку та 76,7% осіб похилого віку.

Формування фізіологічних можливостей залишкової працездатності осіб похилого і старечого віку слугують і параметри слуху. Так, у когортному дослідженні виявлено при MMSE-тестуванні «промову почутої фрази, яка не має сенсу» - змогли виконати 64%. При відтворенні почутої інформації від технічного пристрою у вигляді десяти незв'язаних за змістом слів виявлено в середньому 55,6% правильної інтерпретації у когорті осіб віком понад 60 років. Помилки інтерпретації почутої інформації склали в середньому 1,3%. Час відтворення слухової інформації склав у середньому 18,72 секунди.

Загальна характеристика сенсорних можливостей тактильної перцепції осіб віком понад 60 років показала, що безпосереднє правильне тактильне

сприйняття 10 сигналів спостерігалось у когорті 96% та затрати часу у середньому 45 секунд на тактильну обробку цих сигналів. При роботі із завданнями на сенсорній панелі: середні показники успішного одного доторкання – 6,8 відповідей; помилки одного доторкання 2,4 спроби відповідей; успішне подвійне доторкання – 6,3 відповідей; та помилки – 2,9 відповідей.

4.1. Взаємозв'язок рівня освіти і показників фактичної працездатності осіб віком понад 60 років

Сучасна інформатизація всіх сфер життя людини і суспільства вимагає постійного оновлення знань і професійної освіти. В результаті актуалізується проблема навчання людини протягом життя. Якщо раніше підвищення кваліфікації спеціалістів після закінчення ВНЗу проводилось один раз на п'ять - шість років, то на сьогодні навчання і перенавчання фахівців має провадитись 1 раз на три роки мінімум. Ретроспективний аналіз строків навчання обстежених показав, що професійна успішність і загальний стаж напряду залежали від загальної і фахової освіти. Для коректної оцінки впливу освітнього рівня на (залишкову працездатність) розумову працездатність ми використовували показники швидкості обробки інформації обстеженого, кількість правильних і помилкових відповідей респондента у віці після 60 років [189]. Поліпшення якості життя стає передумовою для постійного підвищення рівня освіти. Цю загальну тенденцію ми простежуємо при обстеженні нашого контингенту людей похилого та старечого віку. Виявлено достовірний кореляційний зв'язок між віком і кількістю закінчених класів середньої школи ($r = -0,486$; $p < 0,001$), рівнем освіти ($r = -0,214$, $p < 0,05$) і тривалістю навчання ($r = -0,325$, $p < 0,001$) – чим старша людина, тим рівень досягнутої освіти в загальних тенденціях нижче, ніж у наступного покоління. На рис. 4.2. представлено чисельний розподіл обстеженої вибірки осіб віком старше 60 років за

строком здобуття освіти: найчисельніші групи отримано із строком навчання 10 та 15 років, натомість, присутні респонденти з початковою освітою, незакінченою середньою освітою, середньо-спеціалізованою та незакінченою вищою освітою.

Рис. 4.2. Розподіл осіб віком старше 60 років за кількістю років навчання

Показники часу зорово-моторної реакції у жінок після 60 років достовірно краще в групі з тривалістю освіти 15-16 років у порівнянні з групою 1-7 років ($p < 0,001$) на 49,9 %, з групою 8-10 років на 18,5 % і з групою 11-14 років на 14,2 % (табл. В.7. ст. 213). У чоловіків показники часу зорово-моторної реакції достовірно більше на 25 % в групі з 1-7 річною освітою в порівнянні з 8-10 річним навчанням і на 24 % у порівнянні з 15-16 річним навчанням ($p < 0,01$) (табл. В.8. ст. 214). Мода варіабельності часу зорово-моторної реакції вважається більш точним показником, ніж середній час реакції. За показником моди часу зорово-моторної реакції у жінок після 60 років ми спостерігаємо тенденцію збільшення в групах з меншим терміном навчання: на 17,5 % більше витрачено часу у жінок в групі з 1-7 річним навчанням; на 8,86 % більше витрачено часу у жінок в групі 8-10 річним навчанням і на 9,2 % більше в групі у жінок з 11-14 річним терміном освіти.

При дослідженні психомоторної працездатності (коректурна проба з

кільцями Ландольта) нами вивчалися швидкість визначення вірних відповідей, витрачений час на тестування зорової ефективності, успішність і помилки при тестуванні зорової продуктивності, надійність виконання тесту. Результати наведені в табл. В.7. ст. 213 і табл. В.8. ст. 214. При виконанні тестів на розумову працездатність враховувався індивідуальний час щодо обробки сигналу і прийняття рішення. Моторний показник у кожного респондента однаковий, так як цю функцію брав на себе дослідник-інструктор, щоб стандартизувати роботу людей, котрі мали і не мали досвіду роботи з клавіатурою ноутбука. У 16,7% респондентів спостерігаються кращі показники швидкості успішних відповідей у тесті на пропущену цифру в порівнянні зі швидкістю обробки сигналів кілець Ландольта. Цей результат показує відставання моторного компоненту окорухових функцій і скоординованих рухів руки. При використанні тесту з кільцями, людині подається відразу масив інформації об'ємом 200 символів, які необхідно йому проаналізувати, а при оцінці розумової працездатності використовується комбінаторний тест з 6 цифр-символів у випадковому порядку. Тому, у одного індивіда ми спостерігаємо кращі параметри часу при виконанні ускладненого завдання в порівнянні з тестуванням зорової продуктивності, де смислове навантаження кільця Ландольта менше по відношенню до навантаження при пошуку пропущеної цифри.

Параметри максимальної швидкості натиснень в тепінг-тесті вище у жінок з тривалістю навчання 11-14 років, ніж в інших групах. Слухова аналізаторська продуктивність вища у жінок з тривалістю освіти 15 – 16 років. Також спостерігається збереження більшого об'єму оперативної пам'яті ($p < 0,001$). Можливо, це пов'язано з тим, що тривалість і досягнутий рівень освіти сприяють більш сильним нейронним взаємодіям в забезпеченні вищої нервової діяльності людини. У чоловіків і жінок за параметрами розумової працездатності у різних групах за тривалістю освіти отримано неоднорідні показники.

У чоловіків виявлено кращий середній час реакції (в групах за

тривалістю навчання) ніж у жінок, окрім групи з 15 - 16 років навчання. Це підтверджується і показником моди часу простої реакції. Максимальна кількість рухів кисті у чоловіків більше в групі 1-7 років тривалості навчання, в той час як у жінок 11 - 14 років навчання. Швидкісні показники так само сильно відрізняються в групах з різною тривалістю освіти, кращі показники спостерігаються в групі 15 - 16 років навчання, що так само перевищує показники у жінок. Час простої зорової реакції у чоловіків кращий в групі 8 - 10 років навчання, а час складної реакції при виконанні тесту на пропущену цифру кращий в групі 15 - 16 років навчання. В іншому пошуковому тесті з кільцями Ландольта ми також виявили кращі показники в групі 15 - 16 років навчання у чоловіків. Час простої реакції у чоловіків після 60 років у групі 1 - 7 років навчання, ніж у жінок найкращий показник в групі 15 - 16 років навчання. Продуктивність слухового аналізатора вивчали за показником об'єму короткочасної слухової пам'яті. Визначено, що у чоловіків цей показник нижче ніж у жінок (відповідність груп 15 - 16 років тривалості освіти у чоловіків і 11 - 14 років - освіти жінок).

Методом кореляційного аналізу визначено, що кількість помилок, допущених респондентами при тестуванні оперативної пам'яті і розумової працездатності, немає достовірних зв'язків з тривалістю здобутої освіти в групах за віком у чоловіків і жінок (табл. В.9., ст. 215.). Ця особливість свідчить, що зниження розумової продуктивності спостерігається за рахунок зниження швидкості обробки інформації, так як помилки, виявлені при тестуванні уваги за допомогою коректурної проби кілець Ландольта без обмеження параметру часу, має достовірний зв'язок з тривалістю навчання у жінок у вибірках 60 - 74 роки і 60 - 89 років і так само у чоловіків у віці 75 - 89 років. Достовірний вплив тривалості освіти виявлений у чоловіків і жінок на показники когнітивних функцій. Кількість використання джерел інформації людиною у віці більше 60 років достовірно залежить від сумарного часу, витраченого на навчання протягом всього життя ($r = 0,247$; $p < 0,05$), особливо у жінок віком 60 – 89 років ($r = 0,232$; $p < 0,05$). У людей

віком старше 60 років за результатами дослідження встановлено взаємозв'язки тривалості освіти і збереження кращого потенціалу розумової працездатності.

А саме, за показниками Tr ($r = -0,391$; $p < 0,001$), меншій кількості ЗП помилок ($r = -0,315$; $p < 0,01$), більшій кількості СП ($r = 0,499$; $p < 0,001$), СП1н ($r = 0,345$; $p < 0,001$) і СП2н ($r = 0,429$; $p < 0,001$), ООП ($r = 0,381$; $p < 0,001$), ЗП швидкість ($r = 0,448$; $p < 0,001$) і ТПЦсТ ($r = -0,4286$; $p < 0,001$). Інтегральна оцінка фізіологічних можливостей та рівня їх кількісних взаємозв'язків за коефіцієнтами парної кореляції дозволила виділити кореляційні плеяди і визначити функціональні зв'язки між досліджуваними показниками. За даними цього методу аналізу, провідну роль має рівень залучення у повсякденному житті кількості використання інформаційних джерел (телевізор, радіо, друкована інформація, розмови з оточуючими). Виявлено, що такий важливий показник інтерактивності, як кількість джерел інформації, що використовує особа, певною мірою охоплює майже усі прояви діяльності людини і віддзеркалює рівень соціальної адаптації. Особи, які використовували різноманітні інформаційні джерела, мали кращі результати за показниками МСпр ($r = 0,222$; $p < 0,05$), МВпр ($r = 0,232$; $p < 0,05$), MMSE ($r = 0,362$; $p < 0,001$), обсягу самообслуговування за ІБ ($r = 0,268$; $p < 0,01$), збільшення ІМТ ($r = 0,229$; $p < 0,05$). Використання інформаційних джерел віддзеркалює також фізичні можливості та рівень зацікавленості життям суспільства.

Виявлено достовірний позитивний вплив вищої освіти на швидкість обробки інформації у чоловіків літнього віку за параметрами виконання завдань на продуктивність тактильної пам'яті, коректурної проби на увагу, середнього часу простої зорово-моторної реакції, швидкості складної реакції при виконанні комбінаторного тесту. Крім швидкісних характеристик обробки інформації, рівень освіти вносить істотний внесок у підвищення продуктивності та успішності у чоловіків у віці 60 – 74 роки з боку аналізаторських можливостей: тактильних, слухових, зорових, а також

розумової працездатності та адаптації в операторській діяльності при роботі з сенсорною панеллю.

Існує думка, що рівень освіти надає позитивний вплив на когнітивні можливості людини за рахунок розвинених когнітивних зв'язків впродовж індивідуального розвитку [122, 151, 165, 189, 206, 227]. MMSE-тестування припускає базовий рівень освіти, який мають респонденти на момент дослідження. Виявлено, що у чоловіків вплив рівня освіти на успішність MMSE-тестування виражено достовірно у віці з 75 - 89 років (рис. В.11., ст. 216., табл. В.10., ст. 217.). Натомість отримані результати у вибірці чоловіків у віці 60 - 74 років MMSE-тестування мають недостовірний зв'язок з рівнем досягнутої освіти (рис. В.11., ст. 216.). Результати дослідження у жінок похилого віку показали достовірні зв'язки ($p < 0,05$) рівня освіти і когнітивних функцій, а у жінок старечого віку достовірність цієї фізіологічної характеристики посилюється ($p < 0,01$) (рис. В.11., ст. 216.). У чоловіків старечого віку виявлено позитивний вплив рівня освіти на показники розумової працездатності: кількість правильних відповідей при виконанні комбінаторного тесту, час реакції при виконанні комбінаторного тесту, швидкість визначення правильних відповідей при ЦТ, кількість помилок при коректурній пробі на увагу. При меншому рівні отриманої освіти у чоловіків старечого віку одержані кращі результати максимальної кількості рухів кисті при тепінг-тесті.

Показники розумової працездатності тісно взаємопов'язані з рівнем освіти, якого досягла людина в 60 років і старше.

4.2. Ретроспективний аналіз взаємозв'язків параметрів трудової діяльності і показників фактичної працездатності осіб віком понад 60 років

Даний розділ присвячено вивченню впливу попередньої діяльності на фізичну працездатність, когнітивні функції і розумову працездатність, залишкову працездатність в пенсійному віці. Дослідження професійних

маршрутів дозволило розподілити на групи за критеріями важкості і напруженості відповідно до гігієнічної класифікації трудового процесу людей у віці 75 - 89 років і у віці 60 - 74 років [28, 62]. Таким чином, за класами напруженості отримано відсотковий розподіл осіб у віці 75 – 89 років та 60 – 74 років: 1 клас – 38,3 % і 33,3 %; 2 клас – 26,7 % і 30,0 %; 3,1 клас (напружена праця 1 ступеня) – 30,0 % і 36,7 %; 3,2 клас (напружена праця 2 ступеня) – 5,0 % і 0,0 %; 3,3 клас (напружена праця 3 ступеня) – не спостерігався. Розподіл за класами важкості трудового процесу відповідно до гігієнічної класифікації професійної діяльності у віці 75 – 89 років і групі порівняння (60 – 74 роки): 1 клас оптимальний (легке навантаження) – 21,7 % і 26,7 %; 2 клас допустимий (середнє навантаження) – 31,7 % і 51,7 %; 3,1 клас (важке навантаження 1 ступеня) – 35,0 % і 13,3 %; 3,2 клас (важке навантаження 2 ступеня) - 11,1 % і 8,3 %; 3,3 клас (важке навантаження 3 ступеня) – не спостерігався (рис. 4.3.).

Рис. 4.3. Відсотковий розподіл осіб віком понад 60 років за класами минулої трудової активності відповідно «Гігієнічної класифікації праці»

Тестування в умовах лабораторії показало, що обстежені працівники старшого віку, на відміну від молодих, змогли виконати достатньо прості

психомоторні і розумові тести у 98% випадків у віці 60 – 74 роки і 50% в групі 75 – 89 років.

У чоловіків після 60 років спостерігається краща успішність, які мали другий клас напруженості професійної діяльності в трудовому віці (табл. В.11., ст. 218.). У жінок після 60 років успішність виконання асоціювалась з 3.1. класом напруги праці в активному віці. Часто спостерігається різномірне збереження параметрів, тобто при відносному збереженні одних функцій інші можуть знижуватися як за якісними, так і кількісними характеристиками суміжних функцій. Виявлено погіршення виконання функціональної проби «Сісти – Встати», що пов'язано з погіршенням витривалості чотириголового м'язу нижніх кінцівок в осіб старше 60 років [208]. Слід зазначити, що у 75 % обстежених спостерігався високий артеріальний тиск і у 10 % тахісистолія, що в свою чергу також негативно впливало на результати тестування. Водночас, у повсякденному житті, обстежені люди зберігають свою активність і виконання помірних фізичних навантажень. При цьому у жінок в 70% випадків виявлено зниження м'язової сили і наявність артритів нижніх кінцівок у 10%. Виконання статичного балансування у жінок з 1-2 класом напруженості праці виявилось складним завданням біля 50 % випадків (табл. В.11., ст. 218.). Тривалість статичного балансування прямо корелює з класом напруженості праці у жінок ($r = 0,236$; $p < 0,05$). Як правило, 1 клас напруженості праці співвідноситься з 2 – 3.1 класом важкості праці. Показники в тестах на зорову і слухову продуктивність, успішності роботи з сенсорною панеллю, час зорово-моторної реакції, швидкості розумової працездатності, тепінг-тесту і оперативної пам'яті у жінок, що були зайняті трудом 3.1 класу напруженості виявилися вище ніж у жінок, які виконували роботу 1 і 2 класу напруженості праці. У чоловіків виявлені достовірні кореляційні взаємозв'язки класу напруженості праці з успішністю роботи з сенсорною панеллю комп'ютера.

Показник статичного балансування вище у пенсіонерів, які були зайняті в минулому в професіях розумової праці ($r = -0,2605$; $p < 0,01$) на

відміну від пенсіонерів, що мали стаж в масових робочих професіях. Ці відмінності обумовлені тим, що у пенсіонерів робітничих професій частіше спостерігалися порушення мозкового кровообігу, що проявилось в підвищенні частоти транзиторних ішемічних атак.

Для людей віком понад 60 років, які мали стаж роботи у важких видах праці, характерна недостатня забезпеченість відповідними слуховими апаратами та адекватними засобами для корекції зору на відстані біля 4-х метрів. Водночас, слід зауважити низьку ергономічність наявних засобів (слухові апарати, окуляри і т. ін.).

Загальна повсякденна активність мала більш високі показники у людей пенсійного віку, що раніше були зайняті розумовою працею ніж у людей фізичної праці ($r = -0,202$; $p < 0,05$).

Цікаво, що показники когнітивних функцій також були кращими в осіб розумової праці відносно людей які працювали переважно фізично ($r = -0,203$; $p < 0,05$). Причини, які не пов'язані з деменцією, щодо зниження успішності виконання когнітивних тестів характерні переважно для осіб з фізичною працею ($r = 0,234$; $p < 0,05$) обумовлені відсутністю адекватної корекції зору ($r = -0,701$; $p < 0,001$) і малограмотності ($r = -0,488$; $p < 0,001$).

Пенсіонери, які раніше були зайняті в масових професіях, що відносяться до тяжких видів праці мають силу рук меншу ніж пенсіонери, які займалися розумовою працею ($p < 0,05$) див. таблицю 4.2.. Для режиму дня людей пенсійного віку з важкою працею в минулому характерні більш часті прогулянки на свіжому повітрі, ніж для людей з переважно напруженою працею. Люди пенсійного віку, які були зайняті важкою працею в минулому, не займаються фізичною культурою на пенсії. Водночас, пенсіонери розумової праці активно займалися фізичною культурою паралельно трудовій діяльності і після виходу на пенсію. Повна відмова від фізкультури і спорту на фоні важкої фізичної праці, яка здебільшого виснажує і пригнічує організм завдяки вимушеній позі, нерациональним рухам, недостатнього ергономічного устаткування і відсутності оптимального співвідношення

роботи і відпочинку відображається на параметрах довжини тіла.

Табл. 4.2.

Показники загальної працездатності в осіб віком старше 60 років у двох групах по класифікації професій МОП, (M ± m)

Показники	Групи за класами професій по класифікації МОП	
	1, 2, 3 класи (керівники, вчителя, лікарі, юристи, інженери, техніки, хіміки, біологи, фармацевти), n=39	9 клас (різноробочі, колгоспники без вищої освіти, молодші медсестри, прибиральники, вантажники), n=32
МСпр, кг	24,1 ± 1,8*	16,3 ± 1,8
МСлр, кг	21,27 ± 1,7*	15,03 ± 1,7
МВпр, с	22,5 ± 2,4	16,96 ± 2,76
МВлр, с	19,2 ± 2,4	16,04 ± 3,47
ІБ, %	96,54 ± 0,99	95,2 ± 1,2
MMSE, бал	28,85 ± 0,35	26,13 ± 0,78
Індекс функціональної активності, ум. од.	14006 ± 1332*	9124 ± 1401
ООП, %	35,46 ± 2,76*	19,15 ± 3,57
СП2н, %	82 ± 6*	33,1 ± 6,2
Tr, мс	586,97 ± 33,69*	813,4 ± 56,1
ЗП швидкість, сигнал/хв.	12,48 ± 0,94*	6,45 ± 0,87
ТПЦ(шв), сигнал/хв.	8,7 ± 0,8*	3,85 ± 0,87
TTSum, кількість	135 ± 8*	108,1 ± 13,5

Примітка: * - $p < 0,05$

У пенсіонерів, які раніше працювали фізично виявлено менший зріст, що є наслідком дегенеративних процесів хребта та суглобів у зв'язку з частими надмірними навантаженнями ($r = -0,254$; $p < 0,05$). Водночас, у пенсіонерів за віком достовірних кореляцій між масою тіла, індексом маси тіла, та видом попередньої праці (розумова і фізична праця) не виявлено.

Цікаво, що відсоток жирової маси тіла більше у пенсіонерів з попередньою фізичною працею ($r = 0,278$; $p < 0,01$).

За результатами у пенсіонерів розумової праці ЖЕЛ більше, ніж у

пенсіонерів фізичної праці ($r = -0,252$; $p < 0,05$). Середні величини у пенсіонерів розумової праці 39 жінок $1,3 \pm 0,1$ л а у 22 чоловіків $2,5 \pm 0,2$ л ($p < 0,001$), в той час як у пенсіонерів фізичного праці 47 жінок – $1,2 \pm 0,1$ л; 12 чоловіків – $2,1 \pm 0,3$ л ($p < 0,01$).

Резюме

Вивчення впливу параметрів здобутої освіти на показники фактичної працездатності показало більш тісний взаємозв'язок з основними показниками розумової працездатності кількості років навчання ніж рівень освіти. Узагальнюючи відмінності фізіологічних можливостей осіб віком понад 60 років і осіб молодого віку отримано зниження у відсотках психофізіологічних параметрів, слухової пам'яті і промови почутої безсмысловій інформації, зниження короткочасної оперативної пам'яті, тактильної пам'яті і сенсорних можливостей тонкої моторики кисті рук. Натомість, кластерний аналіз показав формування спорідненого таксонометричного кластеру рівня освіти і кількості років навчання осіб старше 60 років. При індивідуальній типологізації дослідженої вибірки осіб віком понад 60 років за показником кількості років навчання отримані достовірні відмінності за параметрами психофізіологічних функцій при оцінці фактичної працездатності. Визначено, що більша кількість кореляційних зв'язків рівня освіти з параметрами працездатності і інтерактивної комунікабельності притаманна віковим групам 60 – 74 років (в групі чоловіків 11 зв'язків ($p < 0,05 - 0,01$) і в групі жінок 14 зв'язків ($p < 0,05 - 0,001$)), ніж в вікових групах 75 – 89 років (в групі чоловіків 7 зв'язків, і в групі жінок 11 зв'язків ($p < 0,05 - 0,001$)). Типізація за класами професій по класифікації МОП показала достовірні кращі показники розумової і фізичної працездатності та повсякденної активності, що притаманні класам 1, 2, 3 на відміну від 9 класу (різноробочих). Показана краща успішність виконання параметрів тестування розумової працездатності і статичного балансування у чоловіків зайнятих професіями 2 класу напруженості та у

жінок 3.1 класом напруженості за гігієнічною класифікацією.

Отримані результати опубліковано:

1. Поляков, О.А. Індивідуально-типологічні особливості вікової працездатності робітників промисловості / О.А. Поляков, О.С. Томаревська // Збірник наукових праць. Культура здоров'я. / Матеріали VII Міжнародної наукової конференції «Культура здоров'я». – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2010 – С. 105 – 110.
2. Поляков, А.А. Функциональный возраст и работоспособность человека в зависимости от вида труда и образа жизни / А.А. Поляков, Е.С. Томаревская // Журнал Казахстанско-Российского медицинского университета: Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины. - 2013. - № 3 – 4. – С. 21 – 22.
3. Томаревская, Е.С. Темп функционального старения и фактическая работоспособность у людей пенсионного возраста / Е.С. Томаревская // Журнал Казахстанско-Российского медицинского университета: Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины. - 2013. - № 3 – 4. – С. 26 – 30.
4. Томаревська, О.С. Особливості когнітивних функцій в осіб старшого віку / О.С. Томаревська, О.А. Поляков // V симпозиум «Особливості формування та становлення психофізіологічних функцій людини в онтогенезі» (Черкаси 21-22 травня 2012 р) – Черкаси, 2012. – С. 83.
5. Poliakov, O. Actual nutrition and physiological possibilities of people after 65 years / O. Poliakov, O. Tomarevska // VII EUROPEAN CONGRESS Healthy And Active Ageing For All Europeans – II, Bologna, Italy, April 14 – 17, 2011 / Aging clinical and experimental research Vol. 23, Suppl. To No. 1, February 2011. - P. 102.
6. Tomarevska, O. Controversies in body mass index and human capacity in aging / O. Tomarevska, O. Poliakov // The 1st International Congress on Controversies

- in Longevity, Health and Aging (COLONGY), Barcelona, Spain, June 24-27 2010. – P. 33.
7. Поляков, О.А. Фізіологічні особливості забезпечення розумової і фізичної активності осіб третього віку / О.А. Поляков, О.С. Томаревська // V Национальный конгресс геронтологов и гериатров Украины / Проблемы старения и долголетия. – 2010. – Т. 19, № 3. – С. 318.
 8. Поляков, О.А. Вікова інволюція психофізіологічних показників і проблема забезпечення працездатності осіб старшого віку / О.А. Поляков, О.С. Томаревська // IV наукова-практична конференція «Індивідуальні психофізіологічні особливості людини та професійна діяльність» (Черкаси, 21 – 23 жовтня 2009 р.). – Черкаси, 2009. – С. 61.
 9. Tomarevska, O.S. The possibilities for ensuring overall residual capacity the elderly people in the information world / O.S. Tomarevska, O.A. Poliakov // The 20th IAGG Congress of Gerontology and Geriatrics «Digital Ageing: A New Horizon for Health Care and Active Ageing» (Seoul, Korea, 23 – 27 June 2013) / The Journal of Nutrition, Health & Aging – 2013. – Vol. 17, supplement 1. – P. S3 53.
 10. Поляков, А.А. Работоспособность, функциональный возраст и образ жизни / А.А. Поляков, Е.С. Томаревская // I Международный форум «Активное долголетие» (Алматы, Казахстан, 3 – 4 июня 2013) / Сборник материалов I Международного форума «Активное долголетие»: КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова - 2013. – С. 33.

РОЗДІЛ V

ВІДПОВІДНІСТЬ ГЕРОНТОТЕХНОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ НАЯВНИМ ФІЗІОЛОГІЧНИМ МОЖЛИВОСТЯМ ОСІБ ПЕНСІЙНОГО ВІКУ

Основний недолік всіх розробок програмного забезпечення для «когнітивного фітнесу» - це відсутність алгоритмів, що визначає рівень індивідуального [90] стомлення і відновлення за Павловим І.П., Ухтомським О.О., Фольбортом Г.В., Введенським М.Є. [83], а також визначення режиму адекватного тренування літніх і людей похилого віку [10, 49, 50].

Нами проаналізовано результати дослідження фізіологічних можливостей наведених у 3 та 4 розділах. Отримані параметри функціонального стану здоров'я свідчать, що незважаючи на численні здобутки у фармацевтичній сфері та доступності апаратів для вимірювання артеріального тиску, ми спостерігаємо недостатнє використання наявних можливостей. В результаті маємо незначні зміни в загальному стані компенсації вікових процесів у серцево-судинної системі – середні показники систолічного артеріального тиску у непрацюючих осіб достовірно не відрізняється від працюючих осіб (рис.5.1.).

Рис. 5.1. Рівень систолічного артеріального тиску у працюючих та не працюючих осіб віком понад 60 років, ($M \pm m$)

Вікові особливості змін когнітивних і фізичних можливостей осіб старшого віку характеризуються низкою проблем: порушення уваги, уповільнення мовного розуміння, зниження короткострокової пам'яті, погіршення зору і слуху та індивідуальне зниження працездатності (як наведено у 3 розділі). У кінцевому випадку це обмежує навіть застосування тренувальних і інтерактивних технологій щодо оптимізації повсякденного життя осіб літнього і старечого віку.

Актуальність антропометричних досліджень осіб похилого і старечого віку, що наведена у 1 розділі, свідчить про ергономічний підхід в розробці геронтотехнологічної оптимізації рекреаційного і робочого простору [79]. В нашому дослідженні антропометричні показники показали різноманіття значень за довжиною тіла (ДТ) у вибірках жінок і чоловіків віком старше 60 років (рис. 5.2.). У жінок дані зросту за модою співпали з літературними даними, а у чоловіків відображаються дещо знижені середні показники та моди зросту.

Рис. 5.2. Варіабельність показників зросту тіла у вибірках осіб віком понад 60 років

Ергономіка розробляє рекомендації, які повинні враховуватися при проектуванні знарядь праці (побутових приладів) та організаційного

оснащення, планування і устаткування робочих місць (у т.ч. рекреаційного простору і житла) з метою оптимізації умов трудової діяльності і повсякденної активності [66]. Інакше кажучи, одним з пріоритетних напрямків інженерної психології в умовах демографічних змін вікових тенденцій набуває актуальності вивчення взаємодії людини похилого та старечого віку з різними технічними пристроями, розробка методів пристосування систем управління пристроями до психофізіологічних даних людини, аналіз обсягу необхідної інформації для користувача і визначення фізіологічних можливостей літньої людини. Залежно від специфіки виробництва на організацію робочих місць для людей похилого віку впливають інші фактори: співвідношення елементів розумової та фізичної роботи, ступінь її відповідальності. Це стосується когорти людей старше 60 років, так як точність і усвідомленість рухів в трудовому прийомі знижена за рахунок збільшення варіабельності і часу реакції. У 65 % респондентів, збережена зорова і слухова продуктивність. У 38,8 % респондентів, знижена успішність свідомої роботи з сенсорними пристроями. Водночас, як тактильна пам'ять збережена у 100% респондентів, а також виконання одного з елементів MMSE – копіювання рухів успішно впоралися 98 %.

Прийняті параметри фізичної працездатності можуть слугувати критерієм працездатності індивіда. За даними узагальненого аналізу дослідження були виділені критерії, до яких відноситься: мобільність - по можливості пройти 400 м або піднятися на 5-й поверх без перепочинку; витривалість – по можливості витримати сидячи або стоячи 2:00; сила м'язів верхньої половини тулуба – по можливості піднімати і переміщати вантажі від 4 до 10 кг; свобода і координація рухів, наприклад, точність руху руки і сила кисті при рукостисканні; координація пальців кисті при рукостисканні [90].

В осіб старечого віку порушення слуху становлять 51 %, це зменшує функціональну продуктивність людини. Детальний аналіз показав, що порушення слуху не корегується слуховими апаратами у 7 % обстежених

осіб старечого віку, 37% не мають ергономічних слухових апаратів. Порушення зору також зменшує функціональну надійність виконання праці, 5 % осіб похилого віку не можуть скорегувати зір для читання допоміжними засобами. У когорті осіб старечого віку ми спостерігаємо 21 % респондентів, які не можуть скорегувати зір для читання. 5 % осіб старечого віку мають обмеження зору на відстань 4 метри, що не корегується.

Одним із критеріїв фізичної незалежності являється здатність до самостійного пересування. Не мають проблем з пересуванням 83 % осіб похилого віку, та 62 % осіб старечого віку.

5.1. Розробка способу визначення залишкової працездатності осіб віком понад 60 років

Оцінка загальної, зокрема, залишкової працездатності завжди була в центрі уваги учених, які займалися фізіологією і гігієною праці осіб старшого віку. Наприклад, залишкова працездатність, як категорія, або науковий термін має емпіричний характер навіть в роботах класиків геронтології Чеботарьова Д.Ф. і Стеженської О.І. та сучасних роботах науковців багатьох країн, (насамперед, Європейських країнах), щодо визначення індексу працеспроможності (на основі анкети, яка базується на суб'єктивному визначенні стану здоров'я людини та відповідності її професійним вимогам). Наприклад широко використовується спосіб визначення індексу працеспроможності (Work Ability Index WAI), який визнала міжнародна організація праці.

В результаті виконання даної роботи нами розроблено спосіб оцінки залишкової працездатності. Для визначення відсотка залишкової працездатності потрібно розрахувати індекс функціональної активності (ІФА), який висвітлює стан ефективності діяльності людини, яку б можливо відстежити в умовах побуту і виробництва. ІФА вміщує в себе показники когнітивної активності, фізичної активності та психофізіологічних

параметрів діяльності людини. Методами статистичного дослідження і кореляційно – кластерного аналізу даних дозволило вивести формулу розрахунку ІФА, який відображує об'єктивно фізіологічні можливості людини. Якщо охарактеризувати базові параметри загальної працездатності людини, то неодмінно нами враховувалися можливості сучасних геронтотехнологій, які дозволяють оптимізувати діяльність людини. Більшість показників розраховані не на максимум фізіологічних можливостей людини, а на стан, який не потребує 100 % напруження збоку когнітивних і фізичних можливостей людини протягом робочого дня. Сучасні методи організації праці використовують лише частину фізіологічних можливостей людини.

Базові фізіологічні можливості, які людина використовує протягом дня незалежно від професійної діяльності – це параметр когнітивних функцій визначений за шкалою MMSE, обсяг самообслуговування за даними шкали повсякденної активності індексу Бартела, рівень МС людини, та показник який загально висвітлює стан зорових і слухових функцій а також обсяг фізичної активності (див. додаток Б). Так як показали результати нашого дослідження тісний взаємозв'язок між вищенаведеними параметрами.

Нами запропоновано визначати базові фізіологічні можливості (B) людини за формулою (5.1.):

$$B = \frac{\prod_{k=1}^3 A_k}{x_5} \quad (5.1.)$$

де

B – базові фізіологічні можливості; A_1 - визначення рівня когнітивних можливостей за функціональною шкалою MMSE, в балах (має 30 балів – нема когнітивних порушень); A_2 - обсяг самообслуговування за індексом Бартела, % (100% збережений повний обсяг самообслуговування); A_3 – сума показників МС лівої і правої руки; x_5 - оцінка стану сенсорних і рухових можливостей і відповідної успішності їх корекції (8 балів – повністю збережені досліджувані можливості).

Так як загальна працездатність характеризує поняття продуктивності, успішності і швидкості виконання, ми включили у формулу показники швидкості виконання тестів, показники успішності оперативної пам'яті, слухової, зорової і тактильної пам'яті. Ці показники являються критеріями розумової працездатності. Так як показники артеріального тиску та частоти серцевих скорочень являються швидкоплинними та при їх певній варіації людина продовжує виконувати навантаження, - вони не увійшли у формулу розрахунку оцінки функціональної активності та залишкової працездатності. Одним із доступних показників, що опосередковано характеризує фізичну і розумову активність, як наведено у третьому розділі, є ЖЄЛ, що також внесено у формулу розрахунку залишкової працездатності. Пробу статичного балансування на лівій нозі часто використовують при експертизі працездатності, як в нашій країні так і за її межами. СБ відображає не тільки діяльність ЦНС та вегетативно нервової системи, але й витривалість від статичного координаційного навантаження на м'язову силу кінцівок і тулуба людини в цілому. Таким чином, функціональні можливості людини (F), що характеризують ефективність діяльності прийнято визначати за формулою (5.2.):

$$F = \sum_{i=1}^{10} a_i \quad (5.2.)$$

де

F – функціональні можливості людини; a_1 – СБ, с; a_2 – ТП, кількість правильних відповідей; a_3 – СП, кількість правильних відповідей; a_4 – СП1н; a_5 – СП2н; a_6 – ЗП швидкість кількість вірних відповідей за хвилину; a_7 – ТПЦ(шв), кількість вірних відповідей за хвилину; a_8 – ТТSum; a_9 - ООП, %; a_{10} – ЖЄЛ, мл

Функціональна активність характеризується і параметрами часу, який людина витрачає на трудовий прийом або дію, що також характеризує ефективність діяльності. Показники часу, який витрачає людина на одну операцію дуже варіюють, як показав спектральний аналіз Фур'є, тому для спрощення розрахунку ми використовуємо показники середнього часу

реакції та моди часу реакції, а також час, який витрачає людина на вирішення одного завдання на розумову працездатність. Таким чином, період часу успішного виконання завдання, що характеризує загальну працездатність, прийнято визначати за формулою (5.3.):

$$T = \frac{1}{\sum_{i=1}^{n=3} b_i} \quad (5.3.)$$

де

T – період часу виконання завдання; b_1 - Тс, мс; b_2 - Мо, мс; b_3 – ТПЦсТ, с

Для визначення індексу фізіологічної активності (ІФА) фізіологічної ціни працездатності людини за формулою (5.4.):

$$\text{ІФА} = B + F + T \quad (5.4.)$$

де

ІФА – індекс функціональної активності, ум. од.; B – базові фізіологічні можливості; F – функціональні можливості людини; T – період часу виконання завдань

Загальновідомо, що віковий максимум фізичної працездатності притаманний особам молодого віку в діапазоні 24 - 30 років в масових професіях за загальними показниками [90]. Нами було розраховано за показниками ІФА для чоловіків і для жінок з вибірки здорових і працездатних молодих осіб віком 20 - 30 років. В результаті для жінок індекс функціональної активності (ІФА) за даними молодих здорових осіб згідно формули (5.4.), склав 23177,5013349353, що є еталоном 100 % загальної працездатності жінок. Для чоловіків підраховано показник ІФА за даними молодих здорових осіб віком до 30 років згідно формули (5.4.), становив 37892,501384083, що є еталоном 100 % загальної працездатності чоловіків. Отримані показники для молодих чоловіків і жінок фактично є константами, які в свою чергу залежать від обставин проживання кожного покоління в притаманних йому екологічних умовах. В результаті вікове зниження функціональних показників можна розрахувати індивідуально для кожної

людини за формулою (5.5.) у відсотках, що і являє собою показник залишкової працездатності (RC) :

$$RC = I\Phi A / const \quad (5.5.)$$

де

RC – залишкова працездатність людини, %; IΦA – індекс функціональної активності, ум. од.; *const* - коефіцієнт, що розраховується за показниками здорових осіб до 30 років (для чоловіків 378,925 і для жінок 231,775).

Таким чином, розширена формула (5.6) кількісного визначення залишкової працездатності, яка відображає параметри загальної працездатності, що використовується при організації праці сучасних робочих місць, за рахунок оптимізації фізіологічних можливостей людини для підвищення ефективності на виробництві і побуті, та при повсякденній активності (репрезентативність формули за коефіцієнтом детермінації $d = 94\%$, коефіцієнт множинної регресії $R = 0,972$):

$$RC = \left(\frac{\prod_{k=1}^3 A_k}{x_5} + \sum_{i=1}^{n=10} a_i + \frac{1}{\sum_{i=1}^{n=3} b_i} \right) / const \quad (5.6.)$$

де RC – залишкова працездатність людини, %; A_1 - визначення рівня когнітивних можливостей за функціональною шкалою MMSE, в балах (має 30 балів – нема когнітивних порушень); A_2 - обсяг самообслуговування за індексом Бартела, % (100% збережений повний обсяг самообслуговування); A_3 – сума показників МС лівої і правої руки; x_5 - оцінка стану сенсорних і рухових можливостей і відповідної успішності їх корекції (8 балів – повністю збережені досліджувані можливості); a_1 – СБ, с; a_2 – ТП, кількість правильних відповідей; a_3 – СП, кількість правильних відповідей; a_4 – СП1н; a_5 – СП2н; a_6 – ЗП швидкість, кількість вірних відповідей за хвилину; a_7 – ТПЦ(шв), кількість вірних відповідей за хвилину; a_8 – ТТSum; a_9 - ООП, %; a_{10} – ЖЄЛ, мл; b_1 - Тс, мс; b_2 - Мо, мс; b_3 – ТПЦсТ, с; *const* - коефіцієнт, що

розраховується за показниками здорових осіб до 30 років (для чоловіків 378,925 і для жінок 231,775).

5.2 Кількісна оцінка залишкової працездатності осіб старше 60 років і необхідність геронтотехнологічних підходів на виробництві і в побуті

Узагальнюючи отриманні результати дослідження виявлено, що збереження залишкової працездатності характерно для осіб з більшою кількістю років навчання, а саме, починаючи з 11 років і більше. Збереження залишкової працездатності характерно для осіб віком понад 60 років, що мають великий професійний стаж понад 45 років. Таким чином, використання професійного досвіду при адаптованих умовах праці можливо для цієї умовної групи (рис. 5.3.).

Рис. 5.3. Рівень залишкової працездатності та термін стажу роботи і кількості років навчання осіб віком понад 60 років

Для спрощеного розрахунку було побудовано регресійну модель залишкової працездатності осіб віком понад 60 років, яка і відображає основні критерії, що внесено до цього терміну продуктивність і ефективність діяльності людини, а також вклад її професійного досвіду, що відображається

параметрами професійного анамнезу: вид діяльності та рівень освіти і класом інтенсивності (формула 5.7.)

$$RC = 23,8 + 0,98 * X1 + 20,6 * X2 - 2,6 * X3 - 0,4 * KB - 4,4 * КПП + 0,5 * X4 \quad (5.7.)$$

де RC – Залишкова працездатність, %; KB – календарний вік, роки; $КДП$ – клас диференціації труда за класифікацією МОП ; $КПП$ – клас за інтенсивністю праці; $X1$ – МС кисті рук; $X2$ – стать; $X3$ – частота фізичної активності та гострота сенсорних функцій за опитувальником (додаток Б); $X4$ – $MMSE$.

Клас інтенсивності праці визначався за рекомендаціями наведених у нормах фізіологічних потреб населення України в основних харчових речовинах та енергії [63].

Характеристика, яка відображає фізіологічні можливості осіб віком понад 60 років забезпечення загальної працездатності, що притаманна певному рівню залишкової працездатності наведено в таблиці 5.1.

Таким чином розроблено шкалу оцінки та рекомендацій, щодо відсотку залишкової працездатності осіб віком старше 60 років, що потребує певних рекомендацій задля збільшення ефективності діяльності :

- 100% - 90% характеризує показник залишкової працездатності, як відповідний можливостям осіб молодого віку.
- 89% -70% характеризує показник залишкової працездатності, як можливе використання праці на виробництві, але клас напруженості і важкості не повинен перевищувати 2 клас за гігієнічною класифікацією праці.
- 69% - 50% характеризує як можливо збільшити ефективність діяльності за допомогою геронотехнологій.
- 49% - 20% характеризує як перенапруження функціональних систем організму, потребує більш глибокої корекції.
- 19% - 1% мають потребу в технологіях нагляду, підтримки та підказок,

при цьому звужена соціальна активність.

Табл. 5.1.

Рівень залишкової працездатності осіб віком старше 60 років і відповідність фізіологічним можливостям за середніми показниками

Показники	Рівень залишкової працездатності				
	100%-90%	89%-70%	69%-50%	49%-20%	19%-1%
MMSE, балів	30±0	29,8±0,1	29,4±0,1	27,7±0,4	22±0,8
ООП, %	39±5	36,8±3,4	30,4±3,3	20,2±2,6	17±0
ЗП швидкість, відповідь/хв.	14,5±1,7	14,3±1,8	9,9±1,2	7,8±0,9	4±2
СП, %	87±5	73±7	68,5±6,1	44±5	13±3
Tr, с	582±38	592±35	620±28	710±51	647±0
Mo, с	534±48	515±31	503±16	526±32	561±0
ТПЦсТ, с	4,8±0,6	6,5±0,6	8,1±0,6	9,45±1,14	10,36±0
TTSum	153±10	150±10	147±6	113±10	162±0
МСлр + МСпр жінок	57,5±3,3	47±1	39,3±0,9	28,4±0,8	12,6±1,2
МСлр + МСпр чоловіків	94,9±2,2	78,7±2,8	64,8±3,8	46,7±2,4	23±9
ІБ, %	100±0	100±0	99,6±0,3	96±1	86±2
СБ, с	12±7	7,05±1,34	2,6±0,4	2,07±0,42	0,05±0,05
ЖЄЛ, мл	2714±383	2205±165	1644±119	1409±107	705±87

Ми визначили загальний обсяг залишкової працездатності у людей пенсійного віку. Розраховували відповідно до еталону працездатності молодих здорових осіб (чоловіків і жінок до 30 років курсанти, студенти). Таким чином, виявлено збереження повної загальної працездатності у вікових групах 60 - 74 роки у чоловіків в 23,6%, і у жінок в 7%. Максимальне зниження до 20% загальної працездатності у жінок і чоловіків спостерігається у віці 60 - 74 роки без вираженої хронічної патології та загострень. У групах у віці 75 - 89 років у чоловіків і жінок не виявлено збереження працездатності понад 79%, зокрема, у чоловіків спостерігається збереженість менш ніж на 69%. У 4,7% жінок у віці 75-89 років отримано 70 - 79% об'єму залишкової загальної працездатності. Основна вибірка людей старечого віку має рівень залишкової загальної працездатності 20% - 49% від

рівня тих же можливостей молодих здорових людей. Збереження загальної працездатності менш 19% виявлено у 23,5% обстежених чоловіків і у 39,5% жінок віком 75 - 89 років (рис. 5.4.).

Рис. 5.4. Розподіл осіб пенсійного віку за часткою залишкової працездатності, %

Середні показники залишкової працездатності в осіб похилого віку визначено, як 64,6 % функціональних можливостей осіб молодого віку (рис. 5.5.) Критерій залишкової працездатності в осіб старечого віку поступається майже в 2 раз можливостям осіб похилого віку ($p < 0,001$). При зниженні фізичної працездатності (див. 1 розділ) пропонується використовувати HAL технології, як в реабілітаційних заходах так і в промислових [30, 188, 213].

Рис. 5.5. Рівень залишкової працездатності в групах за віком, %, (M ± m)

Але при цьому підвищується промислове енергоспоживання Вт на можливі 4-х годинний графік роботи на виробництві (відповідно обґрунтованого фізіологічного підходу до праці осіб третього віку «down shifting» Поляков А.А. 2007) [76, 90]. Узагальнення наукових даних свідчать на користь того, що при правильній організації робочого та рекреаційного місця, можливо, створити умови для підвищення ефективності діяльності людей старшого віку із залишковою працездатністю менше 40 %.

5.3. Визначення кількісного впливу різних чинників на рівень залишкової працездатності осіб віком понад 60 років

При дослідженні залишкової працездатності можливо виділити за допомогою кластерного аналізу декілька ієрархічно підпорядкованих рівнів щодо формування діяльності, сприйняття, досвіду людини похилого і старечого віку. Оскільки у людини пенсійного віку в процесі її діяльності та при оцінках фактичної працездатності кожна із виділених якостей існує не окремо, а у взаємодії з іншими якостями, то надбудовою над первинним ієрархічним рівнем є рівень врахування взаємозалежностей досліджуваних сенсорних, психофізіологічних, когнітивних та фізичних можливостей. При оцінці залишкової працездатності особливо з урахуванням типологічних

особливостей, пов'язаних з освітньо-професійним рівнем людини пенсійного віку проявляється ефект взаємодоповнюваності, коли унікальна комбінація фізичних, сенсорних, когнітивних, та психофізіологічних якостей формує відсоток працездатності, що притаманний діяльності людини молодого віку.

Кластерний аналіз залишкової працездатності осіб віком 75 – 89 років разом з параметрами професійного анамнезу показав формування трьох таксонометричних гілок, де окрему гілку сформував календарний вік (рис. 5.6.).

Рис. 5.6. Кластерний аналіз залишкової працездатності осіб віком 75 – 89 років і параметрів професійного анамнезу

Натомість, параметр залишкової працездатності осіб літнього віку сформував окремих пул разом з показниками стажу роботи (CP) та суми кількості років навчання і стажу роботи (KPH+CP). Це свідчить, що розрахований показник загальної працездатності відображає рівень певних навичок, а також один із параметрів професійного досвіду – терміну підготовки і самої професійної діяльності. При кластерному аналізі залишкової працездатності в групі осіб

похилого віку (60 – 74 років) виявлено інший ієрархічний розподіл (рис. 5.7.). Сформовані дві таксонометричні гілки. Першу гілку склали показники залишкової працездатності (RC), календарний вік, стаж роботи та сума кількості років навчання і стажу роботи. Другу гілку склали ті ж самі показники, але дещо трансформований порядок відносно аналогічних параметрів групи старечого віку. Таким чином отримано зміну таксонометричного місця показників кількості років навчання (КРН) та рівня освіти (РО) у віковій групі осіб 60 – 74 років.

Рис. 5.7. Кластерний аналіз залишкової працездатності осіб віком 60 – 74 років і параметрів професійного анамнезу

Водночас, кластеризація показників професійного маршруту та залишкової працездатності в загальній вибірці осіб віком 60 – 89 років показала майже аналогічну ієрархію, яка спостерігалася в групі осіб 60 – 74 роки, але з відміною по євклідовій відстані: біля 400 в групі 60 - 89 років, та біля 265 в групі 60 – 74 років (рис. В.12., ст. 219., рис. 5.7.). Отримані дані свідчать, що у віці після 75 років вплив календарного віку має більш

незалежні відносини в ієрархічній класифікації зв'язків минулої професійної діяльності і залишкової працездатності, що відображається меншою евклідовою відстанню між таксонометричними вузлами (< 250).

При аналізі залишкової загальної працездатності та впливу факторів минулої професійної працездатності було визначено достовірний вклад позитивного впливу здобутої освіти, продовження професійної діяльності людини на момент дослідження, а також певну частку впливу від видів професійної діяльності та класів напруженості, важкості і інтенсивності (рис. 5.8.).

Рис. 5.8. Вплив професійно-трудова факторів на залишкову працездатність осіб понад 60 років за коефіцієнтами детермінації, ($p < 0,05$)

Для оцінки взаємозв'язку професійного маршруту і фактичної (залишкової) працездатності ми застосували регресійний покроковий аналіз для отримання математичної моделі. Достовірний вклад у математичну модель, яка охоплює фактори впливу на залишкову працездатність осіб після 60 років, внесено календарний вік, клас трудової діяльності за класифікацією

праці МОП, рівень освіти і клас трудової діяльності за показником інтенсивності праці (формула 5.8.).

$$RC = 191,9 - 2,1 * KB + 3,9 * PO + 2,4 * КДП - 11,3 * КІП \quad (5.8.)$$

де RC – залишкова працездатність у відсотках; KB – календарний вік у роках;

PO – рівень освіти в умовних одиницях; КДП – клас диференціації праці за класифікацією МОП; КІП – клас інтенсивності праці.

Репрезентативність математичної моделі за коефіцієнтом детермінації $d = 66\%$, коефіцієнт множинної регресії $R = 0,814$.

Визначено вплив соціального фактору на рівень залишкової працездатності осіб віком понад 60 років. Як видно з рис. В.13., ст. 220., соціальні складові мають менший вплив ніж вікові зміни, але спостерігаються достовірний внесок факторів рівня фінансової незалежності (рівень пенсійного забезпечення, рівня загального доходу, кількість джерел доходів) та соціальної активності (кількість осіб, що проживають разом, рівень комунікабельності, активність життя, самотність, сімейний стан, тип помешкання), а також міграційний компонент. Вимушене самоізолювання особистості в поважному віці негативно впливає на рівень успішності самопобуту, та обмеження реалізації набутого потенціалу життєвим досвідом призводить до зменшеного творчого продукту активності та соціальної активності, як на рівні родини так і – суспільства .

Як показано на рис. 5.9., вплив факторів фізичної активності також менший, ніж вагомий внесок календарного віку. В параметри фізичної активності, які достовірно впливають на залишкову працездатність осіб віком понад 60 років увійшли такі показники: частота та виконання фізичного навантаження, виконання регулярної фізичної зарядки в минулому, частота прогулянок, придбання продуктів іншими особами (що являє собою непрямий показник фізичної активності респондента), виконання легкої праці по дому або фізичних вправ, та теж непрямий показник – суб'єктивна оцінка наявності труднощів у самообслуговуванні. Але помірне та посилене фізичне

навантаження безумовно допомагає зберегти певну частку залишкової загальної працездатності.

Рис. 5.9. Вплив факторів фізичної активності на залишкову працездатність осіб віком понад 60 років, ($p < 0,05$)

Вплив процесів, які залежать від віку, таких як підвищення артеріального тиску (0,1 % та 0,43 %), збільшення відсотку жирових відкладень (0,25 %), наявність падінь (3,26 %) та переломів (1,66%), ускладнення серцево-судинних захворювань мають недостовірний вплив на стан залишкової працездатності осіб віком понад 60 років, так як вибірккові дослідження проводилися із залученням осіб у стані стійкої компенсації (рис. В.14., ст. 221.).

Натомість, кількість випадків падінь 12,93 % має достовірний вплив на залишкову працездатність осіб віком понад 60 років. Вплив фактору індексу маси тіла на залишкову працездатність має достовірний внесок 5,44 %. На залишкову працездатність впливають (за коефіцієнтами детермінації у відсотках) функціональні показники дихання: пікфлоуметрії 34,39 %, затримки дихання на вдиху 40,1 % та на видиху 38,21 %. Зменшення

кількості використання інформаційних джерел також являє собою прогностичний фактор 7,95 %, що визначає об'єм залишкової працездатності. Як показує наше дослідження, рівень соціальної активності, користування інформаційними джерелами, самооцінка свого здоров'я є характеристиками, що також впливають на відсоток залишкової працездатності. Погіршення цих параметрів прямо зв'язано із різким зниженням залишкової працездатності.

ІМТ широко використовується в діагностиці ожиріння, корекції метаболічних порушень. У людей старших вікових груп проблема полягає у визначенні їх кількісного діапазону, щодо співвідношення зросту і маси тіла. При оцінці функціонального стану у людей у віці старше 80 років також виникають труднощі у виборі еталона норми, тому що в цей віковий період стан індивіда обтяжується виникненням різних захворювань, або наявністю інволюційних процесів, які можуть мати прискорений чи звичайний характер [90, 185]. Слід зазначити, що зріст і маса тіла людини змінюються протягом життя. І навіть, коли людина досягла дорослого стану, ці показники можуть коливатися. Особливу дискусію викликає показник індексу маси тіла у літніх людей. На думку експертів Національних Інститутів Здоров'я США і ВООЗ нормальний індекс маси тіла у здорових дорослих людей становить від 18,5 до 24,9 кг/м² [180]. Існують і інші стандарти індексу маси тіла. В основу цих рекомендацій покладені розраховані зростаючі ризики виникнення серцево-судинних та цереброваскулярних захворювань у дорослої частини населення [221]. У численних роботах показано, що старіння найчастіше супроводжується втратою ваги, таким чином, з віком спостерігається зменшення відсотка жирових відкладень і м'язової маси тіла [108].

Незалежність самообслуговування, визначена за індексом Бартела, прямо асоціюється з меншими проявами когнітивних порушень, виявлених за допомогою MMSE ($r = 0,57$, $p < 0,001$). Індекс Бартела позитивно асоціюється з фізичними можливостями індивіда – статичною силою правої і лівої рук ($r = 0,47$ і $0,42$, відповідно; $p < 0,001$) і виконанням елементарного посильного фізичного навантаження у вигляді тесту «сісти і встати» ($r = 0,49$; $p < 0,001$).

Відомо, що одним з доповнюючих тестів і критерієм активності у повсякденній діяльності є функціональний тест «сісти і встати» [105, 210]. Однак кількісні значення тесту «сісти і встати» в різних групах за ІМТ не виявили достовірної кореляції. Це було зумовлено тим, що 50 % обстежених людей мали проблеми опорно-рухової системи та високий рівень артеріального тиску. На відміну від більш молодих груп, ІМТ у чоловіків після 80 років, у нашій вибірці склав $27,1 \pm 1,2$, у жінок відповідного віку – $27,96 \pm 1,08$ і не мав достовірної різниці ($p = 0,6$). Ця тенденція пояснюється зв'язком з віковим зниженням рівня статевих гормонів і, як наслідок, вирівнюванням співвідношення маси і зросту тіла. У той же час, за показниками м'язової сили функціональні можливості зберігаються у чоловіків вище, ніж у жінок. Це свідчить про те, що зміна функцій з віком відбувається повільніше, ніж фенотипічні характеристики. Люди віком 60 - 89 років з надмірною масою тіла мають більшу силу – права рука $24,25 \pm 1,63$ ($p = 0,03$), ліва рука $21,21 \pm 1,47$ ($p = 0,049$), ніж з нормальною масою – права рука $17,17 \pm 2,77$, ліва рука $15,1 \pm 2,6$. У вікових групах 80 - 89 років спостерігається збільшення достовірності різниці ($p=0,016$) і ($p = 0,0066$) відповідно. Виявлено достовірний кореляційні зв'язки в групі у жінок віком 75 – 89 років між ІМТ і м'язовою силою рук ($r = 0,572$; $r = 0,503$; $p < 0,001$).

У людей похилого віку показник «ідеального ІМТ» значною мірою є результатом захворювань, які призводять до порушення метаболізму, що знижує функціональні можливості організму. Таким чином, було встановлено, що літні люди з гарним функціональним статусом мають деяке перевищення значень ІМТ, що викликає дискусії з приводу оптимальної маси тіла, рекомендованої експертами в області харчування. Виявлена тенденція, ймовірно, відображає взаємозв'язок основного метаболізму з функціональним рівнем потенціалу людей «четвертого віку». Результати свідчать, що низькі показники маси тіла асоціюються зі зниженням функціональних мнестичних здібностей, рівня зацікавленості, що, в свою чергу, ускладнює повсякденне самообслуговування. Дослідження результатів

залишкової працездатності в групах за критеріями індексу маси тіла у чоловіків і жінок показало кращий рівень працездатності у віці понад 60 років у чоловіків з показниками ІМТ 25 – 30 кг/м², а у жінок – з показниками ІМТ 25 – 30 кг/м² і більше 30 кг/м² (рис. 5.10.).

Рис. 5.10. Залишкова працездатність і параметри індексу маси тіла в осіб віком понад 60 років, (M ± m)

* - $p < 0,001$ достовірна різниця між чоловіками з ІМТ (25-30) та (18,5-25); ! – $p < 0,001$ достовірна різниця між жінками з ІМТ (25-30) та (18,5-25); # - $p < 0,001$ достовірна різниця між жінками з ІМТ (>30) та (18,5-25); & - $p < 0,01$ достовірна різниця між жінками з ІМТ (>30) та (25-30).

На рис. В.15., ст. 222. представлено вплив факторів фактичного харчування на залишкову працездатність, серед яких, достовірний вклад звичок щодо придбання продуктів, частоти вживання певних видів продуктів, видів термообробки. На відміну від факторів харчування кількість вживання лікарських засобів не має прямого достовірного внеску в збереження залишкової працездатності осіб віком понад 60 років.

При дослідженні клініко-лабораторних параметрів і рівня залишкової працездатності було отримано достовірні внески параметрів тромбоцитів (кількість і середній об'єм), ширини розподілу еритроцитів за об'ємом та

швидкості осідання еритроцитів, відносної кількості гранулоцитів (рис. 5.11.). Із біохімічних показників крові достовірні зв'язки отримано з рівнем креатиніну, загального холестерину та білку і білірубін, рівня холестерину високої щільності і сечової кислоти. Показники ЕКГ: наявність брадикардії та ЧСС на 8,84% та 7,62% визначають залежність з відсотком залишкової працездатності респондента віком понад 60 років за коефіцієнтами детермінації.

Рис. 5.11. Вплив наявних клініко-лабораторних показників на залишкову працездатність осіб віком понад 60 років, ($p < 0,05$)

На рисунку 5.12. представлено загальний вплив факторів професійно-трудових, соціальних, стану здоров'я, фізичної активності та фактичного харчування. В порівнянні з цими групами факторів, виявлено найбільший

вплив фактору професійно-трудової діяльності на залишкову працездатність.

Рис. 5.12. Загальний вплив достовірних чинників по групах на залишкову працездатність осіб після 60 років

Примітка:

1. * – $p < 0,05$ порівняння впливу професійно-трудових чинників із факторами здоров'я та вік залежних чинників;
2. &– $p < 0,05$ порівняння впливу професійно-трудових чинників із факторами фізичної активності;
3. #– $p < 0,001$ порівняння впливу професійно-трудових чинників із факторами фактичного харчування;
4. ~ – $p < 0,001$ порівняння впливу сімейно-побутових чинників із факторами фактичного харчування;
5. @ – $p < 0,05$ порівняння впливу сімейно-побутових чинників із факторами здоров'я.

Таким чином, визначення залишкової працездатності осіб віком понад 60 років, дозволило визначити кількісний вплив супутніх факторів на стан функціональних можливостей людини похилого і старечого віку, та виявити закономірності взаємозв'язків, які притаманні певній віковій групі осіб старшого віку.

Резюме

Фізіолого-ергономічні, функціональні методи разом із застосуванням кластерного, кореляційного і регресійного аналізу та статистичними

методами дозволили розробити спосіб кількісного визначення залишкової працездатності людини віком понад 60 років. Наявність можливості геронтотехнологічної оптимізації трудової і повсякденної діяльності людини дозволила класифікувати рівні залишкової працездатності людини за наявними можливостями розумової і фізичної активності. На оцінку рівня залишкової працездатності також вплинуло і дослідження зайнятості на оплачуваних посадах осіб, що дозволило виділити три групи і рекомендувати оптимальні класи професій за напруженістю та важкістю. Рівень залишкової працездатності показав загальну характеристику періоду підготовки робітника: його навчання та стажу роботи, як досвіду його професійної діяльності. Дослідження антропометричних даних показало відмінності від загальноприйнятих середніх значень для чоловіків віком понад 60 років, на підставі яких розробляється специфічне обладнання та організується робочий і рекреаційний простір. При детальному дослідженні виявлено кращі показники залишкової працездатності для жінок, які притаманні в групі за індексом маси тіла $25 - 30 \text{ кг/м}^2$ та в групі з ІМТ більше 30 кг/м^2 . Для чоловіків характерні кращі показники залишкової працездатності в групі $25 - 30 \text{ кг/м}^2$. Аналіз рівня залишкової працездатності показав відсотковий вплив за параметрами професійного анамнезу, сімейно-побутового фактору, параметрів здоров'я та вік залежних чинників, параметрів фізичної активності і факторів харчування. Достовірно визначено, що більший загальний вплив професійно-трудова параметрів має 17,04% на залишкову працездатність осіб віком понад 60 років, та 15,31% має вплив сімейно-побутовий фактор.

Отримані результати опубліковано:

1. Поляков, А.А. Функциональный возраст и работоспособность человека в зависимости от вида труда и образа жизни / А.А. Поляков, Е.С.Томаревская // Журнал Казахстанско-Российского медицинского

- университета: Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины. - 2013. - № 3 – 4. – С. 21 – 22.
2. Томаревская, Е.С. Темп функционального старения и фактическая работоспособность у людей пенсионного возраста / Е.С. Томаревская // Журнал Казахстанско-Российского медицинского университета: Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины. - 2013. - № 3 – 4. – С. 26 – 30.
 3. Томаревская, Е. С. Фактическая работоспособность и темп старения у людей разного возраста / Е.С. Томаревская // Наукова конференція молодих вчених з міжнародною участю «Актуальні питання геронтології та геріатрії» присвяченій пам'яті академіка В.В. Фролькіса» (Київ 25 січня 2013 р.) - Київ, 2013 - с. 62».
 4. Томаревская, Е.С. Остаточная работоспособность пожилого человека: проблемы и перспективы / Е.С. Томаревская // Научно-практическая конференция и школа с международным участием, посвященные памяти академика В. В. Фролькиса: "Актуальные проблемы геронтологии и гериатрии: от теории к практике" (Киев, 16 – 17 мая 2013 г.) / Проблемы старения и долголетия. – 2013. – Т. 22, Приложение. – С. 80.
 5. Tomarevska, O.S. The possibilities for ensuring overall residual capacity the elderly people in the information world / O.S. Tomarevska, O.A. Poliakov // The 20th IAGG Congress of Gerontology and Geriatrics «Digital Ageing: A New Horizon for Health Care and Active Ageing» (Seoul, Korea, 23 – 27 June 2013) / The Journal of Nutrition, Health & Aging – 2013. – Vol. 17, supplement 1. – P. S353.
 6. Поляков, А.А. Индекс массы тела и функциональная активность людей старческого возраста / А.А. Поляков, Е.С.Томаревская //Успехи геронтологии. – 2011. – Т.24.- № 1. – С. 69 – 73.
 7. Томаревская, Е.С. Взаимосвязь антропометрических показателей и функциональных возможностей у лиц старше 80 лет / Е.С. Томаревская,

- А.А. Поляков // Проблемы старения и долголетия. - 2011. – Т.20. - № 2.- С. 242 – 245.
8. Особенности питания долгожителей / Ю.Г. Григоров, Т.М. Семесько, Е.С. Томаревская, Л.Л. Синеок // Проблемы Харчування – 2009. - № 3-4.- С. 12- 17.
 9. Poliakov, O.A. Body mass index and functional performance of the elderly persons / O.A. Poliakov, O.S. Tomarevskaia // Advances in Gerontology. - 2011. - N 4.- P. 69 - 73 .
 10. Рекомендації щодо раціоналізації харчування людей перед пенсійного та пенсійного віку, зайнятих на виробництві. Інформаційний лист. / Т.М. Семесько-Мілосова, Л.Л. Синеок, М.С. Романенко, О.С. Томаревська. - Київ: Укрмедпатентінформ, – 2012. №128 – 2012.
 11. Удосконалення способу життя (харчування, фізичної активності) людей похилого віку, зайнятих на виробництві. Методичні рекомендації. / О.А. Поляков, Н.О. Прокопенко, Т.М. Семесько, Л.Л. Синеок, М.С.Романенко, О.С. Томаревська - Київ . – 2013. – с.32.
 12. Poliakov, O. Actual nutrition and physiological possibilities of people after 65 years / O. Poliakov, O. Tomarevska // VII EUROPEAN CONGRESS Healthy And Active Ageing For All Europeans – II, Bologna, Italy, April 14 – 17, 2011 / Aging clinical and experimental research Vol. 23, Suppl. To No. 1, February 2011.- P. 102.
 13. Tomarevska, O. Controversies in body mass index and human capacity in aging / O. Tomarevska, O. Poliakov // The 1st International Congress on Controversies in Longevity, Health and Aging (COLONGY), Barcelona, Spain, June 24-27 2010. – P. 33.

РОЗДІЛ VI

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ЗАЛИШКОВОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ І ТЕМПУ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАРІННЯ ОСІБ ПЕНСІЙНОГО ВІКУ

Визначення різниці між функціональним (чи біологічним) віком і календарним віком допомагає виявити, які чинники призводять до порушення функціональних ритмів організму, що є фактором прискореного старіння. Аналіз отриманих даних показав, що 31 % осіб похилого віку, що працюють на виробництві, мають прискорений темп старіння за функціональним віком, а 69 % осіб мають сповільнений темп старіння. Спостерігається зниження абсолютних показників життєвої ємності легенів у 86 % жінок віком понад 60 років, що не працюють, та 36 % жінок, що працюють на виробництві. Виконання функціональних проб, що застосовуються в методиках при визначенні функціонального віку, небезпечно було у зв'язку з високим артеріальним тиском для 52 % осіб похилого віку, які не працюють. Виконання статичного балансування особами похилого віку в межах 1-5 секунд спостерігалось у 66 % обстежених похилого віку, які не працюють.

В нашому дослідженні проаналізовано показники темпу старіння за функціональним віком за методикою Решетюка А.Л., Полякова О.А. та співавторів [22, 86]. Кореляційний аналіз показав незалежність предикторів темпу старіння від статі ($r = 0,0065$). Внаслідок цього феномену нам надається можливість аналізувати обстежених, не розділяючи групи за статтю. Виявлено достовірний кореляційний зв'язок між темпом старіння за функціональним віком і календарним віком ($r = 0,289$; $p < 0,01$), тому розглядаємо якісні характеристики темпу старіння у двох вікових групах окремо похилого і старечого віку обстежених осіб. Нами виявлено, що темп функціонального старіння не був пов'язаний з трудовою або сімейною міграцією, показниками тривалості стажу, віку (і року) та причини виходу на

пенсію. Статистично достовірні кореляційні асоціації темпу функціонального старіння було виявлено з продовженням роботи на пенсії на момент дослідження осіб після 60 років ($r = 0,253$; $p < 0,05$), а також з роком завершення роботи ($r = -0,251$; $p < 0,05$), розміром загального доходу обстежених осіб ($r = -0,214$; $p < 0,05$). Водночас, зв'язок функціонального віку і календарного має більше значення за модулем, ніж взаємозв'язок вищенаведених показників з функціональним і календарним віком. В ході дослідження виявлені недостовірні зв'язки з темпом старіння показників класу напруженості ($r = -0,055$) і важкості ($r = 0,120$), виду праці ($r = 0,055$), класу інтенсивності ($r = 0,099$), класу за диференціацією праці згідно класифікації МОП ($r = 0,087$) в осіб віком після 60 років (Таблиця 6.1.).

Таблиця 6.1.

Вплив професійно-трудова параметрів на темп функціонального старіння і залишкову працездатність у людей старше 60 років

Професійно-трудова параметри	Темп старіння	Залишкова працездатність
Вид трудової діяльності	0,0554	-0,1698
Клас напруженості праці	-0,0553	0,2366 *
Клас важкості праці	0,1196	-0,3001**
Клас інтенсивності	0,0988	-0,3400***

Примітка:

1. * – $p < 0,05$;
2. ** – $p < 0,01$;
3. *** – $p < 0,001$

За результатами аналізу тісноти зв'язків темпу старіння і фізіологічних показників виявлено послаблення кореляцій статичної сили правої руки ($r = -0,241$; $p < 0,05$) і лівої руки ($r = -0,253$; $p < 0,05$) у порівнянні з асоціацією з календарним віком ($r = 0,289$; $p < 0,01$) в осіб пенсійного віку. Однак асоціації з темпом функціонального старіння і загального показника дослідження когнітивних функцій за *MMSE*, а також відсотком жирових

відкладень, пікфлоуметрії і залишкової працездатності перевищують щільність зв'язків з календарним віком. Достовірний вплив в патологічне прискорення темпа старіння внесли показники життєвої ємності легенів, затримка дихання на вдиху і на видиху, а особливо, показник статичного балансування (28,3% не змогли виконати цей тест більш ніж 0,5 секунди) див. таблицю 6.2. Потрібно відзначити, що кореляційні зв'язки темпу старіння і статичної сили рук, а також показника когнітивних можливостей, життєвої ємності легень, затримки дихання на вдиху і на видиху в групі віком старше 75 років стають недостовірними і слабкішими, ніж у віковій групі 60 - 74 роки. Статистично підтверджено фізіологічну закономірність – чим вище темп функціонального старіння, тим менший відсоток залишкової загальної працездатності визначається у людей віком після 60 років.

Табл. 6.2.

Кореляційні плеяди темпу старіння і фізіологічних показників в різних когортах в осіб пенсійного віку

Показники	ТС осіб віком 60 – 89 років	ТС осіб віком 60 – 74 років	ТС осіб віком 75 – 89 років
<i>MMSE</i>	-0,331***	-0,543***	-0,214
МСпр	-0,241*	-0,304*	-0,089
МСлр	-0,253*	-0,320*	-0,101
ВЖВ	0,316**	0,334**	0,291*
ЖЄЛ	-0,325***	-0,457***	-0,186
МВЛ	-0,509***	-0,485***	-0,514***
ЗДВД	-0,327***	-0,473***	-0,178
ЗДВид	-0,337***	-0,501***	-0,187
СБ	-0,276*	-0,355**	-0,323*
РС	-0,364***	-0,323*	-0,293*
КВ	0,289**	0,139	0,192

Примітка:

1. * - $p < 0,05$;
2. ** - $p < 0,01$;
3. *** - $p < 0,001$

Показник пікфлоуметрії має більш тісний взаємозв'язок з показником темпу старіння у людей віком після 60 років, ніж ЖЄЛ. Цей показник відображає функціональну здатність зовнішнього дихання у компенсації вікових змін серцево-судинної системи віком після 60 років, а також пристосування до постійних екологічних змін і дегенеративно-дистрофічних процесів описаних у розділі 1.

У нашому дослідженні ми визначили, що для когорти людей похилого віку характерний, в середньому, темп старіння обстежених в стані ремісії хронічних захворювань $1,6 \pm 0,13$, а для людей в старечому віці $2,4 \pm 0,28$. Ці показники відображають загальне прискорення темпу функціонального старіння відносно календарного віку. Отримано тенденції прискорення темпу старіння в осіб з фізичним типом праці в групі похилого віку, а в групі старечого – тенденція прискорення темпу старіння з переважно розумовою працею в минулій професійній діяльності (рис.6.1.).

Рис. 6.1. Прискорення темпу функціонального старіння в осіб віком понад 60 років з урахуванням календарного віку і трудового анамнезу

Примітка:

1. * - $p = 0,01$ між групами літнього і старечого віку

В цьому фрагменті дисертаційного дослідження показано, що люди, які не входили в когорту загальної сумачії тенденцій за функціональним віком так як відмовлялися, або не могли виконати фізичні проби, у них спостерігалися високі значення функціонального віку та прискорення темпу

старіння. Дослідження осіб, які вважають себе майже здоровими, ведуть активний спосіб життя, та не знаходяться на стаціонарному лікуванні і не звертаються за медичною допомогою – виявило значне перевантаження адаптаційних резервів організму за функціональними показниками темпу старіння. Якщо в попередніх дослідженнях [8, 22] ми спостерігаємо розбіжності між календарним віком та функціональним віком в межах 10 – 15 років, то у когорті осіб нашого дослідження ми спостерігаємо феномен прискореного патологічного старіння в межах 20 – 70 років коливань від календарного віку. За літературними даними межі коливань функціонального віку за більшістю стандартизованих методик становить 18 років [131, 141, 228].

Порівняння тісноти зв'язків календарного віку з темпом функціонального старіння ($r = 0,289$; $p < 0,01$) показало більшу слабкість відповідно до кореляції календарного віку і залишкової працездатності ($r = -0,784$; $p < 0,001$). Превалювання прискореного (патологічного) темпу старіння спостерігається за рахунок вікзалежних процесів з боку серцево-судинної системи у обстежених осіб. Виявлено різке зниження відсоткового співвідношення частки обстежених осіб з уповільненим і фізіологічним темпом старіння у похилому і старечому віці (рис. 6.2.).

Рис. 6.2. Розподіл обстежених осіб похилого і старечого віку за типом функціонального старіння, %

У групі літнього віку показник залишкової загальної працездатності склав $64,63 \% \pm 2,61 \%$, в той час, як в групі старечого віку $30,46 \% \pm 2,39 \%$ (рис. 6.3.). Зниження відсотка залишкової працездатності людей старечого віку склало 34% щодо групи осіб літнього віку. Ми проаналізували траєкторії тренду темпу старіння, залишкової загальної працездатності і виду праці (розумова і фізична), була виявлена висока чутливість показника залишкової загальної працездатності по відношенню до календарного віку, ніж темпу функціонального старіння (рис. 6.1., рис. 6.3.). Для людей з розумовою працею характерне зниження загальної залишкової працездатності на 35% в старечому віці, а для людей з фізичною працею на $32,16 \%$ з урахуванням того, що загальна залишкова працездатність людей фізичної праці в літньому віці знижена на $8,68 \%$ порівняно з людьми цієї вікової групи з розумовою працею в анамнезі. Ці особливості пов'язані з тим, що показник залишкової загальної працездатності включає в себе більш широкий спектр векторів діяльності людини похилого та (або) старечого віку, по відношенню до аналогічного виконання завдань людьми в молодому віці.

Рис. 6.3. Відсоток залишкової працездатності у людей по вікових групах старше 60 років в залежності від виду праці, ($M \pm m$)

Примітка: * - $p < 0,001$ між віковими групами відповідного виду праці

У роботі з сучасними пристроями, як на підприємствах, так і в побуті, людина в похилому і старечому віці стикається з труднощами щодо підвищених вимог до власних сенсорних можливостей зорового і слухового аналізаторів, а також швидкості обробки отриманої інформації. Ми проаналізували показник темпу функціонального старіння і психофізіологічні параметри, що одержані при виконанні завдань обстежуваними особами з використанням ноутбука, сенсорної панелі і коректурних таблиць Ландольта (табл. 6.3.). Суб'єктивна оцінка свого стану здоров'я прямо корелює з темпом старіння у вибірці людей похилого віку ($r = 0,259$; $p < 0,05$), але у вибірці людей старечого віку кореляційний зв'язок не достовірний.

Табл. 6.3.

Кореляційні зв'язки темпу функціонального старіння і психофізіологічних показників в різних когортах обстежених осіб пенсійного віку.

Психофізіологічні показники	ТС осіб віком 60 – 89 років	ТС осіб у віці 60 – 74 роки	ТС осіб у віці 75 – 89 років
ЗП швидкість	-0,322**	-0,170	-0,588***
СП	-0,399***	-0,224	-0,423***
СП1н	-0,340***	-0,337**	-0,297*
СП1нпомилки	0,213*	0,392**	-0,270*
СП2н	-0,318**	-0,281*	-0,340**
TTN1	-0,222*	-0,286*	-0,201
TTN2	-0,221*	-0,367**	-0,154
TTSum	-0,224*	-0,319*	-0,174

Примітка:

1. * – $p < 0,05$;
2. ** – $p < 0,01$;
3. *** – $p < 0,001$

Нам не вдалося виділити достовірні кореляційні зв'язки темпу старіння в загальній вибірці після 60 років з такими психофізіологічними показниками,

як оптимістичним настроєм в житті, мотиваційно-поведінковим факторам (задоволеність життя), латентним періодом зорово-моторної реакції і його спектральними показниками варіабельності, оперативною пам'яттю, показником розумової працездатності. Кореляційний аналіз виявив превалювання зв'язків з темпом функціонального старіння показників тепінг-тесту і продуктивності аналізаторів: зорової і слухової пам'яті, зосередження уваги. Для вікової групи 75 -89 років зв'язки темпу старіння і показників тепінг-тесту не достовірні. Натомість в групі 60 – 74 років кореляційні зв'язки показників тепінг-тесту і темпу функціонального старіння достовірні.

Процес освоєння нових комп'ютерних технологій людиною похилого та старечого віку значною мірою залежить від проблем навчання та перенавчання [90, 107, 111, 129, 130]. Так, в нашому дослідженні виявлено, що для групи осіб у віці після 75 років достовірний внесок факторів зорової і слухової пам'яті у взаємозв'язок з темпом старіння, що не спостерігається у віковій групі 60 - 74 роки (таблиця 6.3.). Темп старіння відображається і на показниках успішності роботи з сенсорною панеллю, про що свідчать достовірні кореляційні зв'язки в обох вікових групах. Причому, в групі старечого віку виявлена залежність між темпом функціонального старіння і кількістю помилок при роботі з сенсорним пристроєм. Цей феномен, ймовірно, пов'язаний з тим, що респондент менше зосереджує увагу при виконанні завдання, що позитивно відбивається на успішності (табл. 6.3.).

Фізіологічні можливості, що визначають 47,54 % фактичної працездатності людей у віці 60 - 89 років, як наведено у розділі 5, достовірно обумовлені прискореним старінням. Дослідження показали високу інформативність використання показника залишкової працездатності у осіб старше 60 років.

Резюме

Дослідження показало достовірний кореляційний зв'язок функціонального і календарного віку в загальній вибірці осіб старше 60 років ($r = 0,289$; $p < 0,01$), але в групі після 75 років спостерігається недостовірність сили зв'язку

($p > 0,05$). Показники професійного анамнезу мали недостовірний вплив на темп функціонального старіння ніж на рівень залишкової працездатності. Натомість, отримані достовірні зв'язки темпу старіння і виконанням професійних обов'язків людиною після 60 років на момент дослідження а також з роком виходу на пенсію. Визначено вплив темпу функціонального старіння на показники когнітивних функцій, м'язової сили, відсотку жирових відкладень, функціональних показників дихання, рівень залишкової працездатності. Водночас, в групі після 75 років спостерігаються достовірні зв'язки темпу старіння з показниками: відсотку жирових відкладень, максимальної вентиляції легенів, статичного балансування та відсотка залишкової працездатності. Спостерігається виражене прискорення темпу функціонального старіння в осіб старечого віку ніж в осіб похилого віку не залежно від переважання розумової або фізичної професійної діяльності. Темп старіння відображається на результатах психофізіологічного дослідження успішності зорової і слухової пам'яті, роботі з сенсорною панеллю та показниках тепінг-тесту. Також в групі старечого віку відмічається збільшення достовірності і сили зв'язків темпу старіння з показниками зорової і слухової пам'яті. Фізіологічні можливості, що визначають 33,26 % залишкової працездатності осіб старчого віку переважно розумової професійної діяльності і 27,89% переважно фізичної діяльності, а також 68,68% залишкової працездатності для осіб похилого віку розумової діяльності та 60% з фізичною працею – достовірно обумовлено прискореним темпом функціонального старіння.

Отримані результати опубліковано:

1. Поляков, А.А. Функциональный возраст и работоспособность человека в зависимости от вида труда и образа жизни / А.А. Поляков, Е.С. Томаревская // Журнал Казахстанско-Российского медицинского университета: Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины. - 2013. - № 3 – 4. – С. 21 – 22.

2. Томаревская, Е.С. Темп функционального старения и фактическая работоспособность у людей пенсионного возраста / Е.С. Томаревская // Журнал Казахстанско-Российского медицинского университета: Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины. - 2013. - № 3 – 4. – С. 26 – 30.
3. Томаревская, Е. С. Фактическая работоспособность и темп старения у людей разного возраста / Е. С. Томаревская // Наукова конференція молодих вчених з міжнародною участю «Актуальні питання геронтології та геріатрії» присвяченій пам'яті академіка В.В. Фролькіса» (Київ 25 січня 2013 р.) - Київ, 2013 - с. 62».
4. Томаревская, Е.С. Остаточная работоспособность пожилого человека: проблемы и перспективы / Е.С. Томаревская // Научно-практическая конференция и школа с международным участием, посвященные памяти академика В. В. Фролькиса: "Актуальные проблемы геронтологии и гериатрии: от теории к практике" (Киев, 16 – 17 мая 2013 г.) / Проблемы старения и долголетия. – 2013. – Т. 22, Приложение. – С. 80.
5. Поляков, А.А. Работоспособность, функциональный возраст и образ жизни / А.А. Поляков, Е.С. Томаревская // I Международный форум «Активное долголетие» (Алматы, Казахстан, 3 – 4 июня 2013) / Сборник материалов I Международного форума «Активное долголетие»: КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова - 2013. – С. 33.
6. Томаревская, Е.С. Темп старения по функциональному возрасту людей пенсионного возраста / Е.С. Томаревская // I Международный форум «Активное долголетие» (Алматы, Казахстан, 3 – 4 июня 2013) / Сборник материалов I Международного форума «Активное долголетие»: КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова - 2013. – С. 30.

ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

Загальна працездатність людини є показником стану її здоров'я, зокрема це стосується осіб похилого віку. Автоматизація виробництва призвела до зниження вимог до фізичних можливостей людини і збільшення навантаження на когнітивні функції, особливо на процеси навчання та перенавчання робітника. Все це трансформувало термін загальна працездатність людини в ракурсі робітників масових професій. Використання ергономічного устаткування дало змогу використовувати працю осіб пенсійного віку на виробництві і у побуті. Це сприяло тому, що поняття загальної працездатності стало визначати ефективність та продуктивність діяльності людини в сучасних умовах організації праці. Таким чином, на виробництві використовують не максимум фізичних та розумових можливостей організму людини. Сучасними дослідженнями визначені вікові аспекти змін окремих функцій людини, на відміну від взаємодії тих самих функцій і відповідно органів і систем. Метою нашого дослідження було розробити універсальну оцінку залишкової працездатності, яка характеризує успішність до ефективної, продуктивної можливості виконувати завдання (професійні, виробничі, побутові) з урахуванням вікових змін.

При використанні сучасної електронної комп'ютерної техніки при тестуванні варіабельності часу реакції було отримано збільшення середніх показників часу реакції в осіб старше 60 років без когнітивних порушень 634 мс, з когнітивним зниженням 754 мс на відміну від здорових молодих осіб 378 мс. В залежності від устаткування отримані дещо інші результати варіабельності часу реакції у чоловіків і жінок в різних вікових групах. Наприклад, при тестуванні на сучасному комп'ютерному обладнанні відбувається збільшення середніх показників реакції та їх варіабельності. Цей феномен пов'язаний з тим, що програмне забезпечення фіксує час реакції не при натискуванні, а при відриві пальця від кнопки. Це ще раз висвітлює відмінності взаємодії людини і сучасного технічного обладнання.

Кореляційний аналіз виявив найбільш вагомі фактори, що впливають на успішність когнітивної активності протягом розвитку індивіду і обумовлюють залишкову працездатність людини у віці старше 60 років: рівень освіти ($r = 0,313$; $p < 0,001$) та загальна тривалість навчання ($r = 0,390$; $p < 0,001$), а також кількість класів загальноосвітньої школи ($r = 0,507$; $p < 0,001$). Якщо розглядати в комплексній оцінці успішності пристосування в життєдіяльності людини віком понад 60 років, як рівень загального доходу, то взаємозв'язок з показником «частоти безпосереднього спілкування людини» спостерігався достовірним ($r = 0,230$; $p < 0,01$) на відміну від показнику «кількості використання джерел інформації індивідом» ($r = 0,088$; $p > 0,05$). Максимальна кількість використання інформаційних джерел асоціюється ($r = - 0,237$; $p < 0,01$) з класом праці робітника (1, 2, 3 класи за класифікацією МОП). При аналізі використання кількості джерел інформації, як окремої дефініції, визначали безпосереднє спілкування. Водночас, дослідження показало, що частота безпосереднього спілкування має більш вагомий внесок у збереженні залишкової працездатності людини ($r = 0,352$; $p < 0,001$), ніж різноманіття використання кількості різновидів джерел отримання інформації ($r = 0,219$; $p < 0,001$). Частота безпосереднього спілкування людини у віці старше 60 років не мала достовірної залежності від виду, класу напруженості, важкості та інтенсивності минулої професійної діяльності та рівня і тривалості здобутої освіти.

На сьогодні 73,7 % осіб старше 65 років потребують оптимізації життєзабезпечуючих технологій щодо житла та рекреаційного простору задля розширення об'єму повсякденної діяльності, фізичної незалежності, виконання посильної роботи і можуть пристосуватися на 100 % надійності; натомість інші 26,3 % осіб віком 65 – 79 років не зможуть адаптуватися до сучасних допоміжних геронтотехнологій, тому вони потребують посиленого нагляду і допомоги з боку технологічних та методичних інновацій.

Зниження продуктивності фізичної працездатності людей третього віку, можливо, компенсувати застосуванням (HAL) екзоскелетів, якщо це

необхідно і доцільно на виробництві або в побуті, водночас, використовуючи оптимальні режими тренування і відновлення, згідно підходів за О.О. Ухтомським, Г.В. Фольбортом і І.П. Павловим. Використовуючи опитувальник (додаток Б, стр. 199-200), ми виявили, що потрібен ретельний підбір геронтотехнологій, тому що існує вагомий відсоток незворотних змін функцій, наприклад зору, слуху, опору і руху, що достовірно відбивається на параметрах залишкової працездатності людини пенсійного віку.

Вікове зменшення обсягу оперативної пам'яті, параметрів уваги, інтерпретації зорової і слухової інформації, спектральних параметрів Фур'є варіабельності часу зорово-моторної реакції показує доцільність застосування ергометричних принципів організації праці осіб похилого і старечого віку у більш детальної покрокової деталізації методів виконання праці, як на виробництві, так і у побуті. Як показало дослідження, збільшена варіабельність часу реакції на спрощену задачу, або підвищеної складності, а також варіабельність успішності при використанні сучасних сенсорних пристроїв ускладнює врахування плинності показників при геронтотехнологічній розробці дизайну пристроїв.

Способи виконання основних виробничих і побутових завдань повинні розроблятися з урахуванням фізіологічних можливостей людини похилого та старечого віку. Дослідження показало велику варіативність фізіологічних можливостей у забезпеченні залишкової працездатності осіб віком понад 60 років. Ці розробки характеризуються сукупністю певних трудових прийомів і послідовністю їх виконання. У нашому дослідженні виконання роботи з застосуванням моделювання виробничих завдань за допомогою єдиного алгоритму показало, що 73% респондентів змогли виконати завдання.

Необхідність використання найбільш раціональних трудових прийомів, з урахуванням частого оновлення інтерфейсу програм і сайтів, до яких людині після 60 років самостійно важко адаптуватися, - показує, що більшість з них не зможуть виконати ці вимоги. На сьогоднішній день ефективною заміною методично коректного живого інструктажу осіб похилого

віку не існує. Це, насамперед, стосується когорти людей старше 60 років, так як точність і усвідомленість рухів в трудовому прийомі знижена за рахунок збільшення варіабельності і часу реакції, та зниження об'єму оперативної пам'яті. Встановлене зниження зорової і слухової ефективності в осіб старше 60 років сприяє зниженню успішності роботи з сенсорними пристроями. Водночас, як тактильна продуктивність збережена у 100% респондентів, а також виконання одного з елементів MMSE - копіювання рухів успішно впоралися 98%. Дану особливість можливо використовувати в корекції навчання і перенавчання методом відеоспостереження за рухами респондента, як одна із вправ вдосконалення і професійно-трудової реабілітації в елементах фізичного та когнітивного фітнесу.

У роботі з сучасними пристроями, як на підприємствах, так і в побуті сучасна людина в похилому і старечому віці стикається з труднощами щодо підвищених вимог до власних сенсорних можливостей зорового і слухового аналізаторів, а також швидкості обробки отриманої інформації. Ми проаналізували показник темпу функціонального старіння і психофізіологічні параметри, що одержані при виконанні завдань обстежуваними особами з використанням ноутбука, сенсорної панелі і коректурних таблиць Ландольта. Кореляційний аналіз виявив превалювання зв'язків з темпом функціонального старіння показників продуктивності зорового, слухового аналізаторів, зосередження уваги, тепінг-тесту. Так, в нашому дослідженні виявлено, що для групи осіб у віці після 75 років достовірний внесок параметрів зорової і слухової пам'яті у взаємозв'язок з темпом старіння, що не спостерігається у віковій групі 60 - 74 роки. Водночас, для групи похилого віку характерно більший вплив на темп функціонального старіння фактору зосередження уваги. Темп старіння відображається і на показниках успішності роботи з сенсорною панеллю, про що свідчать достовірні кореляційні зв'язки в обох вікових групах. Причому, в групі старечого віку виявлена залежність між темпом функціонального старіння і кількістю помилок при роботі з сенсорним пристроєм. Цей

феномен, ймовірно, пов'язаний з тим, що респондент менше зосереджує увагу при виконанні завдання, що позитивно відбивається на успішності. Слід зазначити, що при роботі з сенсорним пристроєм із завданням в групі старечого віку впоралися – 27 % обстежених людей, а в групі похилого віку змогли виконати завдання – 90 %.

Діяльність людини в похилому віці, якщо вона певним чином збережена, в сучасному суспільстві не підтримується економічними, соціальними та політичними інститутами (для чоловіків похилого віку 17,6%, для жінок похилого віку 48,9%, для чоловіків старечого віку 64,7%, для жінок старечого віку 32,5%). Цей факт обумовлено труднощами організації створення робочих місць.

Визначення елементарного розширеного обсягу повсякденної активності респондентів вищезазначеної вікової групи, які адекватні фізіологічним можливостям, що не завдають шкоди організму та ще й мають тренувальний і помірний стимулюючий ефект, продиктовано сучасними потребами суспільства. Статус «четвертого віку», хоча поважний вік – це лише один з рівноцінних етапів життєвого шляху, являє собою характеристику соціальної групи, що впливає на кожного, хто її складає. Зміна статусу в цей життєвий етап особливо болісна для людини. Девальвація статусу відображається і на самооцінці, тому для людини стає особливо важлива оцінка експертів. Одним з активних конструкторів міфології пізнього віку становлять медичні науки, що формують образ людини похилого віку як хворого, що потребує постійної уваги професіоналів – «експертів» старості. Об'єктом уваги критичного напрямку соціальних наук все більше становиться медична модель старіння, що фокусується у більший мірі на хворобі пацієнта і лікарському втручанні, ніж на профілактиці, просвітницькій діяльності, соціальному конструюванні змін [47]. Результати нашого дослідження стосуються вікової фізіології людини пенсійного віку, та взаємодії людини з різними сферами життя, які охоплюють професійні, побутові, рекреаційні, валеологічні та медико-

соціальні аспекти стану здоров'я, що стосуються загальних фізіологічних закономірностей людини.

Згідно думки Агаджаняна Н.А. і Шабатури Н.Н. (1989): на сучасному рівні розвитку науки одним з найбільш важливих факторів управління адаптаційним процесом є прогнозування функціонального стану організму людини. Фундаментом для наукового підходу до використання усіх арсеналів фізіолога повинні бути закономірності соціального і біологічного розвитку людини. Одним із напрямків суспільного прогресу є міцне пов'язування практики медико-біологічних досліджень з людськими цінностями, щоб взаємодія між соціальними і еколого-фізіологічними факторами життєдіяльності сприяло оптимальній адаптації [2].

Визначення індексу функціональної активності, що забезпечує залишкову працездатність показало, актуальність використання роботи осіб пенсійного віку, навіть, при зниженому рівні залишкової працездатності. Дослідження показало, що 41,9 % людей, що не працюють (або працюють на неоплачуваних посадах), мають рівень залишкової працездатності, що відповідає рівню осіб, які продовжують працювати на оплачуваних посадах.

Фізіологічна характеристика залишкової працездатності показала достовірну взаємозалежність показників розумової діяльності та показників фізичної активності осіб віком старше 60 років. За допомогою кореляційного, регресійного та кластерного аналізу отримано типологічні особливості залишкової працездатності від параметрів здобутої освіти та минулої професійної діяльності. Вікові зміни притаманних фізіологічних показників когнітивних, психофізіологічних та сенсорних функцій показали прискорення темпу старіння у старечому віці в порівнянні з групою людей похилого віку. Розроблено методику кількісного визначення відсотку залишкової працездатності осіб віком понад 60 років, яка відповідає сучасним характеристикам працездатності згідно «Гігієнічної класифікації праці...» [62] та класифікації МОП [161], як ефективної діяльності, що забезпечується комплексно параметрами сенсорної, вищої нервової, опорно-

рухової, дихальної систем, когнітивних і психофізіологічних функцій. Визначені параметри можливо скорегувати, тренувати та застосовувати інші реабілітаційні заходи, але вони не настільки швидкоплинні та мінливі, як показники роботи серцево-судинної системи. Визначений обсяг залишкової працездатності відображає забезпечення ефективності діяльності. Запропонований спосіб дозволив визначити загальні та складові факторів впливу минулої професійної діяльності, соціальної успішності, фізичної активності, параметрів здоров'я та фактичного харчування. Розроблено критерії оціночної шкали залишкової працездатності осіб віком понад 60 років та відповідні еквівалентні рекомендації.

Отже, результати проведеного дослідження дозволяють покращити розуміння взаємозв'язків постійно еволюціонуючи сучасних вимог в організації праці та побутової діяльності і відповідності фізіологічних можливостей забезпечення залишкової працездатності осіб віком понад 60 років. Показаний факторний вплив визначених чинників більш чутливий на кількісно визначеному відсотку фактичної працездатності осіб віком старше 60 років ніж на їх параметрах темпу функціонального старіння. Важливим результатом було виявлено кращі показники залишкової працездатності в осіб, які мають індекс маси тіла більший за рекомендовані норми у чоловіків і жінок.

Визначені вікові особливості сенсомоторних і аналізаторських когнітивних та фізичних особливостей діяльності людини віком понад 60 років надало змогу кількісно визначити поняття, як нову наукову категорію - залишкова працездатність людини.

Висновки

1. Вивчення фізіологічних можливостей забезпечення працездатності людини віком понад 60 років дозволило поглибити розуміння процесу старіння та визначити методи оптимізації працездатності. Відсутність кількісної фізіологічної характеристики залишкової працездатності актуалізувало завдання даного дослідження з метою розробки шляхів підвищення ефективності повсякденної активності і трудової діяльності людини.
2. Доповнені вікові фізіологічні характеристики показників фізичної і розумової активності, що забезпечують ефективність повсякденної діяльності осіб третього віку.
3. Виявлено достовірний зв'язок між психофізіологічними показниками, когнітивними функціями, показниками фізичної активності і функціональними параметрами зовнішнього дихання, що забезпечують залишкову працездатність людини віком понад 60 років.
4. М'язова витривалість у чоловіків похилого віку складала 79 % а старечого віку – 62 %, у жінок похилого віку 83 %, і старечого віку 57 %. Аналіз результатів дослідження групи у віці 60 – 89 років показав зменшення щільності достовірного зв'язку м'язової витривалості у порівнянні з достовірними зв'язками м'язової сили із параметрами зовнішнього дихання. Параметри м'язової сили мають достовірну кореляцію з відсотком жирових відкладень в організмі людини віком понад 60 років.
5. Серед обстежених респондентів, що мають нормальний та сповільнений темп старіння продовжують трудову діяльність 29,1 %, ще 29 % непрацездатні, а 41,9 %, не працевлаштовані, хоча мають індекс функціональної активності, що відповідає рівню працюючих робітників.
6. Розроблено і апробовано спосіб оцінки залишкової працездатності людини віком понад 60 років, яка дозволяє визначити відсоток

працездатності у співставленні з молодими здоровими працівниками (чоловіками та жінками).

7. У обстежених віком після 60 років з індексом маси тіла більше ніж 25 кг/м^2 виявлено достовірно кращі показники фізичної та розумової діяльності і як результат більший відсоток залишкової працездатності. Кореляційний зв'язок відсотка жирових відкладень і показників когнітивних функцій має гендерні особливості: для чоловіків похилого віку і старечого віку характерна пряма достовірна кореляція, а для жінок 75 - 89 років - протилежна достовірна залежність.
8. Залишкова працездатність обумовлена наступними факторами: професійно-трудовими 17,04 %, сімейно-побутовими 15,31 %, показниками здоров'я та вік-залежними чинниками 12,74 %, фізичною активністю 12,73 %, харчуванням 10,53 %.
9. Фізіологічні можливості людини у віці 60 – 89 років, забезпечують її залишкову працездатність, яка в середньому становить 47,54 % відносно молодих осіб, що достовірно обумовлено темпом старінням.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Автоматизована система оцінки психофізіологічного забезпечення трудової діяльності працюючих осіб старшого віку (методичні рекомендації) / О.А. Поляков, Н.О. Прокопенко, А.В. Писарук; Ін-т геронтології АМН України. – К.: Інженерно-Виробничий Центр АЛКОН НАН України, 2007. – 16 с.
2. Агаджанян, Н. А. Біоритми, спорт, здоров'я / Н. А. Агаджанян, Н. Н. Шабатура. - М.: Фізкультура і спорт. - 1989. - 209 с.
3. Анализ variability ритма сердца в клинической практике (возрастные аспекты) / О.В. Коркушко, А.В. Писарук, В.Б. Шатило и др. - К. : Алкон, 2002. – 191 с.
4. Анисимов, В.Н. Молекулярные физиологические механизмы старения / В.Н. Анисимов. – СПб. : Наука, 2003. – 468 с.
5. Аралова, Н.И. Автоматизированная информационная система оценки функциональной системы дыхания / Н.И. Аралова, А.А. Аралова // Фізіологічний журнал. — 2008. — Т. 54, № 4. — С. 57.
6. Атанасова, Н.В. Ранняя постинфарктная стенокардия: клінічна характеристика, функціональні особливості, відновлення працездатності : Автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 / Н.В. Атанасова; Київ. Укр. НДІ кардіології ім. М.Д. Стражеска. — К., 1999. — 16 с.
7. Атаханова, Л.Э. Системные индикаторы здоровья и качества жизни женщин в период менопаузы / Л.Э. Атаханова // Клиническая геронтология. – 2007. – № 12. – С. 70 – 73.
8. Ахаладзе, Н. Г. Биологический возраст человека: оценка темпа старения, состояния здоровья и жизнеспособности / Н. Г. Ахаладзе, Л. М. Ена. — К., Ирпень : ВТФ «Перун», 2009. — 224 с.

9. Ахаладзе, Н.Г. Биологический возраст как проблема теоретической и практической медицины / Н.Г. Ахаладзе // «Medix. Anti-Aging». – 2011. - №1 (19). - С.18-20.
10. Бачинская, Н.Ю. Синдром мягкого когнитивного снижения у лиц старшего возраста / Н.Ю. Бачинская // Журн. АМН України. – 2004. – т. 10, № 3. – С. 532 – 539.
11. Башкирёва, А.С. Демографические и профессиональные риски депопуляции работающего населения в России / А.С. Башкирёва // Успехи геронтол. – 2010. – Т. 23, № 1. – С. 30 – 39.
12. Безруков, В. В. Анализ современных приоритетов развития геронтологии в мире (по материалам 18 конгресса Международной ассоциации геронтологов) / В. В. Безруков, Г. М. Бутенко, С. Г. Бурчинский // Пробл. старения и долголетия.—2005.—14. – №. 4. – С. 376 - 382.
13. Белова, А.Н. Шкалы, тесты и опросники в медицинской реабилитации / А.Н. Белова, О.Н. Щепетова. - М.: Антидор, 2002. – 440 с.
14. Белозерова, Л.М. Ранжирование методов определения биологического возраста по признаку точности / Л.М. Белозерова // Клиническая геронтология. – 2007. - № 9. – С. 83 – 84.
15. Бехтерева, Н.П. Нейрофизиологические аспекты психической деятельности человека / Н. П. Бехтерева. – Л.: Медицина, 1971. – 119 с.
16. Бобко, Н.А. Возрастно-стажевые изменения кровообращения у диспетчеров электрических сетей в динамике чередования смен разной утомительности / Н.А. Бобко // Український журнал з проблем медицини праці. – 2008. – 4 (16). – С. 42 – 48.
17. Булич, Э.Г. Энергетика и здоровье: факты и представления / Э.Г. Булич, И.В. Муравов // Таврический медико-биологический вестник. — 2012. — Т. 15, № 2, ч. 3 (58). — С. 292-299.

18. Вайсерман, А. М. Влияние средовых факторов в раннем онтогенезе на старение и продолжительность жизни / А. М. Вайсерман // Онтогенез. – 2004. – Т. 35. – №. 5. – С. 325-332.
19. Вайсерман, А. М. Эпигенетическая эпидемиология возрастзависимых заболеваний / А. М. Вайсерман, В. П. Войтенко, Л. В. Мехова // Онтогенез. – 2011. – Т. 42. – №. 1. – С. 1-21.
20. Верещака, В.В. Особливості структурних змін гемомікроциркуляторного русла кон'юнктиви у людей різного віку / В.В. Верещака // Фізіологічний журнал. – 2007. – Т. 53, № 6. – С. 60 – 66.
21. Верещака, В.В. Стан кровоносних судин шкіри людей різного віку / В.В. Верещака // Фізіологічний журнал. – 2007. — Т. 53, № 5. — С. 75 – 80.
22. Визначення функціонального віку та темпів старіння людини: методичні рекомендації / А.Л. Решетюк. О.А. Поляков, Г.В. Коробейніков та інші. – Київ, 1996. – 9 с.
23. Возрастные особенности влияния иммобилизационного стресса на состояние системы монооксида азота у крыс / О. К. Кульчицкий, Р. И. Потапенко, С. Н. Новикова и др. // Пробл. старения и долголетия. – 2009. - 18, № 1. — С. 51–59.
24. Возрастные особенности некоторых проявлений метаболического синдрома, обусловленных однократным облучением в различных дозах / Е. Н. Горбань, Н.В. Топольникова, Е.В. Подьяченко, Н.А. Утко //Таврический медико-биологический вестник. – 2012. – Т. 15, № 3, ч. 1. (59). – С. 73 – 76.
25. Возрастные особенности регуляции водно-электролитного обмена (экспериментальное исследование) / Купраш, Л. П., Безверхая, И. С., Шарабура, Л. Б., и др. //Буковинський медичний вісник. – 2012. – С. 148 - 152.
26. Войтенко, В. П. Методика определения биологического возраста человека / В. П. Войтенко, А. В. Токарь, А. М. Полюхов // Геронтология и гериатрия. – К. : 1984. – С. 133 - 137.

27. Геронтология in silico: становление новой дисциплины : Математические модели, анализ данных и вычислительные эксперименты : сборник науч.тр. / Г.И. Марчук, В.Н. Анисимов, А.А. Романюхи, А.И. Яшин. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. – 535 с.
28. Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу. /Затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я від 31 грудня 1997 р. № 382. // Охорона праці. – 1998. - № 6. – С. 29 – 44.
29. Гланц, С. Медико-биологическая статистика / С. Гланц – Москва: Практика, 1999. – 459с.
30. Головач, І.В. Сучасні тенденції розвитку машин і обладнання сільськогосподарського призначення / І.В. Головач, О.М. Черниш // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. - Кіровоград: ПП Ексклюзив-Систем, 2011. – випуск 41, частина 2. – С. 33 – 36.
31. Григоров, Ю. Г. Социально-гигиенические факторы образа жизни и их влияние на состояние питания людей старших возрастов / Ю. Г. Григоров, Т. М. Семесько, Л. Л. Синеок //Буковинський медичний вісник. – 2009. – Т. 13. – №. 4.
32. Дынник, О.Б. Биофизические методы оценки состояния микроциркуляторного русла кожи / О.Б. Дынник, С.Е. Мостовой, В.А. Березовский // Фізіологічний журнал.— 2008. — Т. 54, N 2. — С. 100 – 108.
33. Жулина, Н.И. Когнитивные нарушения у больных гипертонической болезнью старческого возраста / Н.И. Жулина, В.В. Куликова / XII Международная Научно-практическая Конференция. «Пожилой больной. Качество жизни.» // Клиническая геронтология. – 2007. – № 12. – С. 44.

34. Золиной, З.М Руководство по физиологии труда / Под редакцией З.М. Золиной, Н.Ф. Измерова. - М.: Медицина. – 1983. – 528 с.
35. Кальниш, В.В. Психофизиологические аспекты изучения надежности операторской деятельности / В.В. Кальниш // Український журнал з проблем медицини праці. – 2008. – № 3 (15). – С. 81 – 88.
36. Кальниш, В.В. Психофізіологічні особливості якості виконання завдань при збільшенні їх складності / В.В. Кальниш, А.В. Швець // Фізіологічний журнал. – 2007. — 53, № 5. — С. 99 –108.
37. Кальниш, В.В. Удосконалення методології визначення психофізіологічних характеристик операторів / В.В. Кальниш, А.В. Швець // Український журнал з проблем медицини праці. – 2008. – 4 (16). – С. 49 – 54.
38. Кальниш, В.В. Шляхи конструювання інформаційної тестуючої процедури для оцінки функціонального стану людини / В.В. Кальниш // Індивідуальні психофізіологічні особливості людини та професійна діяльність. Матеріали конференції, 2001. – Київ-Черкаси. – С. 53.
39. Кишкун, А. А. Биологический возраст и старение: возможности определения и пути коррекции: Руководство для врачей / А. А. Кишкун. – М. : ГЭОТАР -Медиа, 2008. – 976 с.
40. Коваль, М.М. Можливості добового моніторингу артеріального тиску, його значення у діагностиці гіпертонічної хвороби та вирішенні експертних питань у військовослужбовців 2003 год : Автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 / М.М. Коваль; Крим. держ. мед. ун-т ім. С.І. Георгієвського. — Сімф., 2003. — 20 с.
41. Колодченко, В.П. Біологічний вік хворих на остеоартроз і остеопороз / В.П. Колодченко // Вісник ортопедії, травматології та протезування 2010. – Том 64. – № 1. – С. 71 – 75.
42. Коркушко, О. В. Возрастные изменения дыхательной системы при старении и их роль в развитии бронхолегочной патологии / О. В.

- Коркушко, Д. Ф.Чеботарев, Н. Д. Чеботарев // Укр. пульмонол. журн. — 2005. — 3, № 49 (додаток). — С. 38–43.
43. Коркушко, О. В. Максимальная гемодинамическая производительность у практически здоровых лиц в различные возрастные периоды / О. В. Коркушко, Ю. Т. Ярошенко //Укр. кардиол. ж. – 2002. – №. 2. – С. 83-89.
44. Коркушко, О. В. Максимальное потребление кислорода у мужчин в зависимости от возраста и уровня двигательной активности / О. В. Коркушко, Ю. Т. Ярошенко //Физиология человека. – 1996. – Т. 22. – №. 4. – С. 100-103.
45. Коркушко, О. В. Эффективность физических тренировок для людей пожилого возраста / О. В. Коркушко, Ю. Т. Ярошенко, В. Б. Шатило // Пробл. старения и долголетия : Научно-практический журнал. - 2012. - Т. 21, N 4. - С. 492-514 .
46. Краснова, О.В. Психология старости и старения / О.В. Краснова, А.Г. Лидерс – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 416 с.
47. Крутько, В.Н. Профилактика старения как системная технология / В.Н. Крутько // Вестник Российской Академии Наук. – 2006. – том 76, № 9. – С.790 – 797.
48. Крушельницька, Я. В. Фізіологія і психологія праці / Я.В. Крушельницька — К. : КНЕУ, 2003. — 367 с.
49. Кузнецова, С. М. Дисциркуляторная энцефалопатия в вопросах и ответах: практикум для специалистов / С. М. Кузнецова //Здоров'я України. – 2010. – Т. 11. – №. 12. – С. 66.
50. Кузнецова, С. М. Особенности церебральной гемодинамики у больных атеротромботическим и кардиоэмболическим ишемическим инсультом в восстановительный период / С. М. Кузнецова, М.С. Егорова, В.В. Кузнецов. //Международный неврологический журнал. – 2011. – №. 2. – С. 18-23.
51. Кулиниченко, В.Л. Современная медицина: Трансформация парадигм теории и практики / В.Л. Кулиниченко. – Киев, 2001. – 238 с.

52. Кундиев, Ю.И. Структурный анализ формирования здоровья населения Украины в экологически неблагоприятных условиях / Ю.И. Кундиев, А.М. Нагорная, В.В. Кальниш // Журн. АМН Украины. – 2003. - Т. 9, №1. – С. 93 – 104.
53. Майдигов, Ю.Л. Нервова система і психічна діяльність людини / Ю.Л. Майдигов, С.І. Корсун. – К. : Магістр ХХІ сторіччя, 2007. – 279 с.
54. Макаренко, М.В. Онтогенез психофізіологічних функцій людини / М.В. Макаренко, В.С Лизогуб. – Ч. : Вертикаль, 2011. – 256 с.
55. Макаренко, М.В. Основи професійного відбору військових спеціалістів та методики вивчення індивідуальних психофізіологічних відмінностей між людьми / М.В. Макаренко. – Київ: 2006. – 395 с.
56. Макаренко, М.В. Швидкість центральної обробки інформації у людей з різними властивостями основних нервових процесів / М.В. Макаренко, В.С. Лизогуб // Фізіологічний журнал. — 2007. — Т. 53, № 4. — С. 87 – 91.
57. Макаренко, Н.В. Психофизиологические функции человека и операторский труд / Н.В. Макаренко. - К.: Наукова Думка, 1991. – 216с.
58. Маньковский, Н. Б. Качество жизни больных болезнью Паркинсона / Н. Б. Маньковский, Н. В. Карабань //Журн. психиатрии и мед. психологии. – 2004. – Т. 11. – №. 2. – С. 9-13.
59. Маньковский, Н.Б. Когнитивная деятельность при старении / Н.Б. Маньковский, Н.Ю. Бачинская // Проблемы старения и долголетия. – 2008. – (17) № 4. — С. 444 – 450.
60. Маркина, Л.Д. Определение биологического возраста человека методом В.П. Войтенко. Учебное пособие. / Л.Д. Маркина. - Владивосток, 2001. – 29 с.
61. Михальський, С. А. Черепно-мозкова травма як модель прискореного старіння / С. А. Михальський, В. В. Білошицький, Т. Ю. Квітницька-Рижова //Научное медицинское общество геронтологов и гериатров Украины. – 2012. – Т. 4. – С. 286 - 297.

62. Міністерство охорони здоров'я України Наказ № 528, від 27.12.2001 м. Київ /Про затвердження Гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу (діє). Гігієнічні нормативи, ГН 3.3.5-3.3.8; 6.6.1-083-2001 р. Київ . : Видання офіційне, - 2001. – 37 с. - <http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0528282-01>
63. Міністерство охорони здоров'я України Наказ № 272, від 18.11.1999 м. Київ / Про затвердження Норм фізіологічних потреб населення України в основних харчових речовинах та енергії (чинний) / Офіційний вісник України. — 1999. - № 49. – с. 340 .
64. Навакатилян, А.О. Физиология и гигиена умственного труда / А.О. Навакатилян, В.В. Крыжановская, В.В. Кальниш – К.: Здоров'я, 1987. – 152 с.
65. Наказ 05.06.2012 № 420 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2012 р. за № 1387/21699 «Про затвердження Порядку та Критеріїв встановлення медико-соціальними експертними комісіями ступеня стійкої втрати професійної працездатності у відсотках працівникам, яким заподіяно ушкодження здоров'я, пов'язане з виконанням трудових обов'язків».
66. Новожилова, С.С. Научная организация труда на производстве. Навчально-методичний посібник. /Под ред. С.С. Новожилова - Москва: «Економіка» 1978. - С. 359.
67. Петри, А. Наглядная статистика в медицине / А. Петри, К. Сэбин, В.П. Леонова. – М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2009. – 166 с.
68. Пилипонич, А.А. Лобная дисфункция при сосудистой деменции / А.А. Пилипонич, В.В. Захаров, И.В. Дамулин //Клиническая геронтология. – 2001. – Т.5. - № 6. – С. 35 – 41.
69. Поворознюк, В.В. Захворювання кістково-м'язової системи в людей різного віку (вибрані лекції, огляди, статті): У 3 томах / В. В. Поворознюк. — К., 2009. — С. 664.

70. Поляков, А.А. Работоспособность лиц старшего возраста в эпоху интерактивных технологий / А.А. Поляков // Проблемы старения и долголетия. – 2008. – (17) №4. – С.478 – 492.
71. Поляков, О.А. Біологічний вік, стан здоров'я і працездатність робітників та службовців, погляд лікаря / О.А. Поляков, М.Г. Ахаладзе, Н.Б. Душечкіна // Журнал практического врача. – 2002. - №3. – С. 66-70.
72. Поляков, О.А. Фізіологічна і гігієнічна оцінка працездатності осіб старшого віку / О.А. Поляков, Л.І. Марценюк // Проблемы старения и долголетия.— 2007. — 16, № 2. — С. 136 – 143.
73. Правила проведення комісійних судово-медичних експертиз в бюро судово-медичної експертизи : затв. МОЗ України від 17 січ. 1995 р., № 6., зареєстровано: Мін'юст України від 26 черв.1995 р., № 256/792. - К., 1995. – 3 с.
74. Про затвердження Порядку встановлення медико-соціальними експертними комісіями ступеня втрати професійної працездатності у відсотках працівникам, яким заподіяно ушкодження здоров'я, пов'язане з виконанням трудових обов'язків Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 22 листопада 1995 року № 212 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 березня 1996 р. за № 136/1161 Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства охорони здоров'я України від 5 серпня 1998 року № 238 Із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ № 238 (z0652-98, z0653-98) від 05.08.98.
75. Прокопенко, Н.А. Профессиональный потенциал людей старших возрастных групп: социально-демографический аспект / Н.А. Прокопенко // Проблемы старения и долголетия. – 2011, - Т. 20, № 4. – С. 449 – 457.
76. Профессиональное старение (моделирование по данным биологического возраста) / Решетюк, А. Л., Поворознюк, В. В., Козловская и др. // Медицина труда и промышленная экология. – 2000. - № 2. – С. 23 - 28.

77. Профилактика и коррекция послеоперационных когнитивных дисфункций у больных пожилого возраста. (Методические рекомендации) / Л.В. Усенко, Р. Ш. Ейд, А.А. Криштафор. и др. – Днепропетровск. – 2008. – 60 с.
78. Розенбаум, М.Д. Социально-психологическая оценка качества жизни жителей Украины, иммигрантов из СНГ и американцев разного возраста / М.Д. Розенбаум // Проблемы старения и долголетия. – 2007. – Т. 16. - № 4 – С. 391 – 399.
79. Салвенди, Г. Человеческий фактор. том 5. Эргономические основы проектирования рабочих мест / Г. Салвенди, К. Кремер, Д. Чэффин - М.: Мир. – 1992. - с.390.
80. Сачук, Н.Н. Проблемы адаптации к выходу на пенсию / Н.Н. Сачук, Н.В. Панина, Г.М. Москалец // Геронтология и гериатрия. – 1981. - № 4. – С. 141 – 145.
81. Сейдлер, Д. Руководство по эргономике / Д. Сейдлер, П. Бономо – М., 2000. – 412 с.
82. Сергієні, О.В. Сучасний погляд на стратегію розвитку служби медико-соціальної експертизи України / О.В. Сергієні, В.В. Маруніч // Україна. Здоров'я нації. – 2009. - № 3(11). - С. 131 – 137.
83. Сеченов, И.М. Физиология нервной системы / И.М. Сеченов, И.П. Павлов, Н.Е. Введенский. - М., 1952. - вып. 2. – 865 с.
84. Синдром помірних когнітивних порушень при старінні. Методичні рекомендації / В.В. Безруков, Н.Ю. Бачинська, В.О. Холін та ін. – Київ, 2007. - 36 с.
85. Смольницкая, Е.С. Медицинские, социальные, психологические и экономические аспекты трудоспособности пожилых людей / Е. С. Смольницкая // Пробл. старения и долголетия. – 2010. – Т. 19, № 1. – С. 53 – 65.

86. Спосіб визначення темпу старіння, функціонального віку людини : пат. 21851А Україна : МКИ 5 А 61 В5/00. /Поляков О.А., Коробейніков Г.В. - № 95020586 ; заявл. 09.02.95 ; опубл. 30.04.98, Бюл. № 2. – 6 с.
87. Степанова, Е.И. Возраст как социальная проблема жизнедеятельности человека. // Педагогика безопасности и жизнедеятельности человека. Сборник научных трудов. № 3. / Е.И. Степанова. – СПб: МАНЭБ, МИНПИ. – 2002. – С. 55 – 70.
88. Столяров, Г.С. Статистика охорони здоров'я: Навч. - метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Г.С. Столяров, Ю.В. Вороненко, М.В. Голубчиков. – К.: КНЕУ, 2000. – 187 с.
89. Токарь, А. В. Переносимость физических нагрузок в старости / А. В. Токарь, Н. Г. Ахаладзе, И. В. Персидский //Геронтология и гериатрия.— К.: Ин-т геронтологии. – 1988. – С. 62-66.
90. Трахтенберг, И. Очерки физиологии и гигиены труда пожилого человека / И. Трахтенберг, А. Поляков - К.: Авиценна, 2007. - 272 с.
91. Фойгт, Н.А. Тривалість життя в похилому віці: еволюція, сучасність, перспективи / Н.А. Фойгт. – К. : Ін-т економіки НАН України, 2002. - 298 с.
92. Фролькис, В. В. Старение и экспериментальная возрастная патология / В. В. Фролькис, В. В. Безруков, О. К. Кульчицкий. — Киев: Наук. думка, 1994. — 144 с.
93. Фролькис, В.В. Старение и механизмы трудовой реабилитации / В.В. Фролькис // Геронтология и гериатрия. Трудовая реабилитация пожилых. – К. : 1988. – С. 15 – 21.
94. Фролькис, В.В. Старение и увеличение продолжительности жизни / В.В. Фролькис. – Л. : Наука, 1988. – 239 с.
95. Халафян, А.А. Statistica 6. Статистический анализ данных. 3-е издание / А.А Халафян. – М. : ООО Бином-Пресс, 2007. – 512 с.
96. Хельсинская декларация этических принципов: версия 2008 года / Аптека. online – 2009. - № 6. – С. 677.

97. Чайковська, В. В. Старіюче суспільство України: запити та рішення / В. В. Чайковська // Проблемы старения и долголетия. – 2011. – Т. 20. – №. 2. – С. 246-251.
98. Чеботарев, Д.Ф. Роль факторов производственной среды в профилактике раннего профессионального старения / Д.Ф. Чеботарев, Е.И. Стеженская, В.В. Крыжановская // Вестник Академии Медицинских Наук СССР. – 1981. - №3. – С. 37 – 44.
99. Чеботарев, Д.Ф. Слово о старости: монография. / Д.Ф. Чеботарев. – М.: Знание, 1992. – 63 с.
100. Чеканова, Э. Профессиональная экспертиза старости: истоки и новые смыслы / Э. Чеканова // Клиническая геронтология. – 2007. – № 12. – С. 67 – 69.
101. Чухловин, Б.А. Диагностика и коррекция когнитивных нарушений при болезни Паркинсона и синдромах паркинсонизма. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук / Б.А. Чухловин ; Санкт-Петербург. – 2007. – 21 с.
102. Шляхи підвищення якості і доступності надання первинної медичної допомоги людям літнього і старечого віку / В. В. Безруков, В. В. Чайковська, Н. В. Вержиковська, Н. А. Хаджинова // Журн. АМН України. – 2007. - Т. 13, № 2. — С. 291–305.
103. Ярошенко, Ю. Т. Механізми зниження максимальної фізичної працездатності при старінні людини та шляхи її підвищення : автореф. дис. д-ра мед. наук : 14.03. 03 / Ю.Т. Ярошенко ; Київ. ін-т геронтології АМН України. – К., 2005. - 37 с.
104. Яцемирская, Р.С. Социальная геронтология / Р.С. Яцемирская. - М. : Издательство МГСУ «Союз», 1998. - 275 с.
105. ‘The Multiple – Sit-to-Stand’ Field Test for Older Adults: What Does it Measure? / Y. Nets, M. Ayalon, A. Dunsky, N. Alexander // Gerontology. – 2004. – Vol. 50, № 3. – P. 121 – 126.

106. A design and evaluation program for longer-life products / B. Zimmer, L. Dechesne, B. Yannou et al. // *Gerontechnology*. - 2009. - Vol. 8, № 2. - P.123.
107. A multi-sensory environment for the treatment of dementia affected subjects / P. Marti, H. H. Lund, M. Bacigalupo et al. // *Gerontechnology* – 2007. – Vol. 6, № 1. – P. 33 – 41.
108. Accuracy of body mass index in diagnosing obesity in the adult general population / A. Romero-Corral, V. K. Somers, J. Sierra-Johnson et al. // *Int. J. Obes.* – 2008. – Vol. 32, № 6. – P. 959 - 966.
109. Ace Inhibitors as a Therapy for Sarcopenia – Evidence and Possible Mechanisms / D. Sumukadas, M. D. Witham, A. D. Struthers, M. E. T. Mcmurdo // *The Journal of Nutrition, Health & Aging*. – 2008. – Vol. 12, № 7. – P. 480 – 485.
110. Age related differences in knee muscle strength in normal women / M. P. Murray, E.H. Duthie, S.R. Gambert et al. // *J. Gerontol.* – 1985. – Vol. 40. – P. 275 – 280.
111. Age, Hormones, and Cognitive Functioning Among Middle-Aged and Elderly Men: Cross-Sectional Evidence From the Massachusetts Male Aging Study / S. J. Fonda, R. Bertrand, A. O'Donnell et al. // *Journal of Gerontology: MEDICAL SCIENCES*. – 2005. – Vol. 60A, № 3. – P. 385–390.
112. Age-dependent changes in the ability to encode a novel elementary motor memory / L. Sawaki, Z. Yaseen, L. Kopylev, L.G. Cohen // *Ann. Neurol.* – 2003. – Vol. 53, № 4. – P.521–524.
113. Age-related changes in short-latency motor cortex inhibition / A.E. Smith, M.C. Ridding, R.D. Higgins et al. // *Exp. Brain. Res.* – 2009. – Vol. 198, № 4. – P.489-500.
114. Age-related differences in muscular strength and muscular endurance among female masters swimmers / M.M. Dummer, D.H. Clark, P. Vaccaro et al. // *Research Quarterly for Exercise and Sport*. – 1985. – № 56. – P. 97 – 110.

115. Aging is associated with contrasting changes in local and distant cortical connectivity in the human motor system / J.B. Rowe, H. Siebner, S.R. Filipovic et al. // *Neuroimage*. – 2006. – Vol. 32, № 2. – P. 747–760.
116. An intelligent emergency response system: Preliminary development and testing of a functional health monitoring system / T. Tam, A. Dolan, J. Boger, A. Mihailidis // *Gerontechnology* – 2006. – Vol. 5, № 4. – P. 209 – 222.
117. Arterial Pulse Wave Velocity as a Marker of Poor Cognitive Function in an Elderly Community-Dwelling Population / Y. Fujiwara, P. H. M. Chaves, R. Takahashi et al. // *Journal of Gerontology: MEDICAL SCIENCES*. – 2005. – Vol. 60A, № 5. – P. 607 – 612.
118. Barrett, A. Announcing an Increase in the State Pension Age and the Recession: Which Mattered More for Expected Retirement Ages? IZA Discussion Paper No. 6325 / A. Barrett, I. Mosca. – Germany : Institute for the Study of Labor, 2012. – 21 p.
119. Barrett, G.F. Changes in Subjective Well-being with Retirement: Assessing Savings Adequacy in Australia. SEDAP Research Paper No. 296 / G.F. Barrett, M. Kecmanovic. – Canada : McMaster University, 2012. – 36 p.
120. Bigham, M.H. Adrenergic and serotonergic receptors in aged monkey neocortex / M.H. Bigham, M.S. Lidow // *Neurobiol. Aging*. – 1995. - Vol. 16, № 1. – P.91–104.
121. Body mass index and mortality in elderly men and women from general population: The Experience of Cardiovascular Study in the Elderly (CASTEL) / A. Mazzaa, S. Zambonia, V. Tikhonoff et al. // *Gerontology*. - 2007. - Vol. 53, № 1. - P. 36–45.
122. Building capacity and resilience in the dementia care workforce: a systematic review of interventions targeting worker and organizational outcomes / K.-E. J. Elliottal, J. L. Scotta1, C. Stirling et al. // *International Psychogeriatrics*. – 2012. – Vol. 24, № 6. – P. 882 – 894.
123. Candow, D. G. Differences in Size, Strength, and Power of Upper and Lower Body Muscle Groups in Young and Older Men / D. G. Candow, P. D.

- Chilibeck // *Journal of Gerontology: BIOLOGICAL SCIENCES*. - 2005. - Vol. 60A, № 2. – P. 148 – 156.
124. Cesari, M. Target Population for Clinical Trials on Sarcopenia / M. Cesari, M. Pahor // *The Journal of Nutrition, Health & Aging*. – 2008. – Vol. 12, № 7. – P. 470 – 478.
125. Change in muscle mass and muscle strength after a hip fracture: relationship to mobility recovery / M. Visser, T.B. Harris, K.M. Fox, et al. // *J. Gerontol. A Biol. Sci. Med. Sci.* – 2000. – Vol. 55, № 8. – P. M434–M440.
126. Clark, B.C. Age-Related Changes in Motor Cortical Properties and Voluntary Activation of Skeletal Muscle / B.C. Clark, J. L. Taylor // *Curr. Aging. Sci.* - 2011. – Vol. 4, № 3. – P. 192–199.
127. Clinical Measurement of Sit-to-Stand Performance in People with Balance Disorders: Validity of Data for the Five-Times-Sit-to-Stand Test/ S. L. Whitney, D. M. Wrisley, G. F. Marchetti et al. // *Physical Therapy*. – 2005. – Vol. 85, № 10. – P. 1034 – 1045.
128. Cognitive impairment without dementia in older people: prevalence, vascular risk factors, impact on disability. The Italian Longitudinal Study on Aging / DiCarlo A., Baldereschi M., Amaducci L. et al. // *J. Am. Ger. Soc.* – 2000. – Vol. 48. – P. 775 – 782.
129. Coltheart, M. Iconic memory and visible persistence / M. Coltheart // *Perception & Psychophysics*. – 1980. – Vol. 27, № 3. – P. 183—228.
130. Computer-based cognitive training to facilitate neural plasticity / P. B. Delahunt, K. K. Ball, D. L. Roenker et al. // *Gerontechnology*. - 2009. - Vol. 8, №1. – P. 52 - 53.
131. Diabetes, obesity and mortality in 3978 Chinese older adults: a 6 years follow-up study with DXA / J.S.W. Lee, T.W. Auyeung, T. Kwok et al. // *The 1st International Congress on Controversies in Longevity, Health and Aging Barcelona, Spain, June 24-27, 2010*. – P. 29.

132. Diffusion tensor imaging of adult age differences in cerebral white matter: relation to response time / D.J. Madden, W.L. Whiting, S.A. Huettel et al. // *Neuroimage*. – 2004. – Vol. 21, № 3. – P.1174–1181.
133. Disentangling the Genetic Determinants of Human Aging: Biological Age as an Alternative to the Use of Survival Measures / D. Karasik, S. Demissie, L. A. Cupples, D. P. Kiel. // *Journal of Gerontology: MEDICAL SCIENCES*. – 2005. - Vol. 60A, № 5. – P. 574–587.
134. Does healthy aging affect the hemispheric activation balance during paced index-to-thumb opposition task? An fMRI study / M. Naccarato, C. Calautti, P.S. Jones et al. // *Neuroimage*. – 2006. – Vol. 32, № 3. – P.1250–1256.
135. Does retirement influence cognitive performance? The Whitehall II Study / B. A. Roberts, R.Fuhrer, M. Marmot, M. Richards // *J. Epidemiol. Community Health*. – 2011. – Vol. 64, № 11. – P. 958 – 963.
136. Doherty, T.J. Invited Review: aging and Sarcopenia / T.J. Doherty // *J. Appl. Physiol.* – 2003. – № 95. – P. 1717 – 1727.
137. Early Event-Related Potential Changes During Working Memory Activation Predict Rapid Decline in Mild Cognitive Impairment / P. Missonnier, G. Gold, L. Fazio-Costa et al. // *Journal of Gerontology: MEDICAL SCIENCES*. – 2005. – Vol. 60A, № 5. – P. 660–666.
138. Early Patient Screening and Intervention to Address Individual – Level Occupational Factors (“Blue Flags”) in Back Disability / S. W. Shaw, A. D. van der Windt, J. C. Main et al. // *Journal Occupation Rehabilitation*. – 2009. – № 19. – P. 64 – 80.
139. Effect of Exercise Training on Peak Aerobic Power, Left Ventricular Morphology, and Muscle Strength in Healthy Older Women / M. Haykowsky, J. McGavock, I. V. Muhll et all. // *Journal of Gerontology: BIOLOGICAL SCIENCES*. – 2005. – Vol. 60A, № 3. – P. 307–311.
140. Effects of aging on the human motor cortical plasticity studied by paired associative stimulation / D. Fathi, Y. Ueki, T. Mima et al. // *Clin. Neurophysiol.* – 2010. – Vol.121, № 1. - P. 90-93.

141. Estimating human age from T-cell DNA rearrangements / D. Zubakov, F. Liu, M.C. van Zelm et al. // *Current Biology*. – 2010. - Vol. 20, № 22. - P. R970 – R971.
142. Estimation of height and Body mass index from demi-span in elderly individuals / T. Weinbrenner, J. Vioque, X. Barber, L. Asensio // *Gerontology*. – 2006. – Vol. 52, № 5. – P. 275—281.
143. Falkenstein, M. Age, aging and labor—consequences for individuals and institutions / M.Falkenstein, J. Möller, U. M. Staudinger // *J. for Labour Market Research*. – 2011. – Vol. 44, № 4. – P. 293 – 294.
144. Farrow, A. Health and safety of the older worker / A. Farrow, F. Reynolds // *Occup Med (Lond)*. – 2012. – Vol. 62, № 1. – P. 4 – 11.
145. Functional decline in cognitive impairment - the relationship between physical and cognitive function / T.W. Auyeung, T. Kwok, J. Lee et al. // *Neuroepidemiology* – 2008. – Vol. 31, № 3. – P. 167-173.
146. Giles, J. The Labor Supply and Retirement Behavior of China's Older Workers and Elderly in Comparative Perspective. Discussion Paper No. 6088. – Germany. : IZA, 2011. – 40 p.
147. Glutamatergic neurotransmission in aging: a critical perspective / G. Segovia, A. Porras, A. Del Arco, F. Mora // *Mech. Ageing Dev.* – 2001. – Vol. 122, № 1. – P. 1–29.
148. Haas, R. Indian Summer: Serenity or Senility? Ageing and Old Age in Literature / R. Haas // *Gerontol. Geriatrie*. – 1999. – Vol. 32, № 6. – P. 382 – 383.
149. Hadley, E. C. Testing Interventions to Preserve Walking Ability: Progress Against Disability, One Step at a Time / E. C. Hadley // *Journal of Gerontology: MEDICAL SCIENCES*. – 2005. – Vol. 62A, № 8. – P. 834 – 836.
150. Halberg, F. Time-qualified reference intervals - chronodesms / F. Halberg, J.K. Lee, W.L. Nelson // *Experientia (Basel)*. - 1998. - Vol. 34. - P. 713-716.

151. Hannemann, B.T. Creativity with Dementia Patients. Can Creativity and Art Stimulate Dementia Patients Positively? / B.T. Hannemann // *Gerontology*. – 2006. – Vol. 52, № 1. – P. 59 – 65.
152. Harma, M. Adding more years to the work careers of an aging workforce – what works? / M. Harma // *Scand. J. Work Environ. Health*. – 2011. – Vol. 37, № 6. – P. 451 – 453.
153. Healthy percentage body fat ranges: an approach for developing guidelines based on body mass index / D. Gallagher, S. B. Heymsfield, M. Heo, et al. // *Am J Clin Nutr*. – 2000. - №72. – P. 694–701.
154. Heyn, P.C. Physical Activity and Cognitive Function in Humans / P. C. Heyn // *Journal of Nutrition, Health & Aging*. – 2008. – Vol. 12, № 7. – P.419 - 420.
155. Hollman, W. The Aerobic Capacity of Man-Aspects of Health and Sport / W. Hollman // *Document CIBA-GEIGY*. – 1987. – Vol. 2, № 2. – P. 2 – 4.
156. How dynamics of physiological state affects health and survival: new findings from longitudinal data / A.I. Yashin, K.G. Arbeev, S.V. Ukraintseva et al. // *The 1st International Congress on Controversies in Longevity, Health and Aging Barcelona, Spain, June 24-27, 2010*. – P. P-26.
157. Hyperkyphotic Posture and Poor Physical Functional Ability in Older Community-Dwelling Men and Women: The Rancho Bernardo Study / D. M. Kado, M.-H. Huang, E. Barrett-Connor, G. A. Greendale // *Journal of Gerontology: MEDICAL SCIENCES*. – 2005. – Vol. 60A, № 5. – P. 633–637.
158. Impaired Attention Predicts Motor Performance Decline in Older Community-Dwellers With Normal Baseline Mobility: Results From the Italian Longitudinal Study on Aging (ILSA) / M. Inzitari, M. Baldereschi, A. Di Carlo et al. // *Journal of Gerontology: MEDICAL SCIENCES*. – 2007. – Vol. 62 A, № 8. – P.837 – 843.
159. Increased intracortical inhibition in middle-aged humans; a study using paired-pulse transcranial magnetic stimulation / A.R. Kossev, C. Schrader, J. Dauper et al. // *Neurosci. Lett*. – 2002. – Vol. 333, № 2. - P.83–86.

160. Insights on aging and exceptional longevity from longitudinal data: novel findings from the Framingham Heart Study / A.I. Yashin, I.V. Akushevich, K.G. Arbeev et al. // *Age Dordr Neth*, - 2006. – Vol. 28, № 4. – P. 363 – 374.
161. International Standard Classification of Occupations: Structure, group definitions and correspondence tables. Volume 1. ISCO 08. – Geneva. : International Labour Office, 2012. – 420 p.
162. Johnson, R.W. Job Demands and Work Ability at Older Ages / R. W. Johnson, G. B. T. Mermin, M. Resseger // *Journal of Aging & Social Policy*. – 2011. – Vol. 23, № 2. – P. 101 – 118.
163. Johnson, W. R. Employment at Older Ages and the Changing Nature of Work / W. R. Johnson, G. Mermin, M. Resseger. – Washington, 2007. - 50 p.
164. Johnson, W. R. Trends in job demands among older workers, 1992-2002 / W. R. Johnson // *Monthly Labor Review*. - 2004 . - V. 127, № 7. - P.48 – 56.
165. Kliegel, M. MMSE Cross-Domain Variability Predicts Cognitive Decline in Centenarians / M. Kliegel, M. Sliwinski // *Gerontology*. – 2004. – Vol. 50. – № 1. – P. 39 – 43.
166. Knee extension strength cut points for maintaining mobility / T.M. Manini, M. Visser, S. Won-Park et al. // *J. Am. Geriatr. Soc.* – 2007. – Vol. 55, № 3. – P. 451–457.
167. Lantz, P.M. Risk factors for mortality in a 19-year prospective U.S. study: obesity reduces mortality risk for older adults / P.M. Lantz, E. Goldberstein // *The 1st International Congress on Controversies in Longevity, Health and Aging Barcelona, Spain, June 24-27, 2010.* – P. 29.
168. Larsson, L. Morphological and functional characteristics of the aging skeletal muscle in man / L. Larsson // *Acta Physiol. Scand.* – 1978. – Vol. 457 (Suppl.). – P. 1 – 29.
169. Larsson, L. Muscle strength and speed of movement in relation to age and muscle morphology / L. Larsson, G. Grimby, J. Karlsson // *J. Appl. Physiol.* – 1979. – Vol. 46. – P. 451 – 456.

170. Laufer, Y. Effect of Age on Characteristics of Forward and Backward Gait at Preferred and Accelerated Walking Speed / Y. Laufer // Journal of Gerontology: MEDICAL SCIENCES. – 2005. – Vol. 60A, № 5. – P. 627–632.
171. Leone, E. Physical Activity, Dementia, and BPSD / E. Leone, A. Deudon, P. Robert // The Journal of Nutrition, Health & Aging. – 2008. – Vol. 12, № 7. – P. 457 – 460.
172. Light, K. Effects of adult aging on response-response compatibility / K. Light // J. Gerontol. – 1990. – Vol. 44. – P. 656 – 662.
173. Lin, D-Y.M. The role of information technology in mental compensation strategies / D-Y.M. Lin // Gerontechnology. - 2009. - Vol. 8, № 1. – P. 53 - 55.
174. Longitudinal study of muscle strength, quality, and adipose tissue infiltration / M.J. Delmonico, T.B. Harris, M. Visser et al. // Am. J. Clin. Nutr. – 2009. – Vol. 90. № 6. – P.1579–1585.
175. Lower Extremity Muscle Mass Predicts Functional Performance in Mobility-Limited Elders / K. F. Reid, E. N. Naumova, R.J. Carabello et al. // The Journal of Nutrition, Health & Aging. – 2008. – Vol. 12, № 7. – P. 493 – 498.
176. Lum, T. Y. Use of Proxy Respondents and Accuracy of Minimum Data Set Assessments of Activities of Daily Living / T. Y. Lum, W.-C. Lin, R. L. Kane // Journal of Gerontology: MEDICAL SCIENCES. – 2005. – Vol. 60A, № 5. – P. 654–659.
177. Manini, T.M. Dynapenia and Aging: An Update / T. M. Manini, B.C. Clark // J. Gerontol. A Biol. Sci. Med. Sci. – 2012. – Vol. 67 A, № 1. - P. 28–40.
178. Marked loss of myelinated nerve fibers in the human brain with age / L. Marner, J.R. Nyengaard, Y. Tang, B. Pakkenberg // J. Comp. Neurol. – 2003. – Vol. 462, № 2. – P.144–152.
179. Midlife hand grip strength as a predictor of old age disability / T. Rantanen, J.M. Guralnik, D. Foley et al. // JAMA. – 1999. – Vol. 281, № 6. – P.558–560.

180. Miller, S.L. The Danger of Weight Loss in the Elderly / S.L. Miller, R.R. Wolfe // *J. Nutr. Health Aging*. 2008. - Vol. 12, № 7. - P. 487-91.
181. Mora, F. Glutamate-dopamine-GABA interactions in the aging basal ganglia / F. Mora, G. Segovia, A. Del Arco // *Brain Res. Rev.* – 2008. – Vol. 58, № 2. – P. 340–353.
182. More Intelligent, More Dependable Children Live Longer: A 55-Year Longitudinal Study of a Representative Sample of the Scottish Nation / I. J. Deary, G. D. Batty, A. Pattie, C. R. Gale. // *Psychological Science*. - 2008. - Vol. 19. - P. 874-880.
183. Moritani, T. Potential for gross muscle hypertrophy in older men / T. Moritani, H.A. de Vries // *J. Gerontol.* – 1980. – Vol. 35. – P. 672 – 682.
184. Morley, J.E. Sarcopenia: Diagnosis and Treatment / J. E. Morley // *The Journal of Nutrition, Health & Aging*. – 2008. – Vol. 12, № 7. – P. 452 – 456.
185. Motor Performance in Relation to Age, Anthropometric Characteristics, and Serum Lipids in Women / X. Guo, M. Matousek, V. Sundh, B. Steen // *Journal of Gerontology: MEDICAL SCIENCES*. - 2002. - Vol. 57A, № 1. – P. M37–M44.
186. Muscle Mass, Muscle Strength, and Muscle Fat Infiltration as Predictors of Incident Mobility Limitations in Well-Functioning Older Persons / M. Visser, B. H. Goodpaster, S. B. Kritchevsky et al. // *Journal of Gerontology: MEDICAL SCIENCES*. – 2005. – Vol. 60A, № 3. – P. 324–333.
187. Neural basis of aging: the penetration of cognition into action control / S. Heuninckx, N. Wenderoth, F. Debaere et al. // *J. Neurosci.* – 2005. – Vol. 25, № 29. – P. 6787–6796.
188. Neurorehabilitation in Chronic Paraplegic Patients with the HAL[®]Exoskeleton – Preliminary Electrophysiological and fMRI Data of a Pilot Study / M. Sczesny-Kaiser, O. Höffken, S. Lissek et al. // *Converging Clinical and Engineering Research on Neurorehabilitation, Biosystems & Biorobotics*. - 2013. – Vol. 1. – P. 611-615.

189. Normative study of the category fluency test (CFT) from nationwide data on community-dwelling elderly in Korea / S.-H. Ryu, K. W. Kim, S. Kim et al. // Archives of Gerontology and Geriatrics. – 2012. – Vol. 54, № 2. – P. 305-309.
190. Occupational Class, and the Aging US Workforce / A. J. Caban-Martinez, D. J. Lee, L. E. Fleming et al. // American Journal of Public Health. – 2011. – Vol.101, № 9. – P. 1729 – 1734.
191. Older adults exhibit more intracortical inhibition and less intracortical facilitation than young adults / M. McGinley, R. L. Hoffman, D.W. Russ // Exp. Gerontol. – 2010. – Vol. 45, № 9. – P. 671 - 678.
192. Oppenauer, C. Motivation and needs for technology use in old age / C. Oppenauer // Gerontechnology. – 2009. – Vol. 8, № 2. – P. 82 – 87.
193. Optimal Load for Increasing Muscle Power During Explosive Resistance Training in Older Adults / N. J. de Vos, N. A. Singh, D. A. Ross et al. // Journal of Gerontology: MEDICAL SCIENCES. – 2005. – Vol. 60A, № 5. – P. 638 –647.
194. Ostrow, A. Physical activity in the older adult / A. Ostrow. – N.Y.: Princeton Book Company, 1984. – 452 p.
195. Petrofsky, J.S. Aging, isometric strength and endurance, and cardiovascular responses to static effort / J.S. Petrofsky, A.R. Lind // J. Appl. Physiol. – 1975. – Vol. 38. – P. 91 – 95.
196. Physical Disability Contributes to Caregiver Stress in Dementia Caregivers / D.G. Bruce, G. A. Paley, P. Nichols // Journal of Gerontology: MEDICAL SCIENCES. – 2005. – Vol. 60A, № 3. – P. 345–349.
197. Physical Fitness and 4-Year Mortality in an 80-Year-Old Population / Y. Takata, T. Ansai, S. Akifusa et al. // Journal of Gerontology: MEDICAL SCIENCES. - 2007. – Vol. 62 A, № 8. – P.851 – 858.
198. Physical frailty predicts future cognitive decline — A four-year prospective study in 2737 cognitively normal older adults / A. T. Wai., L. J. S. Wah., K. Timothy, J. Woo // The Journal of Nutrition, Health & Aging – 2011. – Vol. 15, № 8 - P. 690-694.

199. Prevalence of and Risk Factors for Sarcopenia in Elderly Chinese Men and Women / E. M. C. Lau, H. S. H. Lynn, J. W. Woo et al. // *Journal of Gerontology: MEDICAL SCIENCES*. – 2005. – Vol. 60A, № 2. – P. 213–216.
200. Relationship between kyphosis and physical function in elderly / A. Ota, M. Yano, K. Fukuroku, M. Kimura // *The 1st International Congress on Controversies in Longevity, Health and Aging Barcelona, Spain, June 24-27, 2010*. – P. P-16.
201. Relationship Between Lung Function and Physical Performance in Disabled Older Women. / C. F. Simpson, N. M. Punjabi, L. Wolfenden et al. // *Journal of Gerontology: MEDICAL SCIENCES*. – 2005. – Vol. 60A, № 3. – P. 350–354.
202. Reliability of a Single-Session Isokinetic and Isometric Strength Measurement Protocol in Older Men / T. B. Symons, A. A. Vandervoort, C. L. Rice et al. // *Journal of Gerontology: MEDICAL SCIENCES*. – 2005. - Vol. 60A, № 1. – P. 114 – 119.
203. Rheological changes in diabetic microangiopathy / V. Negrean, J. Suci, D. Sampelean, A. Cozma // *Rom. J. Intern. Med.* – 2004. – Vol. 42., № 2. – P. 407 – 413.
204. Roth, G.S. Age changes in signal transduction and gene expression / G.S. Roth // *Mech. Ageing Dev.* – 1997. – Vol. 98, № 3. – P.231–238.
205. Roth, G.S. Cellular and molecular mechanisms of impaired dopaminergic function during aging / G.S. Roth, J.A. Joseph // *Ann. N. Y. Acad. Sci.* – 1994. – Vol. 719. – P.129–135.
206. Rueda, S. Gender inequality in health among elderly people in a combined framework of socioeconomic position, family characteristics and social support / S. Rueda, L. Artazcoz // *Ageing and Society*. – 2009. – Vol. 29, № 4. – P. 625 – 647.
207. Sage, S. ITHAQ: a communicating electronic pillbox for the elderly / S. Sage // *Gerontechnology*. - 2009. – Vol.8, № 2. – P. 121.

208. Sarcopenia Is Related to Physical Functioning and Leg Strength in Middle-Aged Women / M. R. Sowers, M. Crutchfield, K. Richards et al. // *Journal of Gerontology: BIOLOGICAL SCIENCES* – 2005. – Vol. 60A, № 4. – P. 486–490.
209. Sarcopenia: European consensus on definition and diagnosis. Report of the European Working Group on Sarcopenia in Older People / A. J. Cruz-Jentoft, J.P. Baeyens, J. M. Bauer et al. // *Age and Ageing*. – 2010. – Vol. 39. – P. 412 – 423.
210. Sarcopenia: Its Assessment, Etiology, Pathogenesis, Consequences and Future Perspectives / Y. Rolland, S. Czerwinski, G. Abellan et al. // *Journal of Nutrition, Health & Aging*. – 2008. – Vol. 12, № 7. – P. 433 – 450.
211. Schwatka, N. V. An Aging Workforce and Injury in the Construction Industry / N. V. Schwatka, L. M. Butler, J. R. Rosecrance // *Epidemiol. Rev.* – 2012. – Vol. 34, № 1. – P. 156 – 167.
212. Simoneau, E. Muscular Performances at the Ankle Joint in Young and Elderly Men / E. Simoneau, A. Martin, J. V. Hoecke // *Journal of Gerontology: BIOLOGICAL SCIENCES*. – 2005. – Vol. 60A, № 4. – P. 439–447.
213. Sit-to-Stand and Stand-to-Sit Transfer Support for Complete Paraplegic Patients with Robot Suit HAL / A. Tsukahara, R. Kawanishi, Y. Hasegawa, Y. Sankai // *Advanced Robotics*. – 2010. – Vol. 24, № 11. – P. 1615-1638.
214. Skeletal muscle mass and muscle strength in relation to lower-extremity performance in older men and women / M. Visser, D.J. Deeg, P. Lips et al. // *J. Am. Geriatr. Soc.* – 2000. – Vol. 48, № 4. – P. 381–386.
215. Skirbekk, V. Age and Productivity Capacity: Descriptions, Causes and Policy Options / V. Skirbekk // *AGEING HORIZONS*. – 2008. - № 8. – P. 4 – 12.
216. Socioeconomic and behavioral risk factors for mortality in a national 19-year prospective study of U.S. adults / P.M. Lantz, E. Golberstein, J.S. House, J. Morenoff // *Social Science & Medicine*. – 2010. – Vol. 70, № 10. – P. 1558 – 1566.

217. Strength conditions in older men: Skeletal muscle hypertrophy and improved function / W.R. Frontera, C.N. Meredith, K. O'Reeily et al. // *J. Appl. Physiol.* – 1988. – № 64. – P. 1038 – 1044.
218. Survival benefit of abdominal adiposity: a 6-year follow-up study with Dual X-ray absorptiometry in 3,978 older adults / J. S. W. Lee, T. W. Auyeung, T. Kwok et al. // *AGE* - 2012. – Vol. 34, № 3. – P. 597 – 608.
219. Tai Chi and Fall Reductions in Older Adults: A Randomized Controlled Trial / F. Li, P. Harmer, K. J. Fisher et al. // *Journal of Gerontology: MEDICAL SCIENCES.* – 2005. – Vol. 60A, No. 2. – P. 187–194.
220. The aging workforce: perceptions of career ending / D. Buyens, H. Van Dijk, T. Dewilde, A. De Vos // *Journal of Managerial Psychology.* - 2009. - Vol. 24, № 2. - P.102 – 117.
221. The Developmental Origins of Sarcopenia / A. A. Sayer, H. Syddall, H. Martin et al. // *The Journal of Nutrition, Health & Aging.* – 2008. – Vol. 12, № 7. – P. 427 – 432.
222. The importance of job control for workers with decreased work ability to remain productive at work / T. I. van den Berg, S. J. Robroek, J. F. Plat et al. // *International Archives Occupational and Environmental Health.* – 2011. – Vol. 84, № 6. – P.705–712.
223. The Work Disability Prevention CIHR Strategic Training Program: Program Performance After 5 Years of Implementation / P. Loisel, N. Q. Hong, D. Imbeau et al. // *Journal Occupation Rehabilitation.* – 2009. – № 19. – P. 1 – 7.
224. Thinning of the cerebral cortex in aging / D.H. Salat, R. L. Buckner, A. Z. Snyder et al. // *Cereb. Cortex.* – 2004. – Vol. 14, №7. – P.721–730.
225. Upper and Lower Limb Muscle Power Relationships in Mobility-Limited Older Adults / S. Herman, D. K. Kiely, S. Leveille et al. // *Journal of Gerontology: MEDICAL SCIENCES.* – 2005. – Vol. 60A, № 4. – P. 476–480.
226. Validation of the Hopkins Medication Schedule To Identify Difficulties in Taking Medications / M. C. Carlson, L. P. Fried, Q.-L. Xue et al. // *Journal of*

- Gerontology: MEDICAL SCIENCES. – 2005. – Vol. 60A, № 2. – P. 217 – 223.
227. Walker, A. Understanding Quality of Life in Old Age. Growing older series. / A. Walker. – Berkshire: Open University Press, 2006. – 209 p.
228. Weale, R. A. A Note on Age-Related Biomarkers / R. A. Weale // Journal of Gerontology: BIOLOGICAL SCIENCES. – 2005. – Vol. 60A, №1. – P. 35–38.
229. Welford, A.T. Motor performance / Handbook of psychology of aging, 2nd ed. / A.T. Welford, J.E. Birren, K.W. Schaie (Eds). – New York: Van Nostrand Reinhold, 1977. – P. 450 – 496.
230. Wu, Y.-H. Designing robots for the elderly: Appearance issue and beyond / Y.-H. Wu, C. Fassert, A.-S. Rigaud // Archives of Gerontology and Geriatrics. – 2012. - № 54. – C. 121 – 126.
231. Young, A. Muscle function in old age / A. Young // New Issues Neurosci. – 1989. – Vol. 1. – P. 149 – 211.

Додаток А

**Інститут Геронтології АМН України.
Лабораторія професійно-трудової реабілітації.**

Анкета.

Для оцінки фізичного стану організму, рівня деменції, рівня повсякденної активності та самообслуговування, біологічного віку, харчування людей похилого і старечого віку.

Проводиться у вигляді інтерв'ю.

Соціально-демографічний розділ.

1. Дата и час обстеження _____
2. ПІБ _____
3. Стать: чоловік (1), жінка (2) _____
4. Адреса проживання _____
5. Дата народження: рік _____, місяць _____, число _____
6. Скільки років _____
7. Адреса народження _____

8. Учасник прикутий до ліжка? 1 – Так, не залишає ліжка зовсім. 2 – Так. Залишає ліжка тільки для відвідування туалету або купання. 3 – Ні.
9. Скільки дітей рідних ви мали? _____
10. Скільки з них зараз живі? _____
11. Сімейний стан зараз. 1 – Ніколи не був (ла) одружений (а). 2 – Одружений (а) (вказати вік чоловіка/дружини. Вік _____ 3 – Розведена, мешкаю окремо. 4 – Вдова/ вдовець (вік вашого чоловіка/дружини на момент його/її смерті. Вік _____ Вказати рік, коли помер (ла)? Рік _____
12. Скільки класів закінчили? _____
13. Освіта: 1 – Ніколи до школи не ходив (ла). 2 – Не закінчив (ла) початкову школу. 3 – Повну початкову освіту. 4 – Неповну середню освіту. 5 – Повну середню освіту. 6 – Повну середню спеціалізовану освіту. 7 – Неповна вища освіта. 8 – Повна вища освіта. 9 – Не знаю.
14. Ви працювали? 1 – Так. 2 – Ні.
15. Професія _____
16. Ваш (а) чоловік/дружина працювали? 1 – так, 2 – ні, 3 – не знаю.
17. Відмітити тільки один варіант у кожному стовпчику.

	Респондент	Чоловік/дружина
Вищі службові особи, законодавчі органи влади	1	1
Професіонали	2	2
Техніки, асоційовані професіонали	3	3
Службовці	4	4
Робітники сфери обслуги, ринку та торгівлі	5	5
Кваліфіковані робітники сільського господарства й риболовства	6	6
Майстри різних ремесел	7	7
Оператори станків та збирані	8	8
Різноробочі	9	9
Воєнні	10	10
Інші категорії	11	11
Ніколи не мав (ла) дружини/чоловіка	12	12

18. Стаж роботи _____
19. Рік виходу на пенсію _____
20. Причини: 2 – вік, 3 – хвороба _____
21. Рік припинення роботи _____
22. Розмір пенсії _____

23. Залежні ви від родичів матеріально: 1 – ні (живу на особисту пенсію, інші доходи), 2 – мені допомагають що місяць, 3 – мені інколи допомагають, 4 – я допомагаю дітям, онукам.
24. Тип будинку, в якому мешкає респондент: 1 – приватний будинок (місто або село), 2 – квартира, 3 – спеціальне житло для людей похилого віку, 4 – будинок або інтернат для людей похилого віку, 5 – інший тип.
25. Скільки років в інтернаті _____
26. Кількість людей що проживають з вами _____
27. Якщо самотньо мешкає, то кількість років _____
28. Хотіли б ви мешкати в будинку-інтернаті? 1 – Так. 2 – Ні.
29. Спосіб життя: активний (1), пасивний (2).
30. Як часто ви ходите в гості, приїждяте до вас у гості: 1 – 2 рази на тиждень (1), 1 – 2 рази на місяць (2), 1 – 2 рази на рік (3).

Розділ про деталізований об'єм по самообслуговуванню.

31. Чи відчуваєте ви утруднення в самообслуговуванні: так (1), ні (2).
32. Прийом їжі. Ви звичай їсте без сторонньої допомоги? 10 – не потребує допомоги, в змозі самостійно користуватися усіма необхідними столовими приборами. 5 – частково потребує допомоги, наприклад, при розрізанні їжі; 0 – повністю залежний від оточуючих (необхідно годування з сторонньою допомогою).
33. Як дого ви користуєтеся сторонньою допомогою у прийомі їжі? 1 – Менше 1 року. 2 – 1-4 роки. 3 – 5-9 років. 4 – 10 років і більше.
34. Особистий туалет. (Вмивання обличчя, причісування, чистка зубів, гоління). 5 – не потребує допомоги; 0 – потребує допомоги.
35. Одягання. Ви звичай одягаєтесь і роздягаєтесь самі без сторонньої допомоги? 10 – не потребує допомоги, 5 – частково потребує допомоги, наприклад, при вдяганні взуття, застібання гудзиків і т. і.; 0 – повністю потребує сторонньої допомоги.
36. Як дого ви користуєтеся сторонньою допомогою при вдяганні? 1 – Менше 1 року. 2 – 1-4 роки. 3 – 5-9 років. 4 – 10 років і більше.
37. Купання. Звичай купаетесь самі, без сторонньої допомоги? 5 – купаетесь без допомоги; 0 – потребує допомоги.
38. Як дого ви користуєтеся сторонньою допомогою при купанні? 1 – Менше 1 року. 2 – 1-4 роки. 3 – 5-9 років. 4 – 10 років і більше.
39. Сечовиділення та дефекація. 20 – не потребує допомоги; 10 – частково потребує допомоги (при використанні шпильки, свічок, катетера; 0 – постійно потребує допомоги у зв'язку з грубими порушеннями тазових функцій).
40. Нейтралізація сечі. 1 – Так. 2 – Ні.
41. Використовування уретрального катетера та спеціальних прокладок. 1 – Так. 2 – Ні.
42. Як дого користуєтеся уретральним катетером або спеціальними прокладками. 1 – Менше 1 року. 2 – 1-4 роки. 3 – 5-9 років. 4 – 10 років і більше.
43. Відвідування туалету. Звичай без сторонньої допомоги? 10 – не потребує допомоги; 5 – частково потребує допомоги (здержання рівноваги, використання туалетного паперу, зняття та вдягання штанів і т. і.); 0 – потребує використання судна.
44. Як дого користуєтеся допомогою при відвідуванні туалету? 1 – Менше 1 року. 2 – 1-4 роки. 3 – 5-9 років. 4 – 10 років і більше.
45. Вставання з ліжка. 15 – не потребує допомоги; 10 – потребує допомоги або незначної підтримки; 5 – може сісти на ліжко, але для того, щоб встати, потрібна суттєва підтримка; 0 – не спроможне встати з ліжка з додатковою допомогою.
46. Як дого користуєтеся допомогою при відвідуванні туалету? 1 – Менше 1 року. 2 – 1-4 роки. 3 – 5-9 років. 4 – 10 років і більше.

47. Пересування. Зможете ви пройти приблизно 500 м без допомоги трості або інших засобів, а так без сторонньої допомоги? 15 – могут без сторонньої допомоги пересуватися на відстані до 500 метрів; 10 – могут пересуватися з сторонньою допомогою в межах 500 метрів; 5 – могут пересуватися за допомогою інвалідної коляски; 0 – не спроможне до пересування.
48. Якщо «ні», можете ви пройти приблизно 500 м за допомогою трості або інших засобів, але без допомоги? (1) – так, (2) – ні, (3) – не маю ніякої трості або інших засобів.
49. Підійом по сходинах. Можете ви пройти догори та донизу по сходинах, наприклад піднятися на один поверх, але без сторонньої допомоги? 10 – не потребує допомоги; 5 – потребує нагляду або підтримки; 0 – не спроможний піднятися по сходинах навіть з підтримкою.
50. Питання (32, 34, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 49,) відносяться до об'єктивного показника шкали Бартала. Загальна кількість балів по шкалі _____.
51. Можете Ви читати або чітко бачити звичайний газетний шрифт без окулярів або інших допоміжних засобів? (1) – Так, (2) – Ні, (3) – Респондент сліпий або почти сліпий.
52. Якщо «ні». Можете ви читати або чітко бачити звичайний газетний шрифт за допомогою окулярів? (1) – Так, (2) – Ні, (3) – Я не маю окулярів або інших засобів.
53. Без окулярів можете ви чітко бачити обличчя з відстані 4 метри (або в іншому боці кімнати)? (1) – Так, (2) – Ні.
54. Якщо «ні». За допомогою окулярів або інших засобів можете ви чітко бачити обличчя з відстані 4 метри? (1) – Так, (2) – ні, (3) – я не маю окулярів або інших засобів.
55. У тихій кімнаті можете ви без слухового апарату або інших засобів чітко почути те, що каже інша людина? (1) – Так, (2) – Ні.
56. Якщо «ні». У тихій кімнаті можете ви з слуховим апаратом або іншими засобами чітко почути те, що каже інша людина? (1) – Так, (2) – Ні, (3) – я не маю слухового апарату або інших засобів.
57. Виконуєте ви якусь легку по дому або додаткові фізичні справи? (наприклад, прибирання пилососом, протирання від пилу, підмітання полу, прасування, флористика, гімнастика або короткі прогулянки) (1) – Так, (2) – Ні.
58. Якщо «так», то як часто? 1. – Кожного дня або майже кожного дня 2. – Кілька разів на тиждень 3. – Приблизно один раз на тиждень 4. – Приблизно 2-3 рази на місяць 5. – Приблизно один раз на місяць.
59. Як часто ви виходите на вулицю? (з а без сторонньої допомоги). 1. – Кожного дня або майже кожного дня 2. – Декілька разів на тиждень 3. – Приблизно один раз на тиждень 4. – Приблизно 2-3 рази на місяць 5. – Приблизно один раз на місяць 6. – Декілька разів на рік 7. – Ніколи.
60. Хто приготував їжу в родині? (1) – Ви, (2) – інші родичі.
61. Хто придбає продукти? (1) – Ви, (2) – інші родичі, (3) – Наглядачі (сусіди).
62. Займається фізкультурою? (1) – так, (2) – ні, (3) – у минулому «так», (4) – у минулому «ні», (5) – ніколи не займався.
- Розділ визначення ступеню деменції по MMSE.**
63. Який зараз рік? Час для відповіді 10 секунд для кожної відповіді. 1. – правильна відповідь. 0. – неправильна відповідь або не знає. 88 – ніякої відповіді (фізична недієздатність. 99 – ніякої відповіді (немає хисту відповідати).
64. Яка зараз пора року? (у випадку останнього тижня старого сезону або першого тижня нового сезону, приймаються два варіанти відповіді). 1. – правильна відповідь. 0. – неправильна відповідь або не знає. 88 – ніякої відповіді (фізична недієздатність. 99 – ніякої відповіді (немає хисту відповідати).

65. Який зараз місяць? (у випадку останнього дня місяця або першого дня, приймаються два варіанти). 1. – правильна відповідь. 0. – неправильна відповідь або не знає. 88 – ніякої відповіді (фізична недієздатність. 99 – ніякої відповіді (немає хисту відповідати).
66. Яке сьогодні число (день)? Приймаються наступні та минулі дати помилка один день. 1. – правильна відповідь. 0. – неправильна відповідь або не знає. 88 – ніякої відповіді (фізична недієздатність. 99 – ніякої відповіді (немає хисту відповідати).
67. Який сьогодні день тижня? Приймається тільки точна відповідь. 1. – правильна відповідь. 0. – неправильна відповідь або не знає. 88 – ніякої відповіді (фізична недієздатність. 99 – ніякої відповіді (немає хисту відповідати).
68. У якій державі ми знаходимося? (Тільки точна відповідь). 1. – правильна відповідь. 0. – неправильна відповідь або не знає. 88 – ніякої відповіді (фізична недієздатність. 99 – ніякої відповіді (немає хисту відповідати).
69. В якій області ми знаходимося? 1. – правильна відповідь. 0. – неправильна відповідь або не знає. 88 – ніякої відповіді (фізична недієздатність. 99 – ніякої відповіді (немає хисту відповідати).
70. В якому місті / або населеному пункті ми знаходимося? 1. – правильна відповідь. 0. – неправильна відповідь або не знає. 88 – ніякої відповіді (фізична недієздатність. 99 – ніякої відповіді (немає хисту відповідати).
71. Як називається ця лікарня / установа де ми знаходимося? (Приймається точна назва). 1. – правильна відповідь. 0. – неправильна відповідь або не знає. 88 – ніякої відповіді (фізична недієздатність. 99 – ніякої відповіді (немає хисту відповідати).
72. (Якщо в дома) Як називається вулиця, де ми знаходимося? (Приймається точна назва вулиці та номер будинку або еквівалент). 1. – правильна відповідь. 0. – неправильна відповідь або не знає. 88 – ніякої відповіді (фізична недієздатність. 99 – ніякої відповіді (немає хисту відповідати).
73. (Якщо в лікарні) На якому поверсі ми знаходимося? 1. – правильна відповідь. 0. – неправильна відповідь або не знає. 88 – ніякої відповіді (фізична недієздатність. 99 – ніякої відповіді (немає хисту відповідати).
74. (Якщо вдома) В якій кімнаті ми знаходимося? 1. – правильна відповідь. 0. – неправильна відповідь або не знає. 88 – ніякої відповіді (фізична недієздатність. 99 – ніякої відповіді (немає хисту відповідати).
75. Я збираюсь вам задати три слова, котрі Вам необхідно запам'ятати, щоб повторити їх вголос через декілька хвилин. Слова промовляються повільно та витримуються проміжки часу між словами 1 секунда. М'яч... Автомобіль... Людина... Потім дається 20 секунд на відповідь після прохання повторити набір слів. Якщо респондент не зміг повторити слова, надається максимум до 5 спроб відтворити набір слів. (Приймаються число влучних відповідей в першій спробі) Бали _____ 1 (3), 0, 88, 99.
76. Тепер я прошу, щоб ви сказали у зворотному напрямку слово «БЛУКА» (для україномовних респондентів) та «БЕЛКА» (для російськомовних респондентів). (Можливо допомогти респонденту правильно відтворити слово по літерах.) На відповідь дається 30 секунд. Надається 1 бал за кожну правильну літеру. Якщо респондент не може назвати по літерах слово навіть із допомогою надається 0 балів. Відповідь _____ Бали _____ 0, 88, 99.
77. Тепер назвіть мені три слова. Котрі я Вам раніше сказала запам'ятати. М'яч... Автомобіль... Людина... Надати один бал за кожну правильну відповідь незалежно від порядку відтворення слів. На відповідь дається 10 секунд. Число правильних відповідей _____ 88, 99.
78. Тепер я покажу речі і попрошу їх назвати. Показувати годинник та олівець. Попросити зазначити їх назви. Годинник... Олівець... На відповідь дається 10

секунд. Ставити один бал за кожну правильну відповідь. Приймаються тільки точні назви. Число правильних відповідей _____ 88, 99.

79. Попросити повторити фразу «Никаких Если И или Нет». 10 секунд на відтворення. Ставити один бал за правильне повторення (відповідь точна). За відповідь «Никаких Если или Нет» - 0 балів Оцінка 1, 0, 88, 99.
80. Тепер попросити, щоб прочитали текст а потім виконали те, що там написано. Карточка: Закрийте ваші очі (або для російськомовних - Закройте ваши глаза). Якщо респондент читає але не закриває очі, можливо повторити «Прочитати а потім виконайте або зробіть те що тут написано». (максимум 3 рази пояснити). Поставити один бал, якщо респондент закриває очі. Респондент не повинен читати текст уголос. Бали 1, 0, 88, 99.
81. Спитати у респондента: Ліва чи права? Потім попросити виконати невеличке завдання. Спочатку візьміть аркуш паперу в праву/ліву руку, згорніть папір навпіл обома руками та вложити до конверту. Якщо респондент ліва, то попросити взяти аркуш у праву руку та навпаки. На виконання дається 30 секунд. Взяття аркушу вірною рукою - 1 рух. Згортання аркушу навпіл - 2 рух. Вкладання аркушу в конверт - 3 рух. Кількість вірних рухів _____ 88, 99.
82. Попросити написати зазначене речення на аркуші паперу. 30 секунд. Оцінити 1 балом, тільки те речення, котре має сенс, незважаючи на можливі орфографічні помилки _____ 0, 88, 99.
83. Попросити скопіювати фігури. Показати карточку, надати олівця, гумку і аркуш паперу. Надається виконати декілька спроб. Доки респондент не закінчить та надати аркуш вам. Оцінити одним балом тільки вірний малюнок - квадрат між двома п'ятикутниками. Максимальний час 1 хвилину Оцінка 1, 0, 88, 99.
84. Загальний бал по MMSE _____
85. Виконав респондент тест (1) - так (2) - ні.
86. Чому респондент не виконав цей тест: А. Проблеми зі зором (1) - так (2) - ні. В. Проблеми з слухом (1) - так (2) - ні. С. Параліч в руках або загальний параліч (1) - так (2) - ні. D. Проблеми з мовленням (1) - так (2) - ні. Е. Небажання брати участь в опитуванні або відмова (1) - так (2) - ні. F. Інша причина (1) - так (2) - ні. Вказати які саме _____
87. Респондент був збуджений або стурбований у зв'язку з виконанням тесту? 1 - Зовсім ні. 2 - Трохи. 3 - Значно. 4 - Настільки, що це перешкоджало участі або вимушувало зупинити опитування.

Розділ з наявності захворювань.

88. Які ліки приймає кожного дня

Ліки	Захворювання

89. Діагноз (з історії хвороби або амбулаторної карти)
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

90. Стенокардія (1) - Так (2) - Ні. Вік початку захворювання _____

91. Аритмія. (1) - Так (2) - Ні. Вік початку захворювання _____

92. СН (1) - Так (2) - Ні. Вік початку захворювання _____

93. ГХ (1) - Так (2) - Ні. Вік початку захворювання _____

94. Захворювання вен нижніх кінцівок/трофічні виразки на кінцівках. (1) - Так (2) - Ні. Вік початку захворювання _____

95. Злоякісні новоутворення. (1) - Так (2) - Ні. Вік початку захворювання _____

96. Хронічні хвороби дихальних шляхів. (1) - Так (2) - Ні. Вік початку захворювання _____

97. Хронічна ниркова недостатність. (1) - Так (2) - Ні. Вік початку захворювання _____

98. Цукровий діабет. (1) - Так (2) - Ні. Вік початку захворювання _____

99. Артрит або ревматизм. (1) - Так (2) - Ні. Вік початку захворювання _____

100. Порушення пам'яті. (1) - Так (2) - Ні. Вік початку захворювання _____

101. Інші психічні захворювання. (1) - Так (2) - Ні. Вік початку захворювання _____

102. Інші захворювання. (1) - Так (2) - Ні. _____

103. Інфаркт міокарду. (1) - Так (2) - Ні. Вік початку захворювання _____ Кількість випадків _____

104. Інсульт, порушення мозкового кровообігу. (1) - Так (2) - Ні. Вік початку захворювання _____ Кількість випадків _____

105. Перелом стегна. (1) - Так (2) - Ні. Вік початку _____ Кількість _____

106. Протягом року падали? (1) - Так (2) - Ні. Кількість _____

107. Скільки разів завітали до поліклініки за останні 12 місяців _____ разів (1), скільки разів виходили лікаря до дому _____ разів (2), нахилилися на лікуванні у стаціонарі _____ разів (3).

108. Хірургічне втручання (1) - Так (2) - Ні. Кількість _____

Розділ з антропометричних даних. Тест Sit to Stand.

109. Зменшення активності протягом останніх 6 місяців або більше були у зв'язку з поганим самопочуттям. (1) - Так (2) - Ні.

110. Схуднули за останній рік? (1) - Так (2) - Ні. На скільки кг _____

111. Артеріальний тиск _____ мм рт. ст.

112. Динамометрія права рука _____, ліва рука _____

113. Вдержання 2/3 м'язового навантаження. Правою рукою _____ секунд. Лівою рукою _____ секунд.

114. Як було виконано тест? (1) - Стоячи. (2) - Сидячи. (3) - Лежачи.

115. Тест не було виконано у зв'язку з тим, що респондент (1) - Сліпий (2) - Глухий (3) - Паралізований (4) - Не розумів що від нього потребується (5) - Прикутий до ліжка (6) - Відмовився (7) - Інша причина _____

116. Тест Sit to Stand ЧСС у спокої _____ за хв. Тест на вставання зі стільця. Будь ласка, встаньте та сядьте на ваш стілець 5 разів підряд. Без опори руками за поручні. Руки повинні бути на груді. Час вимірюють секундоміром. (Зупиняють проведення після 60 секунд виконання). Час виконання в секундах _____ (5 присідань, 10 присідань) (підкреслити кількість) ЧСС після тесту _____

117. Дійсно респондент був в змозі виконати тест? (1) - Так (2) - Ні, зупинився вимушено після 1-4 спроби (3) - Ні зовсім не зміг.

118. Чому тест був зупинено? (1) - Використовували більше однієї хвилини. (2) - Допомігав собі руками. (3) - Виконання тесту небезпечно для здоров'я _____

респонденту. (4) – Не розуміння інструкцій. (5) – Не хотів тестуватися. (6) – Втомилий та ослаблений. (7) – інша причина.

119. Може взагалі респондент встати зі стільця за допомогою рук? 1 – Так. 2 – Ні.
 120. Статична балансуювання _____ секунд.
 121. Висота гомілки _____ см.
 122. Ріст _____ см.
 123. Вага _____ кг.
 124. ЖЕЛ _____ л.
 125. Затримка дихання на в досі _____ секунд.
 126. Затримка дихання на ви доху _____ секунд.

Розділ з суб'єктивної оцінки здоров'я та життя.

127. Як ви оцінюєте своє здоров'я у цілому? (1) – Дуже добре. (2) – Добре. (3) – Задовільно. (4) – Погано. (5) – Дуже погано.
 128. Задоволює вас своє життя? (1) – Так. (2) – ні. (3) – важко відповісти.
 129. Як ви ставитесь до життя? (1) – Оптимістично. (2) – ні оптимістично ні песимістично. (3) – песимістично.

Розділ о джерелах інформації.

130. Якими джерелами інформації користуєтесь? (1) радіо та телевізор, (2) – науково-популярна література, (3) – рекомендації лікаря, (4) – від родичів та друзів, (5) – використовую у повсякденному житті, (6) не використовую.

Розділ про шкідливі звички.

131. Маєте ви знання про здоровий спосіб життя? (1) – Так. (2) – Ні.
 132. Намагаєтесь Ви зберегти своє здоров'я? (1) – Так. (2) – Ні.
 133. Курите Ви? (1) Так. (2) – скільки сигарет на день _____ (3) – Ні.
 134. Вживаєте ви алкогольні напої? (1) – Так. (2) – Ні. А по святках? (1) – так. (2) – ні. Якщо «так», якому напою надаєте перевагу: горілка (3), Вино (4), пиво (5). Яка кількість _____, скільки разів на тиждень _____.

Розділ з характеру харчування.

135. Чи задоволені своїм харчуванням? (1) – Так. (2) – Ні.
 136. Відповідає їжа вашому смаку? (1) – Так. (2) – Ні.
 137. Хто займається приготуванням їжі у вашою родині? (1) – ви, (2) – інші родичі.
 138. Хто придбає продукти? (1) – Ви, (2) – інші родичі або наглядачі, сусіди.
 139. Покупаете продукти на ринку (1), в магазині (2), маєте присадибну ділянку, город або дачу (3) – так. (4) – ні.
 140. Вибираєте продукти виходячи з фінансових зображень (1), смаку та звичок (2), їх користі для організму (3).
 141. Змінилося ваше харчування за останні роки? (1) – стало краще, (2) – гірше, (3) – не змінилося.
 142. Скільки разів на день ви їсте? (1) один раз, (2) – два рази, (3) – три рази, (4) – чотири і більше.
 143. Ви віддаєте перевагу готувати самому – (1), купувати полу фабрикати – (2), купувати готові продукти або страви – (3).
 144. Якими продуктами і стравами ви надаєте перевагу: молочні (1) (змісто молочні (1.1), молоко (1.2)), м'ясо (2) (яловичина (2.1), свинина (2.2), птичне (2.3), баранина (2.4), ковбасні вироби (2.5)), риба (3), овочеві (4), будь-які (5).
 145. Якому виду термічної обробки ви віддаєте перевагу? Варіння (1), смаження (2), тушкування (3).
 146. Як часто ви вживаєте молочні продукти? (1) – один раз на день так, (2) – ні, два рази на тиждень так – (3), ні – (4).
 147. Як часто ви вживаєте м'ясо, рибу, птицю? (1) – один раз на день так, (2) – ні, два – три рази на тиждень так – (3), ні – (4).

148. Чи містять у вашому раціоні кожного дня страви з овочів та фруктів? (1) – Так. (2) – Ні.

149. Які крупи частіше вживаєте? Гречку – (1), манку – (2), овсянка – (3), перловка – (4), пшенична – (5), рис – (6), пшоно – (7), горох та квасоля – (8), макаронні вироби – (9).

150. Які овочі частіше вживаєте? Картопля – (1), Морква – (2), Буряк – (3), Капуста – (4), Отірки – (5), Помідори – (6), Редис та салат – (7), Тиква – (8).

151. Які фрукти частіше вживаєте? Яблука – (1), Грушки – (2), Вишні – (3), Сливи – (4), Виноград – (5), Смородина – (6), Малина – (7), Полуниця – (8), Цитрусові – (9), Абрикоси – (10), Банани – (11).

152. Яку їжу ви любите? Кислу – (1), Солодку – (2), Гірку – (3), Солону – (4), Будь-яку – (5).

153. Змінилися ваші смаки або звички по відношенню до їжі за останні роки: (1) – Так. (2) – ні.

154. Який хліб ви вживаєте: білий – (1), чорний – (2).

155. Як часто ви вживаєте перші страви: 1 раз на день (1), 2 рази на день (2), 3 рази на день (3), 2-3 рази на тиждень (4).

156. Яку їжу температури ви вживаєте: гарячу (1), теплу (2), холодну (3).

157. Коли ваш прийом їжі найбільший за об'ємом: ранку (1), удень (2), увечері (3), на ніч (4).

158. Чи придержуєтесь посту: Так (1), Ні (2); робите розвантажувальні дні: Так (1), Ні (2); займаєтесь лікувальним голодуванням: Так (1), Ні (2); в минулому (7).

159. Якими напоєм надаєте перевагу: чай (1), кава (2), трав'яний настій (3), какао (4), молоко (5), компот (6), солодка вода (7), мінеральна вода (8), проста вода (9).

160. Скільки рідини ви вживаєте за день: менше 0,5 літра (1), 1 літр (2), більше 1 літра (3).

ДОДАТОК Б

Оцінка-опитувальник стану зорових, слухових та рухових можливостей і відповідної успішності їх корекції

Табл. Б 1.

Структура опитувальника для визначення зорових, слухових і рухових можливостей людини

№ питання	Питання	Відповіді	Бали
1	Ви чуєте?	Так.	1
		Так, з невеликими труднощами	2
		Так, з великими труднощами.	3
		Ні.	4
2	Ви бачите?	Так.	1
		Так, з невеликими труднощами	2
		Так, з великими труднощами.	3
		Ні.	4
3	Ви можете читати газету без окулярів?	Так.	1
		Ні.	2
		Сліпий (майже).	3
4	Ви можете бачити обличчя з 4-х метрів, або скільки пальців я показую?	Так.	1
		Ні.	2
5	Виконуєте фізичні вправи або прибирання вдома?	Так.	1
		Ні.	2
6	Частота виходу на вулицю (прогулянок)?	Кожен день.	1
		Кілька разів на тиждень.	2
		Один раз на тиждень.	3
		Два-три раз на місяць.	4
		Один раз на місяць.	5
		Кілька разів на рік.	6
7	Виконання тесту «Сісти та встати»	Так.	1
		Ні.	2
8	Ви можете встати зі стільця?	Так.	1
		Ні.	2
Всього		8 балів – найкращий результат.	

Отримані бали складаються.

Табл. Б 2.

Додаток до табл. Б 1.

Структура опитувальника для врахування рівня використання допоміжних засобів і їх відповідної ефективності в корекції фізіологічних можливостей людини

№ питання	Питання	Варіанти відповіді	Кількість балів яку віднімають	Умови віднімання
1	Із слуховим апаратом чуєте?	1 так	- 1	Якщо 2 бали на питання №1
		2 ні	- 0	Також якщо 4 бали на питання №1
		3 не маю	- 2	Якщо 3 бали на питання №1
2	Із технологіями адаптованих для зору можете прочитати газету?	1 так	- 1	Якщо 2 бали на питання №2
		2 ні	- 0	Також якщо 4 бали на питання №2
		3 не маю	- 2	Якщо 3 бали на питання №2
3	Із технологіями адаптованих для зору можете побачити з 4-х метрів	1 так	- 1	Якщо 2 бали
		2 ні	- 0	Також якщо 4 бали на питання № 2
		3 не маю	- 2	Якщо 3 бали на питання №2, №3
4	Із технологіями підвищення фізичної ефективності та мобільності	1 так	- 1	Якщо 2 бали і більше на питання № 5 - 8
		2 ні	- 0	
		3 не маю	- 0	

Отримані бали віднімають у випадку значення один, для виявлення глибинної корекції при значенні 3 у відповідному питанні 3 віднімають 2 бали, але якщо 4 віднімання не проводять.

Додаток В

Рис. В.1. Рівень зацікавленості за основними напрямками вікової фізіології праці, ($M \pm m$)

Примітка:

1. Геронтотехнологія;
2. Людські фактори при старінні;
3. Інженерна психологія і ергономіка;
4. Гарантована зайнятість;
5. Гарантовані робочі місця для осіб похилого віку;
6. Вік і рухова активність;
7. Активний спосіб життя: фізична і розумова активність;
8. Стратегія вибору рішення тесту;
9. Вікові моделі динаміки латентного періоду обробки інформаційного завдання;
10. Вікові зміни швидкості обробки інформації і розумової діяльності;
11. Старіння і продуктивність повсякденної активності;
12. Концепції і вимірювання розумової активності;
13. Сприйняття та активація зусилля щодо контролю уваги;

14. Психомоторна продуктивність і старіння;
15. Вікзалежне сповільнення поведінкових актів;
16. Чинники зниження продуктивності діяльності;
17. Вік і м'язова сила;
18. Вік і латентний період простої зорово-моторної реакції.

Табл. В.1.

Кореляційні зв'язки показників частоти серцевих скорочень у спокої з функціональними показниками, ($p < 0,05$)

Показники	Кореляційні зв'язки ЧСС у спокої, r
Тепінг-тест 5с	-0,284
Тепінг-тест 30 с	-0,219
ТР	-0,197
ТЗМРmax	-0,215
ЗП помилки	0,216
ЗДВд	-0,200
ММSE	-0,221
МСлр	-0,213
МВпр	-0,253
МВлр	-0,261

Табл. В.2.

Параметри індексу маси тіла і показники функціонального стану у чоловіків після 60 років, ($M \pm m$)

Показники	Групи чоловіків за параметрами індексу маси тіла			
	Низька вага	Нормальна вага	Надлишок ваги	Ожиріння
АСТ, мм рт. ст.	130	134,5 ± 4,8	143,8 ± 5,7	150 ± 8
АДТ, мм рт.ст.	60	74 ± 3	81 ± 3	78 ± 3
ЧСС, хв. ⁻¹	73	72,8 ± 3,1	68 ± 2	76 ± 3
ЧССнав, хв. ⁻¹	-	91 ± 6	86 ± 3	102 ± 4
СБ, с	5	5,5 ± 2,4	7,1 ± 2,6	1,3 ± 0,7
МСпр, кг	18,5	24,5 ± 4,2	35,9 ± 2,3*	32 ± 6
МСлр, кг	16	21,8 ± 4,1	31,6 ± 2,2*	23 ± 5
МВпр, с	17	18,8 ± 3,9	31 ± 4*	17,8 ± 6,1

Продовження Табл. В.2.

Показники	Групи чоловіків за параметрами індексу маси тіла			
	Низька вага	Нормальна вага	Надлишок ваги	Ожиріння
МВлр, с	13	22,8 ± 6,1	25,8 ± 4,0	9,8 ± 2,3
ЖЄЛ, л	1,3	2,18 ± 0,32	2,6 ± 0,2	1,8 ± 0,7
МВЛ, л/хв.	300	407 ± 63	537 ± 33	530 ± 170
ЗДВд, с	23	31,7 ± 9,1	41,2 ± 4,6	25 ± 12
ЗДВид, с	19	20,8 ± 4,9	23 ± 2	12,3 ± 5,2
ВЖВ, %	16,2	26,4 ± 1,2	27,85 ± 0,44	31,7 ± 0,1

Примітка: * - $p < 0,05$ достовірна відмінність між групами з нормальною і надмірною вагою.

Табл. В.3.

Параметри індексу маси тіла і показники функціонального стану у жінок після 60 років, (М ± m)

Показники	Групи жінок за параметрами індексу маси тіла			
	Низька вага	Нормальна вага	Надлишок ваги	Ожиріння
АСТ, мм рт. ст.	137 ± 15	139 ± 5	143 ± 3	155 ± 4*
АДГ, мм рт.ст.	80	80 ± 3	78,7 ± 1,3	85 ± 2
ЧСС, хв. ⁻¹	69 ± 7	76 ± 3	70 ± 2	74 ± 2
ЧСС _{нав} , хв. ⁻¹	88	97 ± 8	83 ± 4	88 ± 3
СБ, с	-	2,2 ± 1,2	2,6 ± 0,6	2,2 ± 0,5
МСпр, кг	7,7 ± 1,3	9,8 ± 2,5	17,7 ± 1,0*	19 ± 1*
МСлр, кг	6,8 ± 0,8	8,3 ± 2,2	15,3 ± 0,9*	16,9 ± 0,9*
МВпр, с	8,5 ± 1,5	17,8 ± 3,4	17 ± 2	17,8 ± 2,3
МВлр, с	5	11 ± 3	13 ± 3	14,1 ± 1,9
ЖЄЛ, л	0,7 ± 0,1	1,0 ± 0,2	1,3 ± 0,1	1,3 ± 0,1
МВЛ, л/хв.	-	370	275 ± 19	271 ± 19
ЗДВд, с	8,3 ± 1,7	16 ± 6	23 ± 3	20,5 ± 2,1
ЗДВид, с	4,3 ± 1,2	10,4 ± 3,2	14 ± 2	13,4 ± 1,6
ВЖВ, %	-	35	38,6 ± 1,9	45,8 ± 1,4

Примітка: * - $p < 0,05$ достовірна відмінність між групами з нормальною і надмірною вагою.

Рис. В.2. Відсотковий розподіл осіб похилого і старечого віку за результатами MMSE тестування

Примітка:

1. ■ 28 – 30 балів, нема когнітивних порушень;
2. ■ 24 – 27 балів, преддементні когнітивні порушення;
3. ■ 20 – 23 балів, деменція легкого ступеня;
4. ■ 11 – 19 балів, деменція помірного ступеня

Рис. В.3. Кореляційні зв'язки віку і показників формених елементів крові, біохімічних параметрів крові та показників ЕКГ, ($p < 0,05$)

Рис. В.4. Відсотковий розподіл чоловіків і жінок похилого і старечого віку по групах за ІМТ

Загальна характеристика фізіологічних можливостей осіб пенсійного віку, (M ± m)

Показники	Вікові групи			
	Чоловіки 60 – 74 років	Чоловіки 75 – 89 років	Жінки 60 – 74 років	Жінки 75 – 89 років
ІБ, %	99,7 ± 0,3	94,1 ± 2,1	98,6 ± 0,5	92,4 ± 1,3
MMSE, бали	29,6 ± 0,2	27,3 ± 0,7	29,2 ± 0,2	25,5 ± 0,7
МСпр, кг	39 ± 3	25 ± 2	21 ± 1*	13 ± 1**
МСлр, кг	34 ± 2	20 ± 2	19 ± 1*	11 ± 1**
МВпр, с	29 ± 4	22 ± 4	20 ± 2*	13 ± 2**
МВлр, с	26 ± 4	19 ± 4	17 ± 2*	9 ± 2**
АСТ, мм. рт. ст.	142 ± 6	141 ± 4	148 ± 4	149 ± 4
АДТ, мм. рт. ст.	80 ± 4	76 ± 2	84 ± 2	80 ± 2
ЧСС, хв. ⁻¹	71 ± 2	70 ± 3	70 ± 2	75 ± 2
ЧСС нав, хв. ⁻¹	94 ± 3	80 ± 4	89 ± 3	81 ± 4
ЖЄЛ, л	2,9 ± 0,2	1,8 ± 0,2	1,5 ± 0,1*	0,9 ± 0,1**
МВЛ, л/хв.	543 ± 32	399 ± 54	293 ± 15*	221 ± 24**
ЗДВд, с	48 ± 5	23 ± 5	28 ± 3*	13 ± 2
ЗДВид, с	28 ± 2	14 ± 3	17 ± 1*	9 ± 1
СБ, с	10 ± 3	1,4 ± 0,5	3,3 ± 0,6*	1,2 ± 0,3
ІМТ	26,1 ± 0,8	27,05 ± 1,01	31,4 ± 0,7*	28,8 ± 0,9
ВЖВ, %	25,9 ± 1,7	28,08 ± 0,81	42,5 ± 1,6*	44,3 ± 1,6**

Примітка: * - p<0,05 між групами чоловіків і жінок віком 60 – 74 років; ** - p<0,05 між групами чоловіків і жінок віком 75 – 89 років

Чуєте?	1	←	12	СП
почути розмови	2	←	13	СП помилки
слуховий апарат	3	←	14	СП період
Бачите?	4	←	15	ЗП
Читати газету?			16	ЗП помилки
окуляри	5	←		
Бачити обличчя з 4-х метрів.			17	ЗП час
окуляри	6	←	18	ЗП швидкість
Фізичні вправи або			19	МСпр
прибирання	7	←		
Частота прогулянок	8	←	20	МСлр
допоміжні засоби	9	←		
Виконання тесту			21	МВпр
«сісти та встати»	10	←		
Можливість встати			22	МВлр
зі стільця	11	←		

Рис. В.5. Кореляційні плеяди фізичних параметрів, сенсорних можливостей та використання геронтотехнологічних устаткування для корекції

Примітка:

1. ← p < 0,001

2. ← p < 0,01

3. ←--- p < 0,05

4. Кореляційні зв'язки:

1:12 – r = -0,469; 5:18 – r = -0,314; 7:20 – r = -0,321; 8:22 – r = -0,236;

2:12 – r = -0,432; 6:15 – r = -0,289; 7:21 – r = -0,217; 9:19 – r = -0,271;

3:13 – r = -0,749; 6:17 – r = -0,334; 8:19 – r = -0,206; 9:20 – r = -0,325;

4:18 – r = -0,270; 6:18 – r = -0,410; 8:20 – r = -0,226; 9:22 – r = -0,313;

5:15 – r = -0,298; 7:19 – r = -0,324; 8:21 – r = -0,222; 10:19 – r = -0,441;

10:20 – r = -0,443; 10:21 – r = -0,410; 10:22 – r = -0,312

Табл. В.5.

Кореляційний граф *MMSE*-тестування та психофізіологічних показників розумової працездатності, ($p < 0,05$)

Психофізіологічні показники	Кореляційний зв'язок результатів <i>MMSE</i> тестування, r	Достовірність, p
ТП	0,589103	$p < 0,001$
ЗП	0,639503	$p < 0,001$
ЗПк	0,652	$p < 0,001$
ЗП швидкість	0,504	$p < 0,001$
СП	0,634884	$p < 0,001$
СП помилки	-0,33181	$p < 0,001$
СП1н	0,553514	$p < 0,001$
СП2н	0,542375	$p < 0,001$
ЛПЗМР - Tr	-0,2687	$p < 0,01$
ЛПЗМР - SD	-0,31815	$p < 0,01$
ЛПЗМР - RMSSD	-0,28293	$p < 0,01$
ТЗМР max	-0,25184	$p < 0,05$
ЛПЗМР - aMo	0,366189	$p < 0,001$
ЛПЗМР - TP	-0,33687	$p < 0,001$
ЛПЗМР - VLF	-0,32574	$p < 0,001$
ЛПЗМР - LF	-0,31777	$p < 0,01$
ЛПЗМР - HF	-0,31864	$p < 0,01$
TTN1	0,280322	$p < 0,01$
TTN2	0,279717	$p < 0,01$
TTN3	0,301819	$p < 0,01$
TTN4	0,297345	$p < 0,01$
TTN5	0,300922	$p < 0,01$
TTN6	0,301534	$p < 0,01$
TT Sum	0,330107	$p < 0,001$
ООП	0,459655	$p < 0,001$
ТПЦ N	0,43724	$p < 0,001$
ТПЦправ	0,431025	$p < 0,001$
ТПЦсГ	-0,40138	$p < 0,001$
ТПЦSD	-0,31517	$p < 0,01$
ТПЦ(шв)	0,478614	$p < 0,001$

Рис. В.6. Розподіл жінок за індексом функціональної активності, що обумовлює загальну працездатність обстежених, %

Рис. В.7. Розподіл чоловіків за індексом функціональної активності, що обумовлює загальну працездатність обстежених, %

Рис. В.8. Розподіл осіб віком понад 60 років за параметрами загальної працездатності і зайнятості на виробництві

Кореляційна матриця параметрів професійного анамнезу і наявних психофізіологічних можливостей осіб віком понад 60 років.

Психофізіологічні показники	Параметри професійного анамнезу							
	ККЗП	РО	КРН	ВП	КПН	КПВ	КП	КДП
ТП час	-0,427 [^]	-0,251 [`]	-0,324 [^]	0,232 [`]	-0,262 [*]	0,222 [`]	0,300 [*]	0,148
ЗП	0,515 [^]	0,384 [^]	0,488 [^]	-0,288 [*]	0,331 [^]	-0,430 [^]	-0,396 [^]	-0,357 [^]
ЗП помилки	-0,168	-0,382 [^]	-0,315 [*]	0,200 [`]	-0,296 [*]	0,339 [^]	0,294 [*]	0,422 [^]
ЗП час	-0,061	-0,106	-0,080	0,182	-0,179	0,090	0,148	0,249 [`]
СП	0,565 [^]	0,417 [^]	0,499 [^]	-0,405 [^]	0,451 [^]	-0,529 [^]	-0,515 [^]	-0,427 [^]
СП період	-0,276 [*]	-0,308 [*]	-0,311 [*]	0,313 [*]	-0,387 [^]	0,261 [*]	0,351 [^]	0,307 [*]
СП1н	0,290 [*]	0,309 [*]	0,345 [^]	-0,448 [^]	0,512 [^]	-0,421 [^]	-0,437 [^]	-0,404 [^]
СП1н помилки	-0,333 [^]	-0,388 [^]	-0,389 [^]	0,421 [^]	-0,461 [^]	0,409 [^]	0,462 [^]	0,417 [^]
СП2н	0,403 [^]	0,372 [^]	0,429 [^]	-0,468 [^]	0,582 [^]	-0,476 [^]	-0,477 [^]	-0,523 [^]
СП2н помилки	-0,451 [^]	-0,459 [^]	-0,482 [^]	0,444 [^]	-0,540 [^]	0,472 [^]	0,496 [^]	0,546 [^]
Tr	-0,422 [^]	-0,332 [^]	-0,392 [^]	0,330 [^]	-0,380 [^]	0,359 [^]	0,396 [^]	0,333 [^]
SD	-0,346 [^]	-0,284 [*]	-0,320 [*]	0,263 [*]	-0,304 [*]	0,323 [*]	0,321 [*]	0,290 [*]
RMSSD	-0,232 [`]	-0,188	-0,208 [`]	0,189	-0,239 [`]	0,244 [`]	0,235 [`]	0,211 [`]
ТЗМРmax	-0,355 [^]	-0,303 [*]	-0,336 [^]	0,283 [*]	-0,276 [*]	0,336 [^]	0,339 [^]	0,320 [*]
Mo	-0,281 [*]	-0,191	-0,238 [`]	0,217 [`]	-0,196 [`]	0,156	0,174	0,186
TP	-0,273 [*]	-0,228 [`]	-0,254 [`]	0,207 [`]	-0,241 [`]	0,244 [`]	0,272 [*]	0,227 [`]
VLF	-0,446 [^]	-0,282 [*]	-0,349 [^]	0,304 [*]	-0,313 [*]	0,290 [*]	0,368 [^]	0,210 [`]
LF	-0,266 [*]	-0,234 [`]	-0,257 [`]	0,185	-0,214 [`]	0,239 [`]	0,266 [*]	0,232 [`]
LF/HF	-0,197 [`]	-0,275 [*]	-0,249 [`]	0,124	-0,133	0,097	0,145	0,134
LFn	-0,243 [`]	-0,338 [^]	-0,314 [*]	0,149	-0,175	0,128	0,180	0,184
TTN1	0,212 [`]	0,115	0,157	-0,206 [`]	0,223 [`]	-0,241 [`]	-0,274 [*]	-0,153
TTSum	0,275 [*]	0,112	0,176	-0,228 [`]	0,233 [`]	-0,273 [*]	-0,311 [*]	-0,196 [`]
ООП помилки	0,251 [`]	0,006	0,094	0,047	0,114	-0,175	-0,105	-0,045
ООП	0,349 [^]	0,365 [^]	0,381 [^]	-0,329 [^]	0,323 [*]	-0,402 [^]	-0,333 [^]	-0,404 [^]
ТПЦправ.	0,378 [^]	0,364 [^]	0,383 [^]	-0,302 [*]	0,306 [*]	-0,350 [^]	-0,307 [*]	-0,289 [*]
ТПЦсГ	-0,394 [^]	-0,388 [^]	-0,429 [^]	0,300 [*]	-0,327 [^]	0,311 [*]	0,241 [`]	0,247 [`]
ТПЦ SD	-0,256 [`]	-0,240 [`]	-0,246 [`]	0,038	-0,179	0,155	0,105	0,211 [`]
ТПЦ(шв)	0,410 [^]	0,429 [^]	0,448 [^]	-0,315 [*]	0,346 [^]	-0,384 [^]	-0,312 [*]	-0,349 [^]

Примітка:

1. [`] - $p < 0,05$;
2. ^{*} - $p < 0,01$;
3. [^] - $p < 0,001$.

Рис. В.9. Кластерний аналіз достовірних кореляційних зв'язків психофізіологічних параметрів з показниками трудового анамнезу

Євклідова відстань

Рис. В.10. Кореляційно-кластерний аналіз взаємозв'язків параметрів професійного анамнезу та психофізіологічних функцій у когортному дослідженні осіб віком понад 60 років

Табл. В.7.

Показники розумової працездатності у жінок старше 60 років згрупованих за загальним терміном навчання, ($M \pm m$)

Показники	КРН			
	1-7 роки	8-10 роки	11-14 роки	15-16 роки
MMSE, бал	25,8 ± 0,9	27,2 ± 0,7	28,8 ± 0,5#	28,4 ± 0,6*
Tr, мс	819,8 ± 70,7	660,3 ± 62,4~	636,7 ± 59,4#	557,0 ± 44,1*
Mo, мс	566 ± 41	522,3 ± 37,5	524,1 ± 44,6	479 ± 39
ООП, %	16,6 ± 3,6	23,4 ± 3,9	33,9 ± 3,9#	34,8 ± 3,4*!
ООП помилки, кількість	0,13 ± 0,13	0,9 ± 0,3~	1,3 ± 0,3#	0,6 ± 0,2*
TTSum, кількість	89,1 ± 15,4	140 ± 12~	147,7 ± 7,7#	137 ± 11*
ТПЦСТ, с	10,7 ± 1,5	7,7 ± 0,8~	6,92 ± 0,73#	6,7 ± 0,6*

Продовження Табл. В.7.

Показники	КРН			
	1-7 роки	8-10 роки	11-14 роки	15-16 роки
ТПЦ помилки, кількість	0	0,2 ± 0,1	0,8 ± 0,5	0,06 ± 0,06
ТПЦ(шв), відповідь/хв	2,5 ± 0,9	6,19 ± 1,05~	7,54 ± 1,24#	7,71 ± 1,04*
ЗП час, с	151,6 ± 23,1	98,2 ± 12,8	122,8 ± 15,4	130,4 ± 14,5
ЗП, кількість	13,9 ± 2,3	14,9 ± 1,7	21,3 ± 1,1#^	20,9 ± 1,0*!
ЗП помилки, кількість	12,2 ± 2,6	9,9 ± 1,5	7,1 ± 1,7	5,6 ± 0,7*!
СП, %	37 ± 5	54 ± 9	63 ± 7#	80 ± 7*!
СП2н, %	30 ± 8	50,8 ± 9,8	77,5 ± 10,7#	92,5 ± 5,4*!
ІФА, ум.од.	7199 ± 961	9493 ± 1237	9059 ± 984	11471 ± 1149*
Кількість використання джерел інформації	3,6 ± 0,2	3,5 ± 0,2	3,9 ± 0,3	3,9 ± 0,2

Примітка: * - достовірні відмінності ($p < 0,05$) між групами (1-7 років) та (15 – 16 років); ~ - достовірні відмінності ($p < 0,05$) між групами (1-7 років) та (8 – 10 років); # - достовірні відмінності ($p < 0,05$) між групами (1-7 років) та (11 – 14 років); ^ - достовірні відмінності ($p < 0,05$) між групами (8-10 років) та (11 – 14 років); ! - достовірні відмінності ($p < 0,05$) між групами (8-10 років) та (15 – 16 років)

Табл. В.8.

Показники розумової працездатності у чоловіків старше 60 років, згрупованих за загальним терміном навчання, ($M \pm m$)

Показники	КРН			
	1-7 роки	8-10 роки	11-14 роки	15-16 роки
MMSE, бал	26,0 ± 1,1	29,0 ± 0,7	28,0 ± 0,8	29,7 ± 0,1*
Tr, мс	751 ± 59	562 ± 45~	610 ± 99	570,2 ± 28,1*
Mo, мс	596 ± 76,8	495,3 ± 51,2	516 ± 58,5	488,8 ± 27,4
ООП, %	18,75 ± 6,25	34,6 ± 8,8	35,5 ± 6,3	34,0 ± 5,6
ООП помилки, кількість	0,5 ± 0,3	1,6 ± 0,7	0,5 ± 0,3	0,5 ± 0,3
TTSum, кількість	176,3 ± 10,7	150,1 ± 4,5	144 ± 19,8	134,1 ± 16,2*
ТПЦсТ, с	17,2 ± 4,3	7,9 ± 2,3	6,7 ± 1,8	5,98 ± 0,75
ТПЦ помилки, кількість	0	0,29 ± 0,18	0,5 ± 0,5	0,09 ± 0,09

Продовження Табл. В.8.

Показники	КРН			
	1-7 роки	8-10 роки	11-14 роки	15-16 роки
ТПЦ(шв), відповідь/хв	2,75 ± 1,25	7,7 ± 1,9	10,5 ± 2,6	10,9 ± 1,5*
ЗП час, с	98,3 ± 32,4	120,3 ± 18,1	111 ± 23,7	102,7 ± 15,4
ЗП, кількість	15,3 ± 5,7	21 ± 2	13 ± 3,7	23,4 ± 0,96
ЗП помилки, кількість	6 ± 0,6	5,3 ± 1,8	8,75 ± 3,71	3,1 ± 0,92
СП, %	20 ± 06	70 ± 9	25 ± 15	64 ± 11
СП2н, %	35 ± 5	78 ± 13	40,3 ± 21,4	70,9 ± 12,0
ІФА, ум.од.	10235,9± 1873,4	19778,6± 4072,5	19765,8± 3566,0	19811,2 ± 2767,1*
Кількість використання джерел інформації	3,5 ± 0,3	3,5 ± 0,3	3,8 ± 0,6	4,1 ± 0,3

Примітка: * - достовірні відмінності ($p < 0,05$) між групами (1-7 років) та (15 – 16 років); ~ - достовірні відмінності ($p < 0,05$) між групами (1-7 років) та (8 – 10 років)

Табл. В.9.

Кореляційна матриця асоціацій терміну навчання у чоловіків та жінок за віковими групами і показників розумової працездатності

Показники	Жінки віком 60 – 74 роки	Жінки віком 75 – 89 років	Жінки загалом (60 – 89 років)	Чоловіки віком 60 – 74 роки	Чоловіки віком 75 – 89 років	Чоловік и загалом (60 – 89 років)
MMSE	0,428**	0,394**	0,410^	0,354	0,741^	0,624^
Tr	-0,295	-0,525^	-0,398^	-0,502*	-0,240	-0,315
Mo	-0,259	-0,225	-0,236*	-0,438	-0,125	-0,233
ООП	0,561^	0,264	0,438^	0,426	0,208	0,218
ООП помилки	0,238	0,122	0,192	-0,223	0,128	-0,123
TTSum	0,451**	0,142	0,316**	0,237	-0,567*	-0,321
ТПЦсГ	-0,331*	-0,507^	-0,402^	-0,557*	-0,951^#	-0,527**
ТПЦ помилки	0,132	0,223	0,114	0,032	-0,225	-0,046
ТПЦ(шв)	0,573^	0,125	0,406^	0,591*	0,813^	0,501**
ЗП час	-0,296	0,240	-0,073	-0,587*	0,588*	0,005

Продовження Табл. В.9.

Показники	Жінки віком 60 – 74 роки	Жінки віком 75 – 89 років	Жінки загалом (60 – 89 років)	Чоловіки віком 60 – 74 роки	Чоловіки віком 75 – 89 років	Чоловік и загалом (60 – 89 років)
ЗП	0,430**	0,4887**	0,480^	0,320	0,551*	0,456**
ЗП помилки	-0,430**	-0,018	-0,277*	-0,333	-0,648**	-0,313
СП	0,639^	0,436**	0,562^	0,718**	0,335	0,145
СП2н	0,479**	0,697^	0,537^	0,614**	-0,218	0,149
ІФА	0,248	0,411**	0,370**	0,464	0,388	0,365*
Кількість джерел інформації	0,140	0,232	0,232*	0,082	0,424	0,292

Примітка: 1. * - $p < 0,05$; 2. ** - $p < 0,01$; 3. ^ - $p < 0,001$; # - $p < 0,01$ між чоловіками віком 60 – 74 років і 75 – 89 років

Рис. В.11. Розподіл респондентів за рівнем здобутої освіти та його вплив на успішність когнітивних функцій у осіб старше 60 років

Примітка:

- Не закінчив початкову школу
- Повна початкова освіта
- Неповна середня освіта
- Повна середня освіта
- Повна середня спеціалізована
- Неповна вища освіта
- Повна вища освіта

Табл. В.10.

Вплив рівня освіти у вікових групах на наявні показники загальної працездатності та рівня інтерактивної комунікабельності

Показники	Групи за віком і статтю			
	Чоловіки 60 – 74 роки	Чоловіки 75 – 89 років	Жінки 60 – 74 роки	Жінки 75 – 89 років
Спілкування, відвідування родичів або друзів	-0,355	-0,059	-0,013	0,164
Приготування їжі	0,349	-0,096	0,106	-0,094
Придбання харчових продуктів	0,585 *	-0,084	0,006	-0,172
Заняття фізичною зарядкою в минулому	-0,399	-0,320	-0,347*	-0,618^
Опанування допоміжними засобами корекції слуху, зору, ходи	-0,453	-0,278	-0,154	-0,116
Виконання фізичної зарядки	-0,627**	-0,276	0,057	-0,346*
ІФА	0,430	0,341	0,193	0,432**
MMSE	0,331	0,695**	0,304*	0,419**
СБ	0,578*	0,406	0,406**	0,382*
ТП час	-0,598*	0,189	-0,352*	0,048
ЗП	0,285	0,375	0,384*	0,394**
ЗП помилки	-0,290	-0,614**	-0,441**	-0,189
ЗП час	-0,552*	0,4817	-0,262	0,176
СП	0,648 **	0,188	0,581^	0,463**
СП помилки	-0,439	0,499*	0,175	0,079
СП1н	0,049	0,211	0,495^	0,280

Продовження Табл. В.10.

Показники	Групи за віком і статтю			
	Чоловіки 60 – 74 роки	Чоловіки 75 – 89 років	Жінки 60 – 74 роки	Жінки 75 –89 років
СП2н	0,543**	-0,292	0,453**	0,676^
Tr	-0,490*	-0,181	-0,185	-0,597^
TTSum	0,305	-0,589*	0,384*	0,122
ООП	0,400	0,171	0,516^	0,374*
ООП помилки	-0,321	0,144	0,135	0,071
ТПЦ помилки	0,038	-0,347	0,036	0,243
ТПЦправ	0,588*	0,757^	0,457**	0,014
ТПЦсГ	-0,494*	-0,969^#!	-0,304*	-0,438**
ТПЦ(шв)	0,582*	0,822^	0,523^	0,170

Примітка: 1. * - $p < 0,05$; 2. ** - $p < 0,01$; 3. ^ - $p < 0,001$; # - $p < 0,001$
в групах між чоловіками; ! - $p < 0,001$ в групах у віці 75 – 89 між чоловіками і жінками

Табл. В.11.

Успішність виконання особами віком понад 60 років завдань тестів щодо оцінки загальної працездатності по класах напруженості попередньої професійної діяльності, %

Показники	Чоловіки понад 60 років			Жінки понад 60 років		
	1	2	3.1	1	2	3.1
Класи напруженості						
Статичне балансування	44%	100%	67%	53%	52%	80%
Виконання функціональної проби 5 – 20 присідань на стілець	67%	86%	67%	38%	48%	68%
Зорова продуктивність	56%	71%	67%	59%	63%	72%
Слухова продуктивність	67%	71%	61%	65%	59%	64%
Робота з сенсорною панеллю	44%	71%	72%	47%	56%	68%
Тактильна продуктивність	56%	86%	78%	65%	70%	72%
ВЧР	56%	100%	89%	65%	67%	80%
Тепінг-тест	56%	100%	83%	50%	67%	80%
Оперативна пам'ять	56%	86%	72%	47%	56%	80%
ТПЦ	56%	86%	72%	41%	56%	80%

Рис. В.12. Кластерний аналіз залишкової працездатності осіб віком 60 – 89 років

Рис. В.13. Вплив соціальних факторів на залишкову працездатність осіб понад 60 років за коефіцієнтами детермінації, ($p < 0,05$)

Рис. В.14. Вплив факторів здоров'я на показник залишкової працездатності осіб віком понад 60 років, ($p < 0,05$)

Рис. В.15. Вплив факторів харчування на наявну залишкову працездатність осіб віком понад 60 років, ($p < 0,05$)